

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Psychomotorische Förderung für Erwachsene mit geistiger Behinderung

Eingereicht von: Judith Schmid
Begleitung: Lic. phil. Ursina Degen
Februar 2012

Abstract

Die Arbeit untersucht den Effekt einer psychomotorischen Förderung für Erwachsene mit geistiger Behinderung im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.

Dazu wird ein psychomotorisches Förderangebot erstellt und mit sechs Erwachsenen über drei Monate durchgeführt. Der Stand der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung der Teilnehmenden wird mithilfe von ausgewählten Aufgaben aus zwei diagnostischen Verfahren zu Beginn und am Ende des Förderprozesses ermittelt und anschliessend verglichen.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass psychomotorische Förderung für Erwachsene mit geistiger Behinderung positive Veränderungen in verschiedenen Bereichen der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bewirken kann.

Inhaltsverzeichnis

Dank

1 Einleitung	1
1.1 Themenwahl	1
1.2 Fragestellung	1
1.3 Hypothesen	2
1.4 Methodisches Vorgehen	2
1.5 Formale Anmerkungen	3

THEORETISCHER TEIL **4**

2 Geistige Behinderung	4
2.1 Einführung ins Thema	4
2.2 Zum Verständnis von Behinderung	4
2.3 Verbale Kennzeichnung geistiger Behinderung	5
2.4 Klassifikation	6
2.5 Ursachen	8
2.6 Prävalenz	10
2.7 Komorbidität	10
2.8 Merkmale geistiger Behinderung in verschiedenen Entwicklungsbereichen	10
2.8.1 Kognition/Lernverhalten	10
2.8.2 Motorik	11
2.8.4 Wahrnehmung	11
2.8.5 Spielverhalten	11
2.8.6 Sprache	12
2.8.7 Sozialer Bereich	12
2.8.8 Emotionaler Bereich	12
2.9 Geistige Behinderung im Erwachsenenalter	12
2.9.1 Arbeitssituation	12
2.9.2 Wohnsituation	13
2.9.3 Prinzipien, Ziele und Inhalte der Erwachsenenförderung	14
2.10 Psychomotorische Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung	15

3 Wahrnehmung	16
3.1 Der Prozess der Wahrnehmung	16
3.1.1 Reizaufnahme durch die Sinnesorgane	16
3.1.2 Weiterleitung und Verarbeitung der Reize im Gehirn	18
3.1.3 Reizbeantwortung	18
3.1.4 Zusammenfassung	19
3.1.5 Wie die Wahrnehmung beeinflusst wird	19
3.2 Taktile Wahrnehmung	20
3.2.1 Bereiche der taktilen Wahrnehmung	20
3.2.1.1 Berührungswahrnehmung	
3.2.1.2 Erkundungswahrnehmung	
3.2.1.3 Temperaturwahrnehmung	
3.2.1.4 Schmerzempfindung	
3.2.2 Die Bedeutung der taktilen Wahrnehmung	21
3.3 Kinästhetische Wahrnehmung	21
3.3.1 Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung	22
3.3.1.1 Stellungssinn	
3.3.1.2 Bewegungssinn	
3.3.1.3 Kraftsinn	
3.3.1.4 Spannungssinn	
3.3.2 Die Bedeutung der kinästhetischen Wahrnehmung	22
3.4 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	23
PRAXISBEZOGENER TEIL	24
4 Rahmenbedingungen des Projekts	24
4.1 Ort	24
4.2 Klientel	24
4.3 Zeitraum und Dauer	24
5 Psychomotorisches Förderangebot	24
5.1 Gestaltung des Förderangebotes	25
5.2 Aufbau und Inhalte der Fördereinheiten	26
5.3 Übersicht über die Fördereinheiten	27
5.4 Beispiel einer Fördereinheit	27

6 Ergebnisse	29
6.1 Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung	29
6.1.1 DITKA	30
6.1.2 TAKIWA	32
6.1.3 Auswertung der Aufgaben aus DITKA und TAKIWA	33
6.2 Interview	42
6.3 Eigene Beobachtungen	42
7 Diskussion	44
7.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	44
7.1.1 Aufgaben aus DITKA und TAKIWA	44
7.1.2 Interview	47
7.1.3 Eigene Beobachtungen	47
7.2 Beantwortung der Fragestellung	48
7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	49
7.4 Evaluation des Projektes	50
7.5 Persönliche Stellungnahme	50
Literaturverzeichnis	51

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken, zunächst bei Ursina Degen für ihre kompetente Begleitung und Unterstützung bei meiner Arbeit. Sie stand mir jederzeit bei allen möglichen Fragen und Anliegen mit Rat und Tat zur Seite.

Ein weiteres grosses Dankeschön geht an alle Teilnehmenden meines Förderangebotes. Sie ermöglichten mir viele spannende Erfahrungen, welche sowohl für mich persönlich als auch für meine zukünftige Berufspraxis eine grosse Bereicherung sind.

Ebenso danken möchte ich allen, die dieses Projekt möglich gemacht und unterstützt haben. Dazu gehören insbesondere die Abteilungsleiterin und die Betreuungspersonen der Tagesstätte der BSZ Stiftung in Einsiedeln.

Danke!

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

Während meines Studiums an der HfH in Zürich hatte ich schon früh den Wunsch, ein Auslandssemester zu absolvieren. Da ich mich für ein Land und eine Hochschule entscheiden musste, interessierte ich mich sehr dafür, wie Psychomotorik in den verschiedenen Ländern aussieht. Dabei merkte ich, dass die Klientel in vielen Ländern um einiges breiter ist als bei uns in der Schweiz. So wird z.B. mit Kleinkindern, Menschen im Alter, Personen mit psychischen Schwierigkeiten oder Menschen mit einer Behinderung gearbeitet.

Mir gefällt das und ich bin der Meinung, dass Psychomotorik mit ihrer vielfältigen Art für ganz unterschiedliche Zielgruppen geeignet ist. Es stand für mich deshalb schnell fest, dass ich im Rahmen meiner Arbeit mit einer für mich neuen Zielgruppe zusammen arbeiten möchte.

Da ich in meinem Vorpraktikum vor Beginn des Studiums und schliesslich auch in meinem Auslandssemester in den Niederlanden u.a. mit Kindern und Erwachsenen mit einer schweren mehrfachen Behinderung arbeitete, interessierte ich mich sehr für dieses Gebiet. Ich wollte meinen Horizont aber gerne noch erweitern und entschied mich deshalb dafür, meine Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung zu machen. Es interessierte mich, wie psychomotorische Förderung mit den betreffenden Personen aussehen könnte. Um dies nicht nur aus der Theorie zu erfahren, entschloss ich mich dazu, in einem Projekt selbst mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung zu arbeiten und mit ihnen ein psychomotorisches Förderangebot durchzuführen.

In den letzten Jahren hat sich in der Schweiz das Arbeitsfeld der Psychomotorik tendenziell etwas erweitert. So wird z.B. vereinzelt präventiv mit Kindern einer Kindertagesstätte oder mit Menschen im Alter gearbeitet. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass auch die Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung ein zukünftiger Zweig der Psychomotorik sein könnte. Vielleicht kann ich mit meiner Arbeit hierzu einen kleinen Beitrag leisten.

1.2 Fragestellung

Eigentlich hätte ich mein psychomotorisches Angebot gerne zur Förderung des Selbstkonzepts¹ durchgeführt. Mir wurde jedoch schnell klar, dass dieses Thema für eine doch eher kurze Förderung zu weit gefasst ist. Über einige Umwege gelangte ich schliesslich zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung². Diese spielt in der Psychomotorik eine wichtige Rolle und trägt ihrerseits auch einen Teil zur Entwicklung des Selbstkonzepts bei. Ich entschied mich also, den Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung verstärkt in mein Förderangebot einzubeziehen.

Ein grundlegendes Ziel war aber auch, dass die Teilnehmenden Freude am Angebot hatten. Es war mir deshalb wichtig, auch die Meinung der Teilnehmenden selbst einzubeziehen.

Die leitenden Fragestellungen lauten also wie folgt:

- Welche Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung lassen sich bei Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung nach einer dreimonatigen psychomotorischen Förderung feststellen?
- Wie betrachten die Teilnehmenden selbst eine solche psychomotorische Förderung? Erachten sie eine Weiterführung eines solchen Angebotes als wünschenswert?

¹ Zimmer (2006) beschreibt das Selbstkonzept als „Einstellung und Überzeugungen zur eigenen Person“ (S. 53).

² Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung und deren Bedeutung wird im Kapitel 3 ausführlich behandelt.

1.3 Hypothesen

Ohne vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema würde ich aufgrund des Vorwissens davon ausgehen, dass ein psychomotorisches Förderangebot für Menschen mit geistiger Behinderung in verschiedenen Belangen positive Effekte zur Folge hat. Da Psychomotorik grundsätzlich spielerisch und lustbetont gestaltet wird, nehme ich auch an, dass die Teilnehmenden Freude am Angebot haben und es positiv beurteilen.

Diese Aspekte werden auch von Theunissen (2011) durchleuchtet. Er schreibt in einem Überblick über verschiedene pädagogisch-therapeutische Arbeitsformen, die für Menschen mit geistiger Behinderung eine Rolle spielen, Folgendes zur Psychomotorik:

Überzeugend ist ihr Grundanliegen, behinderte, entwicklungs- oder verhaltensauffällige Menschen ohne Leistungsdruck ... zu einem selbsttätigen, selbstbestimmten und kreativen Handeln anzuregen. Hervorzuheben ist auch die Attraktivität der Angebote beziehungsweise benutzten Mittel,.... Wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Gebiete der Psychomotorik lassen den Schluss zu, dass nicht nur positive Effekte im Hinblick auf eine Förderung motorischer, praktischer und sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern zugleich günstige Einflüsse auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung erzielt werden können. (Schmid; zitiert nach Theunissen, 2011, S. 255)

Ich gehe ausserdem davon aus, dass sich Bewegung, Wahrnehmung, Handeln und Erleben gegenseitig beeinflussen. So denke ich, dass durch eine psychomotorische Intervention auch der Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung angesprochen und somit gefördert wird.

Aufgrund dieser Ausgangsüberlegungen leite ich folgende Hypothesen ab:

- Bei Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung kann psychomotorische Förderung positive Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bewirken.
- Die Teilnehmenden haben grundsätzlich Freude am Angebot und würden sich auch in Zukunft ein solches Angebot wünschen.

Die Hypothesen werden am Ende der Arbeit überprüft.

1.4 Methodisches Vorgehen

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit werden mittels Literaturrecherche bearbeitet. Der Fokus liegt hierbei auf den Themen „geistige Behinderung“ bzw. „geistige Behinderung im Erwachsenenalter“ sowie „Wahrnehmung“ bzw. „taktil-kinästhetische Wahrnehmung“.

Basierend auf diesen Erkenntnissen erstelle ich ein psychomotorisches Förderangebot für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Dieses führe ich mit sechs Klienten der BSZ Stiftung in Einsiedeln durch. Das Angebot findet über drei Monate einmal wöchentlich statt.

Die erste Fragestellung wird mittels teilnehmender Beobachtung beantwortet. Zur Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung werden einige Aufgaben aus dem DITKA³ und dem TAKIWA⁴ zusammengestellt. Diese führe ich mit allen Teilnehmenden einmal zu Beginn und einmal am Ende des Förderprozesses durch und werte sie qualitativ aus. Anschliessend werden die Ergebnisse miteinander verglichen und so allfällige Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung evaluiert und interpretiert.

³ Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen

⁴ Göttinger Entwicklungstest der Taktile-Kinästhetischen Wahrnehmung

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung erstelle ich ein teilstrukturiertes Interview. Dieses wird mit den Teilnehmenden am Ende des Förderprozesses durchgeführt.

Weiter werden eigene Beobachtungen von jeder Stunde schriftlich festgehalten. Diese werden am Ende der Arbeit analysiert und so zur vertieften Beantwortung der Fragestellungen und weiteren Aspekten verwendet.

1.5 Formale Anmerkungen

- Ich achte in meiner Arbeit darauf, geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, wird im Interesse des besseren Leseflusses stets die männliche Form verwendet. Dabei sind aber selbstverständlich beide Geschlechter einbezogen.
- Aus Gründen des Datenschutzes werden alle Namen der teilnehmenden Erwachsenen geändert. Allfällige Übereinstimmungen der Namen mit Klienten der BSZ Stiftung sind rein zufällig. Ebenso werden in der Arbeit keine Diagnosen und Fotos der betreffenden Personen genannt oder verwendet.

THEORETISCHER TEIL

2 Geistige Behinderung

2.1 Einführung ins Thema

Wir alle haben ein bestimmtes Bild von geistiger Behinderung. Die meisten haben schon öfters Menschen mit einer geistigen Behinderung gesehen. Manchmal hören, sehen oder lesen wir in den Medien etwas über Behinderung, über betroffene Personen oder über Themen, die z.B. politisch damit zusammenhängen. Manche kennen vielleicht sogar persönlich Menschen mit einer geistigen Behinderung. Je nach unserer Vorerfahrung haben wir eine bestimmte Vorstellung des betreffenden Personenkreises. Doch oft bleibt diese Vorstellung bei groben Ahnungen, bei Annahmen, vielleicht auch bei Vorurteilen.

Abb. 1: Geistige Behinderung

Wer sind nun diese Menschen, die wir als geistig behindert bezeichnen? Was ist eine geistige Behinderung und was bedeutet sie? Dies sind keine einfachen Fragen, denn es gibt weder *die* geistige Behinderung noch *den* Menschen mit geistiger Behinderung. Trotzdem oder wohl gerade deshalb setzt sich der erste Teil der vorliegenden Arbeit mit diesen und anderen Fragen auseinander.

Dabei geht es zuerst um das Verständnis und die Kennzeichnung von Behinderung bzw. geistiger Behinderung, um Klassifikation und Ursachen geistiger Behinderung sowie um Prävalenz und Komorbidität. Danach werden einige Entwicklungsbereiche bei der betreffenden Personengruppe näher betrachtet. Anschliessend folgt ein Teil über geistige Behinderung im Erwachsenenalter. Und zum Schluss wird dargestellt, welche Bedeutung psychomotorische Förderung bei Menschen mit geistiger Behinderung haben könnte.

2.2 Zum Verständnis von Behinderung

„Mama, >behindert< ist schlimm, nicht wahr?“

„Wie kommst Du darauf, Gabi?“

„Weil mich so viele Menschen komisch ansehen, und Du siehst dann immer so traurig aus. Ich merke das doch!“ (Ruppert; zitiert nach Suhrweier, 1999, S. 25)

„In der Werkstatt gefällt es mir sehr gut. In der Werkstatt bin ich ein Dichter. Dichter sein ist ein feiner Beruf. In der Werkstatt sind alles Behinderte. Ich bin nicht behindert, ich kann reden“ (Feuser, 1996).

Kaum ein Begriff wird so kontrovers diskutiert wie der der Behinderung. Auch wenn ‚Behinderung‘ heute in der Wissenschaft ein zentraler Begriff ist, sind sich längst nicht alle einig, was unter Behinderung verstanden wird. So gibt es davon bis heute keine allgemein gültige und anerkannte Definition.

Als einen Grund dafür nennt Fornefeld (2004) die grosse Individualität des Phänomens der Behinderung. So gibt es nicht *den* Menschen mit Behinderung. Sowohl die organische Schädigung als auch die geistigen, körperlichen, psychischen oder sozialen Folgen sind bei jeder betroffenen Person unterschiedlich. Sie bestimmen die Lebenswirklichkeit des einzelnen Menschen, „die als solche nur begrenzt objektiv erfassbar ist“ (S. 46). Die obenstehenden Aussagen von zwei Menschen mit geistiger Behinderung zeigen auch, dass sogenannte objektive Feststellungen und Aussagen über Behinderung

nicht immer den subjektiven Auffassungen der Betroffenen entsprechen. Die meisten definieren sich nicht über ihre Behinderung und viele halten sich selbst auch nicht für behindert (vgl. Suhrweier, 1999).

Behinderung ist also keine feststehende Eigenschaft eines Menschen, sondern hängt immer von den Lebensumständen und den sozialen Bezügen der betreffenden Person ab (vgl. Fornefeld, 2004). Dies verdeutlicht auch die Definition, die Insieme Schweiz (o. J.) für den Begriff der Behinderung vorschlägt:

Behinderung bezeichnet die Auswirkungen, die ein angeborenes oder erworbenes Gesundheitsproblem auf das alltägliche Leben der betroffenen Person hat. Als behindert gilt ein Mensch, der aufgrund einer körperlichen Schädigung oder funktionellen Störung in seinen alltäglichen Aktivitäten und in seiner Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist. Behinderung wird also durch die Beziehung zwischen betroffener Person und ihrer Umwelt bestimmt. Dieses Wechselspiel kann fördernd oder behindernd sein. (Insieme Schweiz, o. J.)

Dies entspricht der Entwicklung der letzten Jahre, die unter anderem durch das Aufkommen der Klassifikation ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, dt. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verstärkt wurde. So sind immer deutlichere Bemühungen zu erkennen, von einer defektologischen, allein auf die Schädigung gerichteten Sichtweise wegzukommen. Das Augenmerk richtet sich dafür vermehrt auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten der betreffenden Person und ihre individuelle Situation in Bezug zu ihrer sozialen Umwelt (vgl. Burkart, 2004; Fornefeld, 2004).

2.3 Verbale Kennzeichnung geistiger Behinderung

Ähnlich wie ‚Behinderung‘ lässt sich auch ‚geistige Behinderung‘ nicht eindeutig und allgemein gültig definieren. Es herrscht jedoch nicht nur Uneinigkeit über die Definition, sondern auch über die Wahl eines Begriffes zur Umschreibung des gemeinten Personenkreises. Im Laufe der Zeit entstanden dafür immer wieder neue Ausdrücke. So waren früher Begriffe wie ‚Blödsinn‘, ‚Idiotie‘, oder ‚Schwachsinn‘ gebräuchlich. Bei diesen Begriffen ist jedoch die Gefahr der Stigmatisierung und Diskriminierung hoch, sodass sie durch andere Begriffe ersetzt wurden. So entstand Ende der 50er Jahre der Ausdruck der ‚geistigen Behinderung‘, der bis heute im deutschen Sprachraum am gebräuchlichsten ist. Auch dieser wird jedoch immer wieder kritisiert, da er sich zu einseitig auf die Schädigung des Intellektes fokussiert und sich immer noch für eine negative Etikettierung eigne (vgl. Fornefeld, 2009). Nach Fornefeld (2009) wünschen sich heute deshalb viele Betroffene, dass der Begriff ‚geistige Behinderung‘ durch den Begriff ‚Menschen mit Lernschwierigkeiten‘ ersetzt wird. Dies konnte sich bisher jedoch nicht durchsetzen, wohl aufgrund der geringen Trennschärfe gegenüber der Gruppe von Menschen mit Lernbeeinträchtigung bzw. Lernbehinderung. Heute versucht man jedoch immerhin, kategoriale Festschreibungen wie ‚geistig Behinderte‘ zu vermeiden und stattdessen die Behinderungssproblematik als sekundäres Merkmal oder Kennzeichen einer besonderen Lebenslagenproblematik beschreibend an eine allgemeine Bezeichnung anzufügen. So heisst es dann z.B. ‚Menschen/Männer/Erwachsene/Kinder mit geistiger Behinderung‘ (vgl. Fornefeld, 2009). Dies zeigt, dass die betreffende Person in erster Linie Mensch ist und nur in bestimmten Bereichen und Situationen, als eines von vielen anderen Merkmalen, eine Beeinträchtigung hat.

Da bisher keine anerkannte treffendere Bezeichnung für den gemeinten Personenkreis gefunden wurde, wird die Bezeichnung ‚Menschen bzw. Erwachsene mit geistiger Behinderung‘ auch in der vorliegenden Arbeit verwendet.

Wie wird geistige Behinderung nun aber definiert? Darüber findet sich in der Literatur keine Einigkeit. Bei einer Definition besteht immer das Problem der Festschreibung und Stigmatisierung. Weiter entsteht Uneinigkeit dadurch, dass ‚geistige Behinderung‘ je nach Hintergrund und Ziel der Definition aus verschiedenen Sichtweisen und Zugängen definiert wird. So kann eine Kennzeichnung beispielsweise aus einer medizinischen, pädagogischen, psychologischen, sozialen oder juristischen

Sichtweise heraus erfolgen. Es ist somit schwer und wohl auch nicht sinnvoll, sich eindeutig auf eine Definition festzulegen. Im Folgenden werden deshalb einfach einige dieser verschiedenen Definitionen vorgestellt.

Im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) wird die geistige Behinderung wie folgt definiert:

„Geistig wesentlich behindert ... sind Personen, bei denen in Folge einer Schwäche ihrer geistigen Kräfte die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfang beeinträchtigt ist“ (Dupuis u.a.; zitiert nach Suhrweier, 1999, S. 27).

Häufig genannt wird die Definition des Deutschen Bildungsrates. Danach gilt als geistig behindert,

wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit der kognitiven Beeinträchtigung gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher. (Deutscher Bildungsrat; zitiert nach Schmid, 2003, S. 19)

Die Weltgesundheitsorganisation Europa beschreibt geistige Behinderung folgendermassen:

Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung.

Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Masse die vorhandenen Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen. (Weltgesundheitsorganisation Europa, 2011)

Andere Definitionen beziehen sich hauptsächlich auf die Intelligenz bzw. das Ausmass der Intelligenzminderung. Auf diesen Aspekt wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

2.4 Klassifikation

Die Bestimmung des Personenbestandes von Menschen mit geistiger Behinderung ist eine Aufgabe der psychologischen Diagnostik. Dabei wird geistige Behinderung primär als Intelligenzminderung aufgefasst und der Intelligenzquotient bildet daher einen wichtigen Indikator (vgl. Suhrweier, 1999).

Eine solche Klassifikation findet sich auch beim Klassifikationsschema ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, dt. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme).

Bei der ICD-10 (DIMDI, 2011) ist geistige Behinderung dem Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“ (F00-F99) zugeordnet. Darin gehört es zur Gruppe „Intelligenzstörung“⁵ (F70-F79).

Eine Intelligenzstörung wird dabei als ein Zustand verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten beschrieben. Nach der ICD-10 sind jene Fertigkeiten besonders beeinträchtigt, „die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kog-

⁵ 5 Bis zur Version von 2005 wurde noch der Oberbegriff ‚Intelligenzminderung‘ verwendet, ab Version 2006 wurde er durch ‚Intelligenzstörung‘ ersetzt. Die einzelnen Kategorien werden aber immer noch als ‚Intelligenzminderung‘ bezeichnet.

nition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten“ (DIMDI, 2011). Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt, welche durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung erweitert werden können. Die ICD-10 hält aber fest, dass sich intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung verändern und durch Übung und Rehabilitation verbessern können. Deshalb sollte sich die Diagnose immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen.

Bei der ICD-10 wird die Gruppe ‚Intelligenzstörung‘ in folgende Kategorien unterteilt:

Tabelle 1: Intelligenzstörung in der ICD-10-GM Version 2012 (nach DIMDI, 2011)

Intelligenzstörung (F70-F79)
<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Intelligenzminderung (F70.-) • Mittelgradige Intelligenzminderung (F71.-) • Schwere Intelligenzminderung (F72.-) • Schwerste Intelligenzminderung (F73.-) • Dissoziierte Intelligenz (F74.-) • Andere Intelligenzminderung (F78.-) • Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung (F79.-)

Für die genauere Beschreibung geistiger Behinderung sind dabei hauptsächlich die Kategorien F70-F73 von Bedeutung. Diese werden in der ICD-10 folgendermassen definiert:

Tabelle 2: Kriterien der Intelligenzminderung in der ICD-10-GM Version 2012 (nach DIMDI, 2011)

Intelligenzstörung	IQ-Bereich	Intelligenzalter bei Erwachsenen	Beschreibung
F70.- Leichte Intelligenzminderung	IQ 50-69	9 bis unter 12 Jahre	Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Inkl. ⁶ : Debilität, Leichte geistige Behinderung
F71.- Mittelgradige Intelligenzminderung	IQ 35-49	6 bis unter 9 Jahre	Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Mass an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmass Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit. Inkl.: Mittelgradige geistige Behinderung

⁶ Die Abkürzung „inkl.“ bedeutet, dass der betreffende Begriff eine synonyme Bezeichnung der Kategorie darstellt bzw. ebenfalls zu dieser Kategorie zählt.

Intelligenzstörung	IQ-Bereich	Intelligenzalter bei Erwachsenen	Beschreibung
F72.- Schwere Intelligenz- minderung	IQ 20-34	3 bis unter 6 Jahre	Andauernde Unterstützung ist notwendig. Inkl.: Schwere geistige Behinderung
F73.- Schwerste Intelligenz- minderung	IQ < 20	unter 3 Jahre	Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt. Inkl.: Schwerste geistige Behinderung

Laut von Gontard (2003) werden die drei Formen der mittelgradigen, schweren und schwersten Intelligenzminderung in vielen Arbeiten zur schweren Intelligenzminderung zusammengefasst, die dann der leichten Intelligenzminderung gegenübersteht. Wenn in der Literatur also nur zwischen leichter und schwerer geistiger Behinderung unterschieden wird, gilt meist diese Grenze, also ungefähr bei einem IQ von 50. Es muss jedoch beachtet werden, dass in unterschiedlicher Literatur auch unterschiedliche Grenzwerte angegeben werden.

Von all den obigen Formen abzugrenzen ist die Lernbehinderung. Es finden sich zwar auch hierzu unterschiedliche IQ-Werte in der Literatur. Häufig wird die Lernbehinderung jedoch in einem IQ-Bereich von ca. 70 bis 85 eingeordnet.

Nach Suhrweier (1999) ist die Klassifikation der geistigen Behinderung nach Intelligenz-Werten in den letzten Jahren jedoch in die Kritik geraten. Einerseits eignen sich Intelligenztests z.B. aufgrund hoher sprachlicher Anteile schlecht für Menschen mit geistiger Behinderung. Vor allem Menschen mit schwerer geistiger Behinderung sind oft gar nicht testabel. Andererseits sind Grenzen nie so eindeutig zu ziehen, wie sie beschrieben werden. Der Übergang zwischen sogenannt durchschnittlicher Intelligenz und einer Lernbehinderung ist genauso fließend wie der zwischen Lernbehinderung und geistiger Behinderung und zwischen den verschiedenen Formen der geistigen Behinderung.

Die Intelligenzdiagnostik wird aber immer noch verwendet, z.B. bei der Zuweisung zu einem geeigneten Schultyp oder bei der Frage, welche sozial-rehabilitativen Massnahmen eine Person erhält (vgl. Fornefeld, 2004). Es sind sich jedoch viele Autoren einig, dass Intelligenztests als alleiniger Indikator nicht geeignet sind. So wird Eggert bei Suhrweier (1999) zitiert: „Das Intelligenz-Niveau ergibt zwar durchaus eine globale Niveaubestimmung, ist aber als alleiniger Klassifikationsansatz mit Sicherheit nicht ausreichend“ (S. 35). Vor allem für die weitere Förderung eines Menschen mit geistiger Behinderung ist die alleinige Bestimmung des Intelligenzquotienten wenig hilfreich, da sie keine sicheren Angaben über das zukünftige Lernverhalten und vor allem über die Entwicklung allgemein machen kann. Nach Fornefeld (2004) bezieht sich die heilpädagogische Diagnostik deshalb immer mehr auf alle Persönlichkeitsbereiche wie Kognition, Sensorik, Motorik, Sprache, Emotion oder Verhalten und impliziert dabei den Interaktions- und Umweltbereich. Nur so kann man einen differenzierten Eindruck über die momentanen Bedürfnisse bekommen und daraus brauchbare Erziehungsmaßnahmen ableiten.

2.5 Ursachen

Nach Aussage von Mühl (2000) kann man grundsätzlich davon ausgehen, „dass an der Entstehung geistiger Behinderung hirnrorganische Schädigungen, Fehlbildungen oder Fehlfunktionen massgeblich sind. Solche schädigenden Einflüsse sind nicht immer, aber in vielen Fällen nachweislich beteiligt. Der fehlende Nachweis einer Hirnschädigung berechtigt jedoch nicht zur Behauptung, dass keine vorläge“ (S. 57). Die organischen Schädigungen können das Gehirn direkt oder indirekt betreffen und

beeinflussen damit „die Gesamtpersönlichkeit des Menschen, sein Denken, Empfinden, Wahrnehmen, Handeln und Verhalten“ (Fornefeld, 2009, S. 72). Die Schädigungen können vor (prä-), während (peri-) oder nach der Geburt (postnatal) entstehen und führen zu ganz unterschiedlichen Störungsbildern oder Syndromen. Ausprägung, Ausmass und Auswirkungen einer geistigen Behinderung werden aber immer auch stark durch psychologische und soziale Faktoren mitbeeinflusst. Sie sind also je nach Persönlichkeit und Umfeld der betroffenen Person sehr unterschiedlich und können sich im Laufe der Zeit auch verändern (vgl. Fornefeld, 2009).

In der folgenden Tabelle werden einige Ursachen dargestellt. Sie sind nach ihrer Entstehungszeit gegliedert, also unterteilt in prä-, peri- und postnatale Faktoren. Die Übersicht ist angelehnt an Fornefeld (2009, S. 73), Neuhäuser & Steinhausen (2003, S. 18) sowie Suhrweier (1999, S. 39). Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tabelle 3: Prä-, peri- und postnatale Faktoren zur Entstehung geistiger Behinderung

<p>Pränatale Faktoren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Genmutationen, z.B. Stoffwechselkrankheiten oder X-chromosomal gebundene Störungen wie das Fragil-X-Syndrom oder das Rett-Syndrom • Chromosomenanomalien⁷, z.B. Down-Syndrom (Trisomie 21), Katzenschrei-Syndrom, Klinefelter-Syndrom • Fehlbildungen des Nervensystems, z.B. abnorme Vergrößerung oder Verkleinerung des Kopfes infolge primärer Fehlentwicklung des Gehirns • Exogen verursachte Faktoren während der Schwangerschaft, z.B. mütterlicher Substanzmissbrauch (Alkohol, Rauchen, Medikamente etc.) oder Mangelernährung, mütterliche Erkrankungen wie Rötelninfektion oder Syphilis, Strahlen, Umweltgifte
<p>Perinatale Faktoren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frühgeburtlichkeit • Niedriges Geburtsgewicht • Geburtstrauma (Verletzung des Gehirns während der Geburt) • Sauerstoffmangel, ungenügende Sauerstoffversorgung des Gehirns während der Geburt • Andere Risikogeburten wie Nabelumschlingungen, Zangengeburt, überlange Geburtsdauer oder Unterbrechung der Blutzufuhr des Gehirns aufgrund eines vorzeitigen Sprungs der Fruchtblase • Erkrankungen des Neugeborenen, z.B. Atemstörungen, Blutgruppenunverträglichkeit, neonatale Hirnhautentzündung (Meningitis)
<p>Postnatale Faktoren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems wie Hirnhautentzündung (Meningitis) oder Gehirnentzündung (Enzephalitis) • Hirnverletzungen wie Schädel-Hirn-Trauma, Hirnquetschung, Hirnblutung, z.B. durch Unfälle • Hirntumor • Hirnschädigung durch Sauerstoffmangel, Stoffwechselkrankheiten, Mangelernährung, Strahlen, chemische Einwirkungen, Umweltgifte

⁷ Dazu gehören Trisomien (ein Chromosom ist dreifach vorhanden), Deletionen (Verlust von Chromosomenabschnitten), Translokationen (Ortsveränderung von Chromosomen- oder Chromatidstücken innerhalb eines Chromosomenbestandes) und gonosomale Aberrationen (Anomalien in Zahl und Struktur der Geschlechtschromosomen)

2.6 Prävalenz

Über die Häufigkeit von geistiger Behinderung in der Schweiz lassen sich bisher keine Angaben finden. Auch in anderen Ländern sind die Zahlen je nach Beschreibung und Abgrenzung geistiger Behinderung und je nach untersuchter Altersstufe unterschiedlich. Nach Fornefeld (2009) gilt in Deutschland für Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Prävalenz von ca. 0,6 % der Gesamtbevölkerung. In anderen Ländern Europas liegt die Rate etwas tiefer. In Skandinavien beispielsweise wird eine Prävalenzrate von 0,43 % der Gesamtbevölkerung angegeben. Die Zahlen für die Schweiz werden wohl ebenfalls irgendwo in diesem Bereich liegen.

2.7 Komorbidität

Zur geistigen Behinderung können weitere Beeinträchtigungen oder Störungen hinzukommen. Aufgrund der Verletzung bzw. Schädigung des Gehirns treten zerebrale Anfälle (Epilepsie), zerebrale Bewegungsstörungen (Zerebralpareesen) sowie Wahrnehmungsstörungen (Perzeptionsstörungen) bei Menschen mit geistiger Behinderung häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Mögliche Folgebeeinträchtigungen sind auch psychische Störungen bzw. psychiatrische Krankheitsbilder. Diese können ihre Ursache in der Hirnschädigung haben, es können aber auch andere Aspekte wie soziale Ablehnung, intrafamiliäre Störungen oder institutionelle Deprivation dazu beitragen. Des Weiteren wird das Risiko eines solchen Krankheitsbildes durch allfällige Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung oder der Kommunikation erhöht (vgl. Fornefeld, 2009).

2.8 Merkmale geistiger Behinderung in verschiedenen Entwicklungsbereichen

Wie äussert sich nun eine geistige Behinderung?

Auf diese Frage wird im folgenden Abschnitt eingegangen. Es werden dabei verschiedene Entwicklungsbereiche näher betrachtet. Zu den Bereichen werden einige Merkmale beschrieben, die bei Menschen mit geistiger Behinderung häufig auftreten. Es handelt sich dabei allerdings immer nur um Tendenzen. Die Merkmale kommen nicht nur bei Menschen mit geistiger Behinderung vor und treten auch nicht bei allen Menschen mit geistiger Behinderung auf.

Ausprägung und Ausmass der Merkmale hängen jeweils von der Art und Schwere der Behinderung, von der individuellen Persönlichkeit, vom sozialen Umfeld, von der erfahrenen Förderung, vom Lebensalter und von weiteren Aspekten ab.

2.8.1 Kognition/Lernverhalten

Insieme Schweiz schreibt über die kognitive Entwicklung und das Lernverhalten von Menschen mit geistiger Behinderung Folgendes:

Geistige Behinderung bedeutet eine Beeinträchtigung im kognitiven Bereich. Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen zum Beispiel die Fähigkeiten zu lernen, zu planen, zu argumentieren. Einschränkungen in diesem Bereich können auch bedeuten, dass eine Person Schwierigkeiten hat, eine Situation zu analysieren, etwas zu verallgemeinern oder vorzuschauen. (Insieme Schweiz, o. J.)

Diese Beschreibung kann durch weitere Merkmale ergänzt werden, die bei Menschen mit geistiger Behinderung gehäuft auftreten. Sie sind angelehnt an Bach (1979, S. 4) sowie Sarimski (2003, S. 48).

- Punktuelle Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten bei der Hemmung von Reaktionen auf irrelevante Reize
- Grosse Wiederholungsbedürftigkeit

- Interessierbarkeit und Aufnahmefähigkeit ist vor allem auf zeitlich und räumlich Nahes und auf Vitales bezogen
- Überwiegend anschauend-vollziehendes Lernen, relativ geringe Abstraktionsfähigkeit
- Schwierigkeit bei der selbständigen Aufgabengliederung und somit spezielle Führungsbedürftigkeit im Lernprozess
- Geringere Durchhaltefähigkeit bei Lernprozessen
- Schwierigkeiten bei der Generierung von Strategien in Problemlöseprozessen (Transfer), Gebundenheit des Gelernten an die ursprüngliche Situation

2.8.2 Motorik

Der grösste Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung weist eine verzögerte motorische Entwicklung auf. Nach Schilling sind Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in ihrer Bewegungsentwicklung gegenüber Nichtbehinderten durchschnittlich drei bis sechs Jahre zurück. Die Entwicklungskurven zeigen oft ähnliche Verläufe, das Niveau ist jedoch niedriger und der Anstieg verlangsamt (vgl. Schilling, 1979). Bis ins Erwachsenenalter können viele Entwicklungsverzögerungen und -auffälligkeiten aufgeholt und überwunden werden. Besonders alltägliche Bewegungen können vielfach sehr gut erlernt werden. Das Bewegungsverhalten bleibt aber meist qualitativ auffällig. Die Muskulatur ist teilweise hypoton und die Haltung somit schlaff. Weiter werden oft ein breitbeiniger Gang, verlangsamtes Bewegungstempo, Bewegungsarmut, Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Kraft und Geschwindigkeit von Bewegungen und Schwierigkeiten bei der Bewegungskoordination und bei der gezielten Bewegungsausführung beschrieben (vgl. Suhrweier, 1999). Kiphard (1982) beschreibt vor allem Probleme bei ungewohnten motorischen Situationen. Da die Lern- und Anpassungsfähigkeit der betreffenden Personen eingeschränkt ist, haben sie Mühe, neue, der Situation entsprechende Koordinationsmuster auszubilden. Noch mehr als bei nichtbehinderten Kindern und Erwachsenen fällt ausserdem auf, dass wirkliches Lernen nur bei der Aufgabenschwierigkeit möglich ist, die ihrem Entwicklungsniveau entspricht (vgl. Schilling, 1979). Zudem gibt es auch Menschen mit geistiger Behinderung, welche zusätzlich eine Körperbehinderung haben.

2.8.4 Wahrnehmung

Bei Menschen mit geistiger Behinderung können sich Schwierigkeiten in allen Bereichen der Wahrnehmung bzw. des Wahrnehmungsprozesses zeigen. Vielfach haben sie Mühe mit der Selektion von Reizen, also mit der Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen. Folglich ist die Wahrnehmung und Beachtung von relevanten Informationen erschwert. Weiter zeigen sich oft Beeinträchtigungen bei der Fähigkeit, eintreffende Reize zu unterscheiden, zu vergleichen und bereits Bekanntem zuzuordnen und aus den einzelnen Reizen einen Gesamteindruck zu gewinnen. So haben sie Mühe, sinnlich gegebene Informationen in ihrem Bedeutungsgehalt zu entschlüsseln. Dies zeigt sich besonders bei der Erfassung von komplexen Informationen. Teilweise treten auch Unter- oder Überempfindlichkeit für bestimmte Reize auf, z.B. für Berührungen (vgl. Mühl, 2000; Schmid, 2003).

2.8.5 Spielverhalten

Nach Renner (2008) bevorzugen Menschen mit geistiger Behinderung bekannte Spielobjekte und -angebote. Allgemein werden angenehme Erfahrungen gerne wiederholt. So hält Renner auch stereotype Verhaltensweisen für eine Form des Spiels.

Aufmerksamkeit, Interesse und Motivation sind bei Menschen mit geistiger Behinderung oftmals eingeschränkt, was die Entwicklung einer Spieldynamik erschweren kann. Ebenso können Schwierigkeiten in der Nachahmungsfähigkeit und im Symbolverständnis das Ausdrücken und Verstehen von Spielhandlungen beeinträchtigen. Grundsätzlich empfiehlt Renner im Spiel mehr Anregung, je schwerer die Behinderung ist. Trotzdem sind eine gewisse Offenheit und vor allem Selbstbestimmung sehr

wichtig. Eigeninitiative und Wünsche des betreffenden Menschen sollten immer berücksichtigt werden (vgl. Renner, 2008).

2.8.6 Sprache

Kinder mit geistiger Behinderung beginnen - wenn überhaupt - vielfach später zu sprechen als nicht-behinderte. Die gesamte Phase des Spracherwerbs ist verlangsamt. Das Erlernen von Wortbedeutungen und grammatischen Regeln bereitet meist Mühe und die Aussprache ist oft undeutlich. Ausserdem können sich im sprachlich-kommunikativen Bereich Besonderheiten zeigen, welche aber eher vom sozialen Lernen abhängen (vgl. Mühl, 2000). Speck (1990) schreibt ausserdem, dass das *Sprachverständnis* oft grösser ist als das *Sprechvermögen*. Das Sprachverständnis kann auch durch die nonverbale Begleitung, also durch Mimik und Gestik, unterstützt werden.

2.8.7 Sozialer Bereich

Das soziale Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung ist individuell sehr unterschiedlich. Häufig wird eine geringe Zurückhaltung gegenüber Fremden beobachtet. Im Prinzip decken die Verhaltensweisen aber - wie bei Menschen ohne Behinderung auch - ein grosses Spektrum ab. Einige sind kontaktfreudig und gerne in grosser Gesellschaft, andere sind lieber für sich und wirken manchmal gar in sich versunken. Einige erscheinen hilflos und unselbständig, andere sind weitestgehend unabhängig. Weiter können Aggressionen und Unberechenbarkeit auftreten, aber ebenso eine grosse natürliche Freundlichkeit. Allfällige Schwierigkeiten im sozialen Umgang sind aber nicht nur Resultat der organischen Schädigung, sondern können z.B. auch durch erzieherische Hilflosigkeit, eine wenig förderliche Interaktion der Eltern oder Isolierung des Kindes (mit)entstanden sein (vgl. Speck, 1990).

2.8.8 Emotionaler Bereich

Es gibt bisher wenig gesichertes Wissen über die Besonderheiten in der emotionalen Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung. Klar ist aber, dass auch der emotionale Bereich individuell sehr unterschiedlich ist.

Aufgrund von möglichen Erfahrungen von Misserfolg, fehlender Zuwendung, Mitleid, Distanzierung oder fehlender Akzeptanz und Anerkennung ist bei Menschen mit geistiger Behinderung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr Selbstkonzept beeinträchtigt wird. Auch das Entwickeln intensiver Ängste wird beim betreffenden Personenkreis vermehrt beschrieben. Es gibt aber auch viele Menschen mit geistiger Behinderung, die äusserst fröhlich erscheinen (vgl. Speck, 1990).

2.9 Geistige Behinderung im Erwachsenenalter

In den folgenden Abschnitten wird spezifisch auf geistige Behinderung im Erwachsenenalter eingegangen. Wie gestaltet sich die Arbeits- und Wohnsituation der Erwachsenen? Was sind Wünsche und Bedürfnisse der Erwachsenen? Und welches sind Ziele der Erwachsenenförderung?

2.9.1 Arbeitssituation

In der Literatur finden sich zur Arbeitssituation von Menschen mit geistiger Behinderung hauptsächlich Angaben aus Deutschland. Da für die Schweiz keine Gesamtdarstellung gefunden wurde, beziehen sich die folgenden Beschreibungen auf die Situation in Deutschland, werden aber ergänzt durch eigene Erfahrungen und allgemein gewonnene Eindrücke aus der Internetrecherche über die Arbeitssituation in der Schweiz.

Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung finden nach Beendigung der Schulpflicht keinen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt. Ab Mitte der 60er Jahre wurden deshalb viele Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschaffen. Anfänglich stand dabei das Bewahren und Beschäftigen der betreffenden Personen im Vordergrund. Mit der Zeit aber änderten sich Konzept und Selbstverständnis der Werkstätten. Heute wird die Bedeutung der Arbeit für die Entfaltung der Persönlichkeit von Menschen mit geistiger und anderer Behinderung als wichtiger Aspekt gesehen. Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung versteht sich heute als Wirtschaftsbetrieb, bei dem aber berufsfördernde und berufsbildende Leistungen im Vordergrund stehen. Sie möchte Menschen mit Behinderung eine Eingliederung in das Arbeitsleben ermöglichen, und zwar sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Werkstatt. Dabei hat auch die Aus- und Weiterbildung der Erwachsenen einen wichtigen Stellenwert (vgl. Fornefeld, 2004; Fornefeld, 2009).

In jüngerer Zeit sind vermehrt Bestrebungen zu erkennen, die Mitarbeitenden der Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Man möchte dafür geeigneten und interessierten Erwachsenen mit Behinderung die Möglichkeit geben, zusammen mit Nichtbehinderten in regulären Betrieben zu arbeiten. Dabei erfahren sie meist Begleitung und Unterstützung, z.B. von sogenannten Arbeitsassistenten, solange dies nötig ist. Diese Form der Arbeit ist aber bisher nur für einen sehr kleinen Anteil der betreffenden Personen Realität (vgl. Suhrweier, 1999).

Die meisten Erwachsenen mit geistiger Behinderung sind also an Werkstätten tätig. In der Schweiz wird der Begriff ‚Werkstatt‘ etwas weniger häufig verwendet. Manchmal ist z.B. von Behindertenbetrieben die Rede oder von geschützten Arbeitsplätzen (einer Stiftung). Dabei gibt es sehr viele verschiedene Arbeiten, die geleistet werden können. Diese können z.B. in den Bereichen Logistik, Montage, Materialbearbeitung, Hauswartung, Handwerk und Kunst, Hauswirtschaft, Gastronomie oder Gartenpflege liegen.

Für Menschen, die mehr Begleitung, Unterstützung und Pflege benötigen, als es an diesen Arbeitsplätzen möglich ist, gibt es sogenannte Tagesförderstätten (vgl. Fornefeld, 2009). Diese werden in der Schweiz teilweise auch als Förderstätten, Tagesstätten oder integrierte Beschäftigung bezeichnet und sind grundsätzlich den Werkstätten angegliedert. Sie bieten den Klienten individuell angepasste, sinnvolle Aufgaben, z.B. im Bereich des Handwerks, eine geregelte Tagesstruktur sowie Unterstützung und Förderung in allen Lebensbereichen.

2.9.2 Wohnsituation

Auch über die Wohnsituation von Erwachsenen mit geistiger Behinderung in der Schweiz ist leider wenig bekannt. Nach Fornefeld (2004) wohnt in Deutschland über die Hälfte aller Erwachsenen mit geistiger Behinderung im Elternhaus. Es kann nur spekuliert werden, ob dieser Anteil in der Schweiz ähnlich ist. Weiter wohnt in Deutschland ein überwiegender Teil der ausserhalb der Familie lebenden Erwachsenen in Heimeinrichtungen mit Rundumversorgung. Dies sind oft sehr grosse Einrichtungen, welche Wohnplätze für 100 bis über 500 Erwachsene anbieten (vgl. Fornefeld, 2009). Dies ist in der Schweiz meiner Erfahrung nach anders. Es gibt nur (noch) wenige solch grosse Einrichtungen.

Wie schon zuvor stützen sich die folgenden Beschreibungen auf eigene Erfahrungen und allgemein gewonnene Eindrücke aus der Internetrecherche über die verschiedenen Wohnformen in der Schweiz. Einige der Beispiele sind auch bei Fornefeld (2004) und der BSZ Stiftung (o. J.) beschrieben.

Üblich sind kleinere Wohnheime oder Wohnhäuser. Dort leben die Erwachsenen in Wohngemeinschaften bzw. Wohngruppen zusammen, haben aber heutzutage in den allermeisten Fällen ein eigenes Zimmer. Sie haben dabei andauernde, ihren Bedürfnissen angepasste Betreuung zur Verfügung und erfahren Unterstützung in lebenspraktischen Bereichen wie Kochen, Reinigung, Hygiene, Kommunikation oder Freizeitgestaltung. Häufig kann die Arbeit am selben Ort wahrgenommen werden.

Eine weitere Wohnform sind sogenannte Aussenwohngemeinschaften. Hier wohnen Erwachsene mit einer Behinderung als Wohngemeinschaft zusammen in einer eigenen Wohnung. Die Art und Intensität der Begleitung hängt jeweils von den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Bewohner ab. So erfahren sie z.B. Unterstützung bei der Gestaltung des Wohnalltags, bei der Teilnahme am allgemeinen Leben oder Hilfe zur möglichst selbständigen Bewältigung des täglichen Lebens.

Eher wenige Erwachsene, vor allem solche mit leichter geistiger Behinderung, leben alleine oder allenfalls mit ihrem Partner oder ihrer Familie in Einzelwohnungen. Sie benötigen eine ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasste Vorbereitung auf das selbständige Wohnen und teilweise Begleitung bei der Wohnungs- und Lebensführung oder bei der sozialen Integration in die Umgebung.

2.9.3 Prinzipien, Ziele und Inhalte der Erwachsenenförderung

Speck (1990) nennt ein wichtiges Grundprinzip der Erwachsenenbildung: „Erwachsene müssen als Erwachsene angesprochen werden, auch wenn sie geistig behindert sind“ (S. 318). Das klingt zwar banal, ist aber in der Realität gar nicht immer und überall so selbstverständlich.

Bei einer Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung nach ihren Wünschen als Erwachsene wurden u.a. folgende Beispiele genannt (Speck u.a.; zitiert nach Suhrweier, 1999, S. 189):

- Allein mit dem Bus fahren
- Heiraten und Kinder kriegen
- Gäste begrüßen dürfen
- Mit Messer und Gabel essen
- Sich parfümieren dürfen
- Geld verdienen und ausgeben dürfen
- Nicht mehr wie ein Kind behandelt werden
- Selbst die Fingernägel schneiden dürfen
- Schlafengehen, wenn man will
- Höflich und hilfsbereit sein
- Selbst Kleider aussuchen und kaufen dürfen
- Mehr von der Welt sehen
- Eigene Wohnung haben

Einige dieser Wünsche sind nicht so einfach umzusetzen. Viele kann man aber erfüllen, indem man Entscheidungsmöglichkeiten anbietet, z.B. bezüglich Frisur, Kleidung, Kosmetika, Essen, Wahl von Freundschaften, Besuch von Veranstaltungen, Auswahl von Hobbys, Verwaltung des Taschengeldes, Alleinseindürfen usw. (vgl. Suhrweier, 1999). Andere kann man teilweise durch gezielte Förderung und Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen.

Förderangebote für Erwachsene mit geistiger Behinderung sollten also immer freiwillig sein und sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Es sollte ein umfassendes Angebot bestehen, das alle Lebensbereiche abdeckt, die für den Einzelnen in seiner Situation bedeutsam sind. Es ist wichtig, dass sich Sach- und Personenbezogenheit ergänzen. D.h. es sind einerseits Kurse notwendig, die ein bestimmtes Lernergebnis erreichen wollen, z.B. das selbständige Zubereiten einer Mahlzeit. Andere Kurse orientieren sich eher an den momentanen und interaktionalen Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmenden. Hier spielen auch soziale und emotionale Aspekte eine wichtige Rolle. Dies können z.B. Angebote in den Bereichen Kreativität, Musik, Sport oder Spiel sein. Ebenfalls wünschenswert sind Kurse, die auch für nichtbehinderte Teilnehmer offen sind (vgl. Speck).

Speck (1990, S. 318) unterscheidet folgende Bereiche bzw. Handlungsfelder, in denen sich Bildung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung vollzieht:

- Alltag im Wohnbereich (Wohnungspflege, Selbstversorgung, Hygiene, Mahlzeiten u. ä.)
- Arbeitsbereich (berufliches Wissen und Können)
- Musischer Bereich (Sport, Musik, Spiele, Bildnerisches Gestalten, Theaterbesuch u. ä.)
- Technischer Bereich (Fotografieren, Video, [Umgang mit Computer, Handy usw., Anm. d. Verf.]
- Partnerschaft und Gruppe (Tanz, selbstgewählte Gruppenaktivität, Feiern)
- Ausflüge und Wanderungen
- Unsere Stadt (Strassen, Geschäfte, Verkehr)

Nach Speck (1990) soll die Erwachsenenbildung ausserdem Hilfe bieten bei der Identitätsentwicklung und -stabilisierung, der Selbstverwirklichung und der sozialen Teilhabe. Dazu gehören u.a. folgende Aspekte (in Anlehnung an Speck, 1990, S. 318):

- Hilfe zur Überwindung persönlicher Probleme und Hindernisse (Selbstbehauptung)
- Vermittlung von Inhalten und Werten für eine relativ eigen bestimmte Lebensführung
- Schaffen von Gelegenheiten, um eigene Entscheidungen in konkretem Handeln einzuüben und zu erproben
- Erlernen kommunikativer Fertigkeiten
- Kennenlernen sozialer Regeln für den Umgang mit Erwachsenen
- Erfahren von Hilfe zur Verarbeitung sozialer Konflikte
- Erwerb spezifischer Kenntnisse und Verhaltensmuster für den zwischengeschlechtlichen, partnerschaftlichen Kontakt

2.10 Psychomotorische Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung

Im Ausland, beispielsweise in Deutschland oder in den Niederlanden, wird für Erwachsene mit geistiger Behinderung oft psychomotorische Förderung angeboten. In der Schweiz ist dies hingegen äusserst unüblich. An heilpädagogischen Schulen besteht zwar meist die Möglichkeit, die Psychomotoriktherapie zu besuchen, aber im Erwachsenenbereich ist psychomotorische Förderung sehr selten. Dabei gäbe es viele Gründe, die für eine psychomotorische Förderung auch von Menschen mit geistiger Behinderung - sowohl Kinder als auch Erwachsene - sprechen. Im Folgenden werden einige davon näher erläutert.

Über Wahrnehmungs- und Bewegungserlebnisse erfährt der Mensch sich selbst und seine dingliche und personale Umwelt. In der Psychomotorik wird dies oft als Ich-, Sach- und Sozialkompetenz beschrieben. Durch Wahrnehmungs- und Bewegungserlebnisse lernt der Mensch also z.B. sich selbst und seinen Körper zu spüren und zu verstehen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken oder seinen Körper gezielt zu bewegen (Ich-Kompetenz); er lernt, seine materiale Umwelt über verschiedene Sinneskanäle aufzunehmen, mit verschiedenem Material umzugehen oder es zu verändern (Sach-Kompetenz); und im Umgang mit anderen lernt er, seine Mitmenschen wahrzunehmen und zu verstehen, mit ihnen umzugehen und zu kommunizieren (Sozial-Kompetenz) (vgl. Irmischer, 1982).

Dies alles ist hilfreich, damit sich ein Mensch in der Umwelt orientieren kann und damit er in und mit ihr handeln kann. Diese Handlungskompetenz ist gerade für Menschen mit geistiger Behinderung von grosser Bedeutung. Sie steigert das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten und fördert die Selbstständigkeit und somit die Unabhängigkeit.

Nichtbehinderte Kinder (und Erwachsene) sind meist in der Lage, in der Konfrontation mit den alltäglichen Gegebenheiten der Umwelt selbständig die vielfältigen Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster zu erwerben, welche die Grundlage für eben diese Handlungs- und Orientierungsfähigkeit bilden. Menschen mit geistiger Behinderung sind in ihrer Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Lernfähigkeit jedoch oft beeinträchtigt, sodass ihnen dies nur erschwert und verlangsamt gelingt. Hier ist es deshalb sinnvoll, dass sie von aussen Anregung und Unterstützung in diesem Prozess erhalten (vgl. ebd.). Nach Fischer (2003) kann die psychomotorische Förderung hierzu einen Betrag leisten und den betreffenden Personen durch ein interessantes Bewegungs-, Material- und Spielangebot vielfältige sinnliche und motorische Erfahrungen ermöglichen.

Schilling (1982) schreibt ausserdem, dass Menschen mit geistiger Behinderung bis weit ins Erwachsenenalter hinein die oben beschriebenen Lernmöglichkeiten besitzen, womit sie einiges in der Entwicklung nach- oder aufholen können. Somit hält er den motopädagogischen bzw. psychomotorischen Ansatz zur umfassenden Förderung der Gesamtpersönlichkeit bei Menschen mit geistiger Behinderung bis ins hohe Alter für gültig.

Psychomotorische Förderung ist auch entwicklungsorientiert, sie setzt also beim individuell erreichten Entwicklungsstand an. Dies ist gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung wichtig, da sie - noch mehr als Menschen ohne Behinderung - viel eher in der Lage sind, Lernfortschritte zu vollziehen, wenn diese ihrem momentanen Entwicklungsstand entsprechen (vgl. Irmischer, 1982).

Ausserdem gibt es viele Erwachsene mit geistiger Behinderung, die sich selten und ungern bewegen. Hier kann die Psychomotorik mit einem lustbetonten und freudvollen Angebot, bei dem alle teilnehmen und Erfolg erleben können, viel dazu beitragen, dass die Motivation und die Freude an der Bewegung gesteigert wird (vgl. Kiphard, 1982).

3 Wahrnehmung

Abb. 2: Sinnliche Wahrnehmung

Die Sinne sind die Nahtstelle zwischen uns und der Welt. Über die Sinne nehmen wir die Umwelt wahr und setzen uns mit ihren Gegebenheiten auseinander. Durch sie begegnen wir Menschen, Lebewesen und Dingen. Wir gewinnen Eindrücke über unsere Umwelt und uns selbst in Zusammenhang mit ihr. Durch die sinnliche Wahrnehmung lernen wir, die Welt zu verstehen und uns in ihr zu orientieren (vgl. Zimmer, 2011).

Doch wie funktioniert diese sinnliche Wahrnehmung überhaupt? Das ist Thema dieses Kapitels. Im ersten Teil wird der Prozess der Wahrnehmung beschrieben. Im zweiten Teil wird dann spezifisch auf die taktile und die kinästhetische bzw. die taktil-kinästhetische Wahrnehmung eingegangen.

3.1 Der Prozess der Wahrnehmung

Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, der in mehreren Schritten erfolgt. Zuerst werden Informationen (Reize) aus der Umwelt oder dem Körper über die Sinnesorgane aufgenommen. Diese werden ans Gehirn weitergeleitet und dort gespeichert, verglichen, koordiniert und verarbeitet. Dies ist ein individueller Prozess, da auch persönliche Erfahrungen und subjektive Bewertungen mit einfließen. Darauf erfolgt in der Regel eine Reaktion, die sich z.B. in der Motorik oder im Verhalten eines Menschen äussert. Dies kann wiederum zu neuen Wahrnehmungen führen, wodurch der Prozess von Neuem beginnt (vgl. Zimmer, 2011).

Dieser Prozess wird im Folgenden genauer erläutert. Dabei soll angemerkt werden, dass die einzelnen Sinnessysteme, Prozesse und Funktionen hier nur zum besseren Verständnis getrennt werden. In der Realität läuft sehr vieles gleichzeitig und miteinander verbunden ab. Die einzelnen Teile im Gehirn und im restlichen Körper stehen untereinander in Verbindung und arbeiten nie isoliert. Wahrnehmung ist also ein ganzheitlicher Prozess (vgl. Zimmer, 2011). So meint Zimmer: „Es ist nicht das Auge, das sieht, und nicht das Ohr, das hört, sondern immer der ganze Mensch“ (2011, S. 59).

3.1.1 Reizaufnahme durch die Sinnesorgane

Sensorische Reize werden von den verschiedenen Sinnesorganen aufgenommen. Ein Sinnesorgan vermittelt jeweils qualitativ ähnliche Sinneseindrücke, die als sogenannte Modalität zusammengefasst

werden. Zu den „klassischen“ Sinnesmodalitäten zählen das Sehen (visuelle Wahrnehmung), Hören (auditive Wahrnehmung), Tasten (taktile Wahrnehmung), Riechen (olfaktorische Wahrnehmung) und Schmecken (gustatorische Wahrnehmung). Diese Sinnesmodalitäten beinhalten Sinneseindrücke, die von aussen auf unseren Körper treffen. Es gibt aber auch Modalitäten, deren Sinnesorgane im Körperinneren liegen und so Informationen über den Zustand des Körpers liefern. Dazu gehören der Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) und der Bewegungs-, Kraft- und Stellungssinn (kinästhetische oder propriozeptive Wahrnehmung) (vgl. Zimmer, 2011; Eggert & Wegner-Blesin, 2000).⁸

Jedes Sinnesorgan besitzt reizaufnehmende Zellen, sogenannte Rezeptoren. Diese sind auf einen bestimmten Reiz spezialisiert und liegen an den entsprechenden Stellen im Körper. So befinden sich z.B. die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge (vgl. Zimmer, 2011).

Die folgende Tabelle von Zimmer (2011, S. 60) gibt einen Überblick über die verschiedenen Sinnessysteme und ihre Funktionen. Im Original wird die Tabelle noch ergänzt durch die jeweiligen Rezeptoren.

Tabelle 4: Die verschiedenen Sinnessysteme und ihre Funktionen (nach Zimmer, 2011, S. 60)

Sinnessystem	Erkenntnistätigkeit	Sinnesorgan	Reiz	Gewonnene Information
1. Visuelles System	Sehen	Auge	Lichtwellen	Helligkeit, Farben, Form, Beurteilung und Lage von Objekten und Lebewesen
2. Auditives System	Hören	Ohr	Schalldruckwellen	Tonhöhe, Klänge, Lautstärke, Geräusche, Sprache, Art und Ort der Schallereignisse
3. Taktils System	Tasten, Berühren	Haut, Hand, Mund	mechanische Reize, Hautberührungen	Grösse, Form, Konsistenz, Oberflächenbeschaffenheit von Objekten, Temperatur
4. Kinästhetisches System	Tiefensensibilität, Bewegungsempfindung	Sehnen, Muskeln, Gelenke	Muskelkontraktion, Eigenbewegung	Stellung der Körperteile zueinander, Muskelspannung, Kraft des eigenen Körpers, Gewicht von Objekten
5. Vestibuläres System	Gleichgewichtsregulation	Vestibularapparat [im Innenohr, Anm.d.Verf.]	Lineare Beschleunigung, Winkelbeschleunigung	Lage und Orientierung im Raum, Beschleunigung des eigenen Körpers, Gleichgewichtsempfinden
6. Geruchssystem (olfaktorisches System)	Riechen	Nase, Nasenhöhle	gasförmige, chemische Verbindungen	Umweltkontrolle, Hygiene, Nahrungskontrolle
7. Geschmackssystem (gustatorisches System)	Schmecken	Mund, Mundhöhle, Gaumen, Zunge	chemische Reize	Nahrungskontrolle, Steuerung der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung

⁸ In der Literatur ist die Auffassung über Anzahl und Art der Sinnessysteme nicht einheitlich. Einige Autoren gehen von weniger bzw. mehr als diesen sieben Sinnesmodalitäten aus. In der psychomotoriknahen Literatur wird jedoch mehrheitlich obige Einteilung vertreten. Ich beschränke mich deshalb auf diese Darstellung.

3.1.2 Weiterleitung und Verarbeitung der Reize im Gehirn

Die von den Rezeptoren aufgenommenen Reize werden in Nervenimpulse übersetzt und über aufsteigende (afferente) Nervenbahnen zum Gehirn weitergeleitet (vgl. Menche, 2007; Zimmer, 2011).

Abb. 3: Schematische Darstellung des Gehirns

Auf dem Weg der Wahrnehmungsverarbeitung spielen die Formatio Reticularis und der Thalamus eine erste wichtige Rolle. Die Formatio Reticularis ist eine netzförmige Nervenmasse, welche sich im Hirnstamm befindet. Sie reguliert Wachheitszustand, Aktivität und Grad der Aufmerksamkeit des Zentralnervensystems (vgl. Menche, 2007; Zimmer, 2011). Zimmer (2011) beschreibt weiter, dass die Formatio Reticularis sensorische Informationen aus allen verschiedenen Sinnesbereichen enthält, sie miteinander verknüpft und integriert. Andere Autoren, so auch Menche, schreiben diese Aufgabe hingegen dem Thalamus zu. Ihrer Ansicht nach werden die aufgenommenen Informationen im Thalamus gesammelt und miteinander verschaltet und verarbeitet, bevor sie an die Grosshirnrinde weitergeleitet werden. Der Thalamus lässt allerdings nur Erregungen passieren, welche für den Gesamtorganismus bedeutsam sind. Dadurch wirkt er wie ein Filter und schützt das Bewusstsein vor Reizüberflutung (vgl. Menche, 2007).

Die Informationen, welche den Thalamus passieren, gelangen nun in entsprechende sensorische Zentren bzw. Felder in der Grosshirnrinde. Im Grosshirn werden die neu eintreffenden Sinneseindrücke gespeichert und mit bereits gespeicherten Erfahrungen über frühere Empfindungen verglichen. Die Informationen aus den verschiedenen sensorischen Zentren werden miteinander verknüpft und können so erkannt bzw. interpretiert und entsprechend gedeutet werden. Somit geschieht hier auch die Auslösung einer bewussten Empfindung (vgl. Menche, 2007; Zimmer, 2011).

Im ganzen Prozess spielt auch das limbische System eine wichtige Rolle. Dieses hat eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung der Gefühle. Sinneseindrücke werden hier also mit Gefühlen wie Freude, Lust, Wut oder Angst verbunden (vgl. Zimmer, 2011).

Auch viele andere Regionen und Teile des Gehirns spielen eine Rolle beim Prozess der Wahrnehmungsverarbeitung. Dieser ist somit natürlich noch einiges komplexer als hier beschrieben. Eine vollständige Darstellung dessen würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

3.1.3 Reizbeantwortung

Auf die Verarbeitung der Reize folgt die Reizbeantwortung.

Entsprechend der gewonnenen Empfindung veranlasst das Gehirn eine angemessene Reaktion. Die Impulse und Befehle dazu werden über absteigende (efferente) Nervenbahnen an die ausführenden Organe (z.B. Muskeln oder Sehnen) geleitet. Dies bewirkt eine motorische Handlung oder Verhaltensänderung. Diese Reaktionen verursachen dann wieder weitere Wahrnehmungen.

Der Prozess der Wahrnehmung ist also nie ganz abgeschlossen, sondern sollte eher im Sinne eines sich immer wieder erneuernden Regelkreises verstanden werden (vgl. Zimmer, 2011).

3.1.4 Zusammenfassung

Folgende Darstellung von Zimmer (2011, S. 47) zeigt zusammengefasst den beschriebenen Wahrnehmungsprozess auf.

Abb. 4: Verlauf des Wahrnehmungsprozesses

In Anlehnung an Zimmer (2011) soll der Prozess am Beispiel einer Suppe verdeutlicht werden: Auf dem Tisch steht ein Teller mit Suppe. Über die Sinnesorgane nehmen wir verschieden Reize auf (wir sehen die Farbe der Suppe, riechen ihren Duft und spüren den warmen Dampf auf dem Gesicht). Die aufgenommenen Informationen werden im Gehirn gespeichert, mit bereits gespeicherten Informationen verglichen, interpretiert und so zu einem sinnvollen Ganzen verknüpft (braun + würzig + heiss = muss Suppe sein). Für die Bewertung spielen auch frühere Erfahrungen eine Rolle (die Suppe erinnert an schöne Ausflüge in Berghütten). So wird der Wunsch geweckt, von der Suppe zu essen. Als Reaktion sendet das Gehirn also den Befehl zu den Muskeln, den Löffel zu greifen. Durch diese motorische Handlung nimmt nun auch die Zunge die Suppe wahr. Diese wiederum spürt, dass die Suppe noch sehr heiss ist. Und so geht der Prozess immer weiter.

3.1.5 Wie die Wahrnehmung beeinflusst wird

Die Wahrnehmung wird von vielen Faktoren beeinflusst. Bisher gemachte Erfahrungen bestimmen mit, was und wie etwas wahrgenommen und bewertet wird. Einer anderen Person wird von derselben Suppe vielleicht übel, weil sie als Kind immer Suppe essen musste, wenn sie krank war. Auch die Erwartungshaltung ist entscheidend. Ein erwarteter oder häufig auftretender Reiz wird schneller wahrgenommen als einer, der unerwartet ist oder nur selten auftritt. Ebenfalls wichtig sind Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsbereitschaft. Manchmal ist man schlicht müde oder von Reizen übersättigt, wodurch man nichts mehr wirklich wahrnimmt. Und schlussendlich

spielen Interesse und die momentane emotionale Befindlichkeit eine grosse Rolle. Jeder sieht und bewertet dieselbe Situation anders. Ein Haufen Sperrmüll kann je nach Betrachter z.B. als Behinderung der Gehwege, als Umweltverschmutzung oder als Chance auf günstige Gegenstände aufgefasst werden. Wahrnehmung ist ausserdem selektiv. Aus dem vielfältigen Reizangebot werden jeweils jene Reize ausgewählt, welche in der momentanen Situation individuell relevant sind. Wenn man z.B. hungrig ist, riecht man plötzlich überall leckeres Essen. Reize, die momentan unwichtig erscheinen, werden hingegen gehemmt (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000; Zimmer, 2011).

Wahrnehmung wird also immer von Emotionen geleitet und begleitet. Für die Praxis der Wahrnehmungsförderung kann dies auch bedeuten, dass die Aufgaben Interesse und Freude wecken sollen. Dadurch erhöht sich die emotionale Bereitschaft zum aktiven Mitmachen (vgl. Zimmer, 2011).

3.2 Taktile Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung wird auch Tastsinn oder Oberflächensensibilität genannt und bezeichnet die Informationsaufnahme über Berührung und das Tasten. Das Sinnesorgan der taktilen Wahrnehmung ist die Haut. Sie ist das grösste sensorische Organ des Körpers. In der Haut liegen zahlreiche Wahrnehmungsrezeptoren, welche verschiedene Reize wie Temperatur, Berührung, Schmerz, Vibration, Druck und Zug empfangen (vgl. Zimmer, 2011).

3.2.1 Bereiche der taktilen Wahrnehmung

Zimmer (2011) unterteilt die taktile Wahrnehmung in die Bereiche Berührungswahrnehmung, Erkundungswahrnehmung, Temperaturwahrnehmung und Schmerzempfindung.

3.2.1.1 Berührungswahrnehmung

Dicht unter der Haut sitzen sogenannte Tastkörperchen. Bei einer Berührung der Haut verspüren sie einen leichten Druck und erzeugen ein elektrisches Signal, das zum Gehirn geleitet wird. Dort wird einem bewusst, dass man eine Berührung fühlt, wie stark sie ist und von welcher Stelle des Körpers das Signal kommt. Die Tastkörperchen sind unregelmässig über den Körper verteilt. Am zahlreichsten sind sie an Handinnenflächen, Fingerspitzen, Fusssohlen und im Mund. In diesen Bereichen ist die Wahrnehmung deshalb am empfindlichsten. Weit weniger empfindlich ist z.B. der Rücken (vgl. Zimmer, 2011).

3.2.1.2 Erkundungswahrnehmung

Die Erkundungswahrnehmung ist der Berührungswahrnehmung ähnlich, geschieht aber über aktives Berühren bzw. Tasten. Die Reize werden also quasi selbst zugefügt. Das aktive Tasten dient der Erkundung von Gegenständen und der restlichen Umwelt. Wie oben beschrieben besitzen Hände, Füsse und Mund ein hohes Unterscheidungsvermögen, weshalb sie auch als Tastorgane bezeichnet werden können. Meist nutzen wir aber nur Hände und Kleinkinder oft noch den Mund in dieser Funktion. Und auch dann sind wir uns dessen im Alltag oft nicht bewusst, da der visuelle Sinn dominiert. Die Hände werden deshalb mehr als Ausführungsorgane (z.B. zum Tragen, Nehmen oder Formen) benutzt. Durch Tasten können aber viele Informationen gewonnen werden. Dazu gehören z.B. Form, Grösse, Oberflächenbeschaffenheit (rau, glatt, rissig, feucht etc.) oder Konsistenz (weich, hart). Oft ist dafür aber eine Bewegung nötig. Die Konsistenz erkennt man beispielsweise nur durch Zusammendrücken des Gegenstandes. Somit ist bei der Erkundungswahrnehmung meist ein Hinzuziehen der kinästhetischen Wahrnehmung notwendig (vgl. Zimmer, 2011). Dieser Zusammenhang wird in Punkt 3.4 noch genauer beschrieben.

3.2.1.3 Temperaturwahrnehmung

Temperaturreize werden von Thermorezeptoren (Temperaturrezeptoren), die überall in der Haut vorkommen, aufgenommen und ans Gehirn weitergeleitet (vgl. Menche, 2007). Im Gegensatz zu einem Thermometer erfolgt die Temperaturwahrnehmung des Menschen aber nicht objektiv. Nach Zimmer (2011) hängt die Wahrnehmung von Wärme und Kälte von subjektiven Voraussetzungen ab und unterliegt Täuschungen. So ist sie z.B. abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des berührten Materials, von der Temperatur der Haut oder von der Umgebung, mit der die Haut zuvor in Kontakt war.

3.2.1.4 Schmerzwahrnehmung

Auch Schmerzrezeptoren sind überall in der Haut lokalisiert. Ihre Erregung empfinden wir als quälend. Trotzdem oder gerade deshalb sind sie für den Körper lebenswichtig, da sie als Alarmgeber fungieren (vgl. Menche, 2007). „Sanftes Schmerzempfinden wird ... oft als Warnzeichen wahrgenommen, stechender oder brennender Schmerz deutet eine drohende Verletzung an und dient der Steuerung der weiteren motorischen Aktivitäten“ (Zimmer, 2011, S. 109). Bei neuen Kontakten mit der Umwelt muss man sich erst herantasten und ausprobieren und sich so manchmal einem gewissen Grad an Schmerz aussetzen, um festzustellen, ob der Kontakt sicher ist oder nicht. Sensorische Erfahrungen wirken meist auch viel nachhaltiger als Ermahnungen oder Belehrungen. Bei Kindern zeigt sich dies z.B. bei heißen Herdplatten, Elektrozäunen oder spitzen Gegenständen (vgl. Zimmer, 2011).

3.2.2 Die Bedeutung der taktilen Wahrnehmung

Zimmer (2011) bezeichnet den Tastsinn als „Mutter der Sinne“ (S.111). Er entwickelt sich in der Schwangerschaft vor allen anderen Sinnessystemen. Für den Säugling ist die Haut ein wichtiges Kommunikationsorgan. „Durch die Art, wie er gehalten, gestreichelt, gedrückt wird, kann er unterscheiden, ob er von einer ihm gegenüber liebevoll oder gleichgültig eingestellten Person in den Arm genommen wird“ (Zimmer, 2011, S. 111). So kann er einen emotionalen und sozialen Kontakt zu seinen Bezugspersonen herstellen. Diese Bedeutung bleibt auch im Erwachsenenalter wichtig. Die taktile Wahrnehmung ist ausserdem hilfreich für das räumliche Vorstellungsvermögen, die Strukturierung des Raumes und die Wahrnehmungskonstanz⁹ (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

3.3 Kinästhetische Wahrnehmung

„Unter kinästhetischer Wahrnehmung wird die Lage- und Bewegungsempfindung, die nicht durch das Sehen vermittelt wird, verstanden“ (Zimmer, 2011, S. 119). Die Reize, welche die Rezeptoren aufnehmen, stammen hier nicht aus der Umwelt, sondern aus dem Körperinnern. Sie entstehen im eigenen Körper, z.B. durch Bewegung. Daran angelehnt wird die kinästhetische Wahrnehmung auch als Eigenwahrnehmung, propriozeptive Wahrnehmung (proprius = der eigene) oder Tiefenwahrnehmung bezeichnet. Die zugehörigen Rezeptoren werden auch Propriozeptoren genannt. Sie erstrecken sich über den ganzen Körper und befinden sich in Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken (vgl. Zimmer, 2011).

⁹ „Wahrnehmungskonstanz bezeichnet die Fähigkeit, die Form eines Gegenstandes in jeder Farbe oder Größe, aus jeder Perspektive, von nah oder fern, von rechts oder links, von oben oder unten als gleich zu erkennen“ (Platzdasch, 2005, S. 3)

3.3.1 Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung

Bei der kinästhetischen Wahrnehmung kann man folgende Bereiche unterscheiden: Stellungssinn, Bewegungssinn, Kraftsinn und Spannungssinn.

Die gesamte Darstellung der vier Bereiche ist angelehnt an Zimmer (2011).

3.3.1.1 Stellungssinn

Der Stellungssinn informiert uns über Lage und Stellung der einzelnen Glieder und Gelenke zueinander. Wir bekommen eine Vorstellung davon, wie sich unser Körper im Raum befindet und wie die einzelnen Gliedmassen und Körperteile zueinander stehen. So finden wir z.B. auch im Dunkeln den Mund, um etwas zu trinken, oder treffen beim Klatschen auch ohne visuelle Kontrolle mit den beiden Handflächen aufeinander.

3.3.1.2 Bewegungssinn

Wenn man eine Gelenkstellung ändert, kann man durch den Bewegungssinn die Richtung und Geschwindigkeit dieser Bewegung wahrnehmen. Der Bewegungssinn liefert also Informationen über jede Art von Bewegungen der Glieder und des restlichen Körpers.

3.3.1.3 Kraftsinn

Wenn man eine Bewegung ausführen, ein Gewicht heben oder eine Gelenkstellung gegen einen Widerstand einhalten will, ist dafür ein bestimmtes Mass an Muskelkraft notwendig. Der Kraftsinn hilft dabei, das nötige Mass abzuschätzen. Somit ist er beispielsweise auch eine Voraussetzung für die Kraftdosierung oder wird benötigt, um das Gewicht von Objekten abzuschätzen und zu vergleichen.

3.3.1.4 Spannungssinn

Der Spannungssinn gibt Informationen über den Grad der Muskelspannung. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass man den Spannungsgrad der Muskulatur willentlich beeinflussen kann, z.B. beim Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung.

3.3.2 Die Bedeutung der kinästhetischen Wahrnehmung

Die kinästhetische Wahrnehmung läuft meist unbewusst ab. Sie ist aber äusserst wichtig. Säuglinge und Kleinkinder lernen u.a. durch die kinästhetische Wahrnehmung, sich einer Bezugsperson anzuschmiegen, den Kopf aufrecht zu halten oder gezielt nach Gegenständen zu greifen. Auch später ist sie für das Bewegungslernen und die Körperbeherrschung von grosser Bedeutung. Um Bewegungen, Kraft und Spannung zu kontrollieren, steuern und planen, benötigt man sensorische Informationen aus Muskeln und Gelenken. Erst aufgrund vieler sensorischer Erfahrungen und Erinnerungen können Bewegungsabläufe und Bewegungssteuerung automatisiert werden und so auch unbewusst ablaufen. Viele Tätigkeiten können gut ohne visuelle Kontrolle gemacht werden. So schaut man z.B. beim Klavierspielen oder beim Schreiben nicht genau auf die Finger, beim Fahrrad Fahren nicht immer auf die Hände und Füsse. Wenn diese Automatisierung jedoch aufgrund (noch) unzureichender sensorischer Erfahrung nicht möglich ist, benötigen dieselben Tätigkeiten mehr Zeit, Aufmerksamkeit, Konzentration oder auch Kraft (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000; Zimmer, 2011).

Auch im sozialen Bereich spielt die kinästhetische Wahrnehmung eine Rolle. Eggert & Wegner-Blesin (2000) beschreiben dies am Beispiel der nonverbalen Kommunikation. Gestik, Mimik und Haltung sind wichtig im sozialen Austausch. Sie sind u.a. abhängig von der Muskelspannung. Ein Mensch mit

ausgeglichener Muskelspannung hinterlässt bei anderen meist einen besseren Eindruck als jemand mit herabgesetztem oder erhöhtem Tonus.

3.4 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Zwischen der taktilen und der kinästhetischen Wahrnehmung besteht eine enge Beziehung. Viele taktile Erfahrungen können nur mithilfe einer Bewegungshandlung (z.B. Ergreifen, Abtasten, Erkunden, Zusammendrücken, Pressen oder Festhalten eines Gegenstandes) gewonnen werden. Aufgrund dieser engen Verbindung spricht man oft von der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Diese Bezeichnung fasst die beiden Sinnessysteme zusammen (vgl. Zimmer, 2011).

Bei der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit kommt der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung eine grosse Bedeutung zu. „Sie ermöglicht die Lokalisation und Diskrimination von Berührungsreizen, Empfindungen des Körpers, seiner Ausdehnung und seiner Grenzen, die Wahrnehmung der Muskeln und Gelenke, die Stellung einzelner Körperteile zueinander“ (Eggert & Wegner-Blesin, 2000, S. 69). Durch all diese Erfahrungen entwickelt sich das Wissen und eine immer differenziertere Vorstellung über den eigenen Körper und somit über sich selbst. Dies wiederum ist eine Grundlage für Selbstvertrauen und Selbstsicherheit (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

PRAXISBEZOGENER TEIL

4 Rahmenbedingungen des Projekts

4.1 Ort

Ich durfte mein Förderangebot bei der BSZ Stiftung in Einsiedeln durchführen.

„Die BSZ Stiftung ist das Unternehmen für und mit Menschen mit einer Beeinträchtigung im Kanton Schwyz“ (BSZ Stiftung, o. J.). Sie bietet Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnplätze für Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung. Die Plätze befinden sich an den Standorten Seewen, Steinen, Brunnen, Ingenbohl, Einsiedeln und Schübelbach.

Die BSZ bietet über 300 Menschen mit einer Beeinträchtigung einen geschützten Arbeitsplatz, z.B. in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung, Montage, Logistik, Hauswirtschaft, Gastronomie oder im Werken. Sie betreibt ausserdem das Gasthaus PLUSPUNKT in Brunnen, wo Menschen mit leichten Behinderungen mit Gastroprofis zusammenarbeiten. Die BSZ räumt der beruflichen Ausbildung einen hohen Stellenwert ein und bietet viele differenzierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

An den verschiedenen Standorten wohnen insgesamt über 100 Menschen mit Beeinträchtigung in betreuten Wohn- und Aussenwohngemeinschaften. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Wohntrainings sowie Angebote für Freizeit, Ferien und Wohnen im Alter (vgl. BSZ Stiftung, o. J.).

Das Förderangebot fand in einem Gymnastikraum der BSZ in Einsiedeln statt. Dort waren v.a. kleinere Materialien vorhanden, z.B. Reifen, verschiedene Bälle, Gummibänder, Gymnastikbälle und -matten, Massagegeräte oder Kegel, aber auch ein Fallschirm. Zudem nahm ich viele Alltagsmaterialien wie Bettbezüge, Kissen oder Zeitungen von zu Hause mit.

In den ersten drei Stunden wurde ich von einer Betreuungsperson der BSZ begleitet. Danach führte ich die Stunden alleine durch.

4.2 Klientel

Am Förderangebot nahmen sechs Klienten der Tagesstätte der BSZ in Einsiedeln teil.

Die Teilnahme am Angebot war selbstverständlich freiwillig. Die Teilnehmenden waren zwischen 20 und 60 Jahren alt und hatten unterschiedliche geistige oder mehrfache Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen. Einige von ihnen wohnten in Wohngruppen der BSZ, andere extern, z.B. im Elternhaus.

4.3 Zeitraum und Dauer

Die Fördereinheiten wurden im Zeitraum vom 23. September bis 16. Dezember 2011 einmal wöchentlich durchgeführt. Sie fanden jeweils am Freitagmorgen statt und dauerten zwischen 1 und 1 ½ Stunden (inkl. Pause).

5 Psychomotorisches Förderangebot

In diesem Kapitel wird das psychomotorische Förderangebot näher vorgestellt. Dabei geht es zuerst um allgemeine Überlegungen zum Angebot und zum Aufbau der einzelnen Fördereinheiten bzw.

Stunden. Danach folgt eine Übersicht über die einzelnen Stunden. Und zum Schluss wird beispielhaft eine Fördereinheit detaillierter vorgestellt.

5.1 Gestaltung des Förderangebotes

Da die psychomotorische Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung für mich Neuland war, machte ich mir vor Beginn des Projekts grundsätzliche Überlegungen zur Gestaltung des Angebotes und der einzelnen Stunden. Im Folgenden werden einige der Punkte aufgezeigt, die mir für die Planung und Durchführung dieses Förderangebotes wichtig erschienen. Es sind einerseits Elemente aus dem eigenen Erfahrungsschatz und andererseits Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der im Theorieteil besprochenen Literatur.

Allgemein

- Das ganze Angebot soll freiwillig sein (sowohl die Teilnahme am Projekt an sich als auch jegliche Inhalte der einzelnen Stunden)
- Die Klienten sollen immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten bekommen und die Aktivitäten auch selbst variieren können. Ich möchte - soweit dies bei sechs Teilnehmenden möglich ist - auf ihre Wünsche während der Stunde eingehen.
- Das Niveau soll dem Entwicklungsstand der Teilnehmenden angepasst sein und weder unter- noch überfordern. Damit alle Klienten gleichermaßen profitieren können, muss das Niveau innerhalb der Aktivitäten individuell variierbar sein.
- Es ist wichtig, dass die Aktivitäten dem Aufgabenverständnis angepasst sind. Auf sehr komplexe Tätigkeiten, die nicht von allen verstanden werden, wird deshalb möglichst verzichtet.
- Die verbalen Erklärungen sollen nonverbal unterstützt werden (z.B. durch begleitende Mimik und Gestik und Vorzeigen der Aufgaben). Da einige Klienten kaum oder gar nicht sprechen, muss ein Mitmachen auch nonverbal möglich sein.
- Konkurrenz- und Wettkampfsituationen möchte ich nur in Ausnahmefällen einbauen. Im Vordergrund steht das soziale Miteinander, das Gemeinschaftserlebnis.

Zum Aufbau der Stunden und des gesamten Angebotes

- Rituale sind wichtig
- Während der Stunde sollen sowohl Phasen der Anstrengung bzw. Aktivierung als auch Phasen der Erholung bzw. Deaktivierung stattfinden. Da die Stunde relativ lange dauert, findet auch eine Pause statt. Dies fördert den Erhalt der Konzentration, Aufmerksamkeit und Motivation.
- Es sollen Einzel-, Partner- und Gruppenaktivitäten eingebaut werden. Gruppenaktivitäten stehen aber oft im Vordergrund.
- Während der Stunde und über den ganzen Prozess sind Wiederholungen, Variationen, Erweiterungen und Kombinationen sehr wichtig. Bisherige Materialien und Aufgaben können wiederholt aufgenommen und mit neuen kombiniert und variiert werden. Dies fördert den Transfer (Übertragung des Gelernten auf andere Situationen).

Zu den Zielsetzungen

- *Ein* Ziel des Angebotes ist die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Dies soll aber nicht isoliert geschehen, sondern im Sinne ganzheitlicher Förderung. Gerade für die Förderung der Wahrnehmung sind Interesse, Freude und Motivation eminent wichtig. Die Neugier und die Freude an der Aktivität selbst sollten also im Zentrum stehen. Ausserdem soll neben einem taktil-kinästhetisch orientierten Teil auch anderen Aktivitäten und Erfahrungen viel Raum gewährt werden.
- Ich möchte den Klienten vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserlebnisse ermöglichen, Freude an der Bewegung und am Erleben wecken und Möglichkeit zur Exploration geben. Sie sollen ihren Körper und sich selbst besser kennenlernen und Erfolg und Selbstwirksamkeit erfahren können.

5.2 Aufbau und Inhalte der Fördereinheiten

Aufgrund der obigen Punkte stellte ich einen Stundenaufbau zusammen, der sich in jeder Stunde wiederholen oder zumindest ähneln sollte. Dazu gehörten folgende Elemente:

Einstiegsrunde

Die Stunde beginnt immer mit einer Einstiegsrunde auf Kissen. Dort wird kurz über die vergangene Woche oder aktuelle Themen ausgetauscht.

Ritual

Zu Beginn jeder Stunde findet ein Ritual statt. Dafür wählte ich das Pferderennen¹⁰.

Taktil-kinästhetisches Angebot

In jeder Stunde gibt es jeweils ein Angebot, das an der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung orientiert ist. Es soll vielfach dazu dienen, den Körper oder einzelne Teile davon zu spüren, bewusst wahrzunehmen oder auch zu steuern. Das Angebot wird im Folgenden als „TaKi-Angebot“ abgekürzt.

Psychomotorisches Angebot

Daneben findet immer auch ein anderes, ganz allgemein psychomotorisches Angebot statt. Dabei steht meist ein bestimmtes Material im Zentrum, womit dann verschiedene Sachen gemacht werden. Das Angebot soll Möglichkeit zur Exploration geben und vielfältige Material-, Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen ermöglichen. Es nimmt in den meisten Stunden mehr Zeit ein als das taktil-kinästhetische Angebot. Das psychomotorische Angebot wird hier als PM-Angebot abgekürzt.

Weiteres

Zwischendurch finden immer wieder kürzere Aktivitäten statt. Diese dienen der Ergänzung der Angebote und vielfach auch der Wiederholung und der Variation von Sequenzen aus den bisherigen Stunden. Gerade wenn ich sehe, dass ein Angebot grosse Freude bereitet hat, kann ich Teile daraus immer wieder aufnehmen und erweitern.

Dazu ein Beispiel: In der 2. Stunde gab es eine Aktivität, bei der alle zusammen mit einem Tischtuch einen Ballon hochspickten, jeweils bis dieser aus dem Tuch flog. Die Klienten hatten dabei grossen Spass. Diese Aktivität wurde schlussendlich in fast jeder Stunde in irgendeiner Form wiederholt; manchmal genau gleich, manchmal z.B. mit mehreren Ballons oder stattdessen mit Bällen, Kissen oder Zeitungsbällen. Durch die Erweiterungen fand die Aktivität bis zum Schluss Anklang und rief immer wieder grosses Gelächter hervor.

Entspannungsteil

Als Ausklang findet am Schluss der Stunde immer ein ruhiger Teil statt. Dies kann z.B. eine Massage oder eine Übung zur bewussten An- und Entspannung sein.

Schluss

Der Schluss findet wieder auf den Kissen statt. Manchmal gibt es einen kurzen Austausch über die Stunde oder ich frage die Klienten, was ihnen am besten gefallen hat. Im Zentrum steht einfach, dass die Stunde gemeinsam abgeschlossen wird.

Einige Ideen für die Aktivitäten wurden aus dem Buch „Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial“ (Köckenberger, 1999) übernommen oder erweitert. Die meisten stammen aber aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Manche Ideen stammen auch von den Klienten selbst.

¹⁰ Durch Klatschen auf die Oberschenkel und andere Bewegungen und Geräusche wird ein Pferderennen mit verschiedenen Hindernissen imitiert.

5.3 Übersicht über die Fördereinheiten

Im Folgenden sind die einzelnen Fördereinheiten in einer groben Übersicht dargestellt. Dabei werden jeweils nur das taktil-kinästhetische Angebot und das psychomotorische Angebot aufgezählt, da sich der Rest jeweils sehr ähnelt. Die vollständigen Stundeninhalte mit den dazugehörigen Beobachtungen sind im Anhang A2 zu finden.

Tabelle 5: Übersicht über die Fördereinheiten

Datum	Angebote
1. Stunde 23. Sept. 2011	PM - Angebot: Kennenlernspiele TaKi - Angebot: Aufgaben aus DITKA und TAKIWA
2. Stunde 30. Sept. 2011	PM - Angebot: Ballons und Chiffontücher TaKi - Angebot: Aufgaben aus DITKA
3. Stunde 7. Okt. 2011	PM - Angebot: Bettbezüge TaKi - Angebot: Knete
4. Stunde 21. Okt. 2011	PM - Angebot: Gymnastikball TaKi - Angebot: Wolldecken
5. Stunde 28. Okt. 2011	PM - Angebot: Zeitungen TaKi - Angebot: Musik (Körperausdruck)
6. Stunde 4. Nov. 2011	PM - Angebot: Parcours TaKi - Angebot: Verschiedene Untergründe → PM- und TaKi - Angebot als Parcours kombiniert
7. Stunde 11. Nov. 2011	PM - Angebot: Bälle TaKi - Angebot: Verschiedene Alltagsobjekte (Tasten, Erraten)
8. Stunde 18. Nov. 2011	PM - Angebot: Kissen TaKi - Angebot: Rasierschaum
9. Stunde 25. Nov. 2011	PM - Angebot: Bälle TaKi - Angebot: Körper (Positionen, Bewegungen etc.)
10. Stunde 2. Dez. 2011	PM - Angebot: Rollbrett TaKi - Angebot: Becken gefüllt mit verschiedenen Materialien
11. Stunde 9. Dez. 2011	PM - Angebot: Fallschirm TaKi - Angebot: Aufgaben aus DITKA
12. Stunde 16. Dez. 2011	PM - Angebot: Fallschirm TaKi - Angebot: Aufgaben aus DITKA und TAKIWA

5.4 Beispiel einer Fördereinheit

Um einen Eindruck in das Förderangebot zu vermitteln, wird im Folgenden beispielhaft eine Fördereinheit mit den Stundeninhalten und zugehörigen Beobachtungen vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die 4. Fördereinheit. Eine kurze Reflexion bzw. Darstellung des eigenen Eindrucks der Stunde befindet sich am Ende des Rasters. Die Stunde wird hier deshalb nicht mehr näher reflektiert. Sämtliche Stunden sind in dieser Form auch im Anhang A2 zu finden. Einige spezielle Materialien sind im Anhang A5 abgebildet.

Tabelle 6: Beispiel einer Fördereinheit

4. Stunde (21. Okt. 2011)					
Abwesend: Martin					
Inhalte	Rahel	Hans	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie ist gesprächig. Geht auf andere ein (fragt z.B. nach). Sie juchzt beim Pferderennen.	Er wirkt gut gelaunt. Hat Freude am Pferderennen.	Er kommt zum ersten Mal direkt auf mich zu und sagt Hallo. Scheint sehr gut gelaunt zu sein.	Sie ist ruhiger als sonst. Irgendwann beginnt sie plötzlich zu weinen. Sie versucht den Grund zu erklären, aber ich verstehe es leider nicht wirklich.	Er spricht viel. Ab und zu ballt er die Faust. Das Absitzen und Aufstehen gelingt schon besser, er ächzt nicht mehr.
PM-Angebot: Gymnastikball: - Ball zu Musik im Raum herumrollen - Dito, aber ohne jdn. oder einen anderen Ball zu berühren - Selbst frei ausprobieren. - Ball hochheben - Ball im Kreis weitergeben, sich gegenseitig zurollen - Auf Ball sitzen oder liegen - Alle zusammen mit kleinen Bällen auf den grossen Ball schießen und ihn so wegbewegen - Ball zu zweit transportieren (zw. Bauch oder mit Händen)	Sie sagt ein paar Mal: „Das kann ich nicht“ (z.B. beim Hochheben). Es geht aber doch immer, worüber sie sich zu freuen scheint. Das Wegschießen des grossen Balles scheint ihr besonders zu gefallen. Auf den Ball sitzen oder liegen will sie nicht. Im freien Teil hat sie eher wenig eigene Ideen, ahmt meist nach. Sie wechselt die Aktivität oft und probiert so versch. Dinge aus. Beim Transportieren des Balles zw. dem Bauch ist sie sehr vorsichtig, es gelingt gut.	Er kann alles sehr gut und bleibt jeweils mit Ausdauer dran. Im Kreis scheint ihm der Kontakt mit den anderen zu gefallen, er ist dort sehr aktiv dabei und aufmerksam gegenüber den anderen. Er bringt auch ein paar eigene Ideen. Das Wegschießen des Balles macht ihm Spass, er lacht immer wieder.	Er scheint in seinem Element zu sein. Er kann die Aufgaben motorisch sehr gut lösen, kann sich z.B. mit hoher Körperspannung auf dem Ball liegend vorwärts bewegen. Viele der Aufgaben macht er schon zu Beginn von selbst und zeigt sie den anderen. Er wirkt dabei sehr stolz und scheint sich zu freuen, wenn ich schaue und etw. bemerke. Nur beim Wegschießen des Balles schießt er meist daneben.	Sie wirkt etw. abwesend, ist nicht so dabei. Oft steht sie einfach daneben oder macht wenig aktiv mit. Bei der Musik (wieder ihre eigene) hat sie aber Freude und lacht dann auch. Sie findet es lustig, wenn die Bälle aufeinander prallen. Sie hat eher wenig eigene Ideen, macht meist das, was die anderen machen.	Er spricht die ganze Zeit über relativ viel. Manchmal brummt er etw. vor sich hin oder flucht ein wenig. Er bleibt oft stehen und lässt den Ball liegen. Wenn ich ihn anspreche, macht er aber jeweils recht gut und aktiv mit. Er bringt auch ein paar eigene Ideen, kommt z.B. selbst auf die Idee, auf den Ball zu sitzen. Beim Wegschießen der Bälle lacht er oft.
TaKi-Angebot: Wolldecken: - Über ein leichte Schräge aus Decken und Gymnastikmatten runterrollen - Sich in Decken ein- und ausrollen (lassen) - Mit einer und dann mehreren Decken zugedeckt werden - Über einen Deckenhaufen laufen - In Decke liegen oder sitzen und sich ziehen lassen	Sie rollt sehr langsam und vorsichtig runter, findet es aber lustig. Sie will sich erst nicht einrollen lassen (es wirkt, als ob sie nicht glaubt, dass es bei ihr klappt). Macht es dann aber doch und es geht gut, worauf sie strahlt und es gleich mehrmals macht. Sie hat aber Mühe, beim Einrollen die richtige Lage zu finden (Orientierung) Beim Einrollen der anderen hilft sie aktiv mit.	Er scheint diese (wohl neuen und ungewohnten) Sachen teilw. etw. kritisch anzusehen. Er probiert es dann aber auch aus und es scheint ihm doch zu gefallen. Besonders das Laufen über die Decken findet er spannend.	Er legt sich beim Einrollen als Einziger richtig hin. Auf das Ein- und Ausrollen zeigt er aber kaum eine Reaktion. Beim Ziehenlassen auf der Decke gibt er mit den Füßen selbst noch an. Er scheint es lustig zu finden. Das Zugedeckt werden ebenso. Hier schüttelt er am Schluss die Decken mit den Beinen und Armen kräftig weg und lacht.	Das Hinunterrollen und Ein- und Ausrollen findet sie sehr lustig. Sie macht es gleich mehrmals. Sie dreht sich auch einmal selbst ein und aus. Beim Laufen über die Decken ist ihr Gleichgewicht unsicher, sie läuft wackelig. Sie möchte sich auch ziehen lassen und lacht dabei laut.	Er scheint die Aufgaben zuerst etw. komisch zu finden. Einrollen will er erst nicht, legt sich dann doch hin, steht aber gleich wieder auf. Er lässt sich aber ziehen und scheint dies dann lustig zu finden.

4. Stunde (21. Okt. 2011)					
Abwesend: Martin					
Inhalte	Rahel	Hans	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Ballons mit Decke transportieren (zu zweit und alle zusammen) - Alle zusammen mit einer Decke bzw. Tischtuch Ballons hochspicken	Beim Hochspicken bemerkt sie ein paar Mal, dass es nicht so gut gehe, da die Decke zu klein sei. Das stimmt auch, deshalb wechseln wir wieder zum Tischtuch. So hat sie dann wieder grosse Freude daran und lacht.	Beim Transportieren ist er sehr aufmerksam und gibt sich grosse Mühe, dass der Ball nicht runterfällt.	Beim Transportieren ist er mit Beat zusammen. Dieser lässt die Decke oft los. Er wirkt darauf etw. verwirrt zu sein und macht dann selbst auch nichts mehr.	Beim Transportieren ist sie aufmerksam dabei. Das Hochspicken findet sie wieder lustig, lacht aber etw. weniger als sonst.	Er transportiert den Ball mit Leo zusammen. Er lässt aber die Decke oft los, sodass der Ball runterfällt. Beim Hochspicken wirft er den Ball manchmal absichtlich weg, er scheint das lustig zu finden.
Entspannungsteil: Sich gegenseitig mit Igelball den Rücken massieren	Sie wirkt entspannt. Sie massiert selbst sehr aufmerksam, fragt nach, ob es gut ist	Er atmet sehr tief durch und scheint sich richtig zu entspannen.	Er wirkt relativ entspannt. Er selbst massiert eher schnell.	Sie wirkt erst etw. angespannt, scheint dann aber lockerer zu werden.	Er ist eher unruhig, bewegt sich oft bei der Massage.
Schluss	Wirkt zufrieden. Sie hat in dieser Stunde viel Anteil an anderen genommen (z.B. Anna)	Scheint fröhlich und sagt selbst, es habe ihm gefallen.	Er geht offen und lächelnd hinaus, er scheint heute einen sehr guten Tag zu haben.	Sie ist relativ ruhig und wirkt immer noch leicht bedrückt, aber etwas fröhlicher als zu Beginn.	Er spricht recht viel. Wechselt manchmal schnell zw. einem fröhlichen und einem ärgerlichen Gesicht.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Im Grossen und Ganzen war es eine fröhliche und aktive Stunde. Leo war heute offener als bisher, Anna dafür ruhiger und weniger aufgestellt als sonst. Allgemein habe den Eindruck, dass viele manchmal noch etwas Unbehagen oder Unsicherheit zeigen gegenüber neuen Sachen (wie die Aufgaben mit den Decken). Den Gymnastikball kennen z.B. die meisten schon, hier gehen sie viel offener darauf zu. Allerdings gefallen ihnen die anderen Aufgaben im Nachhinein meistens doch gut. Oft sind sie überrascht, dass es so lustig ist.</i>				

6 Ergebnisse

Zur Beantwortung der Fragestellungen nahm ich verschiedene Erhebungen vor. Sie und die Ergebnisse daraus werden in diesem Kapitel vorgestellt.

6.1 Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung

Zur Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nutzte ich zwei verschiedene diagnostische Verfahren. Eines davon ist das „Diagnostische Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter“¹¹, kurz DITKA. Das zweite ist der „Göttinger Entwicklungstest der Taktile-Kinästhetischen Wahrnehmung“, auch TAKIWA genannt. Ich wählte aus den beiden Verfahren einige Aufgaben aus und führte diese mit den Klienten zweimal durch, einmal zu Beginn und einmal am Ende des Förderangebotes. Anschliessend wurden die Ergebnisse miteinander verglichen und so allfällige Fortschritte oder Veränderungen evaluiert.

Im Folgenden werden nun die beiden Verfahren und die daraus ausgewählten Aufgaben erläutert.

¹¹ Das Inventar ist für Kinder im Vor- und Grundschulalter erstellt worden. Da es nur qualitativ ausgewertet wird, ist eine Durchführung aber auch mit Erwachsenen gut möglich.

6.1.1 DITKA

DITKA steht wie erwähnt für „Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen“. Es stammt von Dietrich Eggert und Nicola Wegner-Blesin. Diese gehen von einem sogenannten Handlungsmodell der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung aus. Die folgende Darstellung des Modells und die zugehörigen Erklärungen sind angelehnt an Eggert & Wegner-Blesin (2000).

Im Modell wird einerseits unterschieden zwischen unterschiedlichen Komplexitätsgraden taktil-kinästhetischer Reize und andererseits zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen der Wahrnehmung.

Die Komplexitätsgrade bauen hierarchisch aufeinander auf und werden in folgende Stufen unterteilt:

- **Taktil-kinästhetische Wahrnehmung**

- **Körperorientierung:** Körperorientierung wird unterschiedlich beschrieben. Nach Eggert & Wegner-Blesin umfasst sie das gesamte Wissen und innere Vorstellungen über den eigenen Körper. Dazu gehören z.B. Ausmasse, Ausdehnung, Lage und Bewegungsmöglichkeiten des Körpers. Weiter umfasst sie Integration beider Körperhälften, das Überkreuzen der Körpermittellinie, die Rechts-Links-Orientierung und die Handdominanz.

- **Praxie:** Praxie beschreibt die bewusste und zielgerichtete Bewegungsplanung und -lenkung. Jeder motorischen Handlung liegt ein Plan zugrunde. Bevor dieser Handlungsplan umgesetzt wird, wird im Kopf eine Art Probehandlung durchgeführt. Je genauer die sensorische Orientierung und Einschätzung der eigenen Kompetenzen und der Situation ist, desto detaillierter und zweckmässiger wird die Vorstellung und Durchführung der Handlung.

Erfahrungen und Kenntnisse, die man über die taktil-kinästhetische Wahrnehmung erlangt und speichert, bilden also die Grundlage für die Körperorientierung, welche wiederum Grundlage bildet für die Praxie.

Weiter wird die Wahrnehmung in drei Entwicklungsstufen unterteilt:

- **Differenzierung (D):** Fähigkeit der Erkennung und Unterscheidung taktil-kinästhetischer Reize (ohne sie jedoch zwingend lokalisieren zu können).

- **Lokalisation (L):** Fähigkeit der Bestimmung von räumlichen und zeitlichen Veränderungen anhand taktil-kinästhetischer Signale und Handlungen.

- **Strukturierung (S):** Fähigkeit der Memorisation (Erinnerung verinnerlichter Erfahrungen), der Herstellung von Zusammenhängen, des Erkennens und Unterscheidens und der Figur-Grund-Wahrnehmung.

Nach Eggert und Wegner-Blesin (2000) bauen auch diese Stufen aufeinander auf. Degen und Häusler (2010) sehen diese Stufen hingegen weniger hierarchisch. Sie bezeichnen sie deshalb nicht als „Entwicklungsstufen“, sondern als „Dimensionen“ der Wahrnehmung.

Auf diesem Modell ist nun das DITKA aufgebaut. Dieses ist ein Instrument zur qualitativen Erfassung taktil-kinästhetischer Fähigkeiten. Es bietet Hilfe bei der Beobachtung, aber auch Anhaltspunkte zur Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Kerninhalt des DITKA ist eine Aufgabensammlung, welche aus 55 Beobachtungssituationen besteht. Davon werden sechs Aufgaben als Kernaufgaben herausgenommen. Sie stellen einen Querschnitt durch die verschiedenen Bereiche dar und sind daher gut zur Eingangsdiagnostik oder im Sinne eines Screenings verwendbar (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

Für meine Klienten erschienen mir aber nicht alle dieser Kernaufgaben machbar und geeignet. Ich wählte deshalb nur drei davon aus. Zusätzlich wählte ich zwei Aufgaben aus den weiteren Beobachtungssituationen des DITKA. Mit diesen wollte ich den kinästhetischen Bereich etwas verstärkt einbeziehen. Schlussendlich führte ich folgende fünf Aufgaben aus dem DITKA durch: Körperquiz, Gefriertanz, Steckbox (alles Kernaufgaben), Body-BUILDER & Muskelmänner und Roboter & Co.

Teilweise wurden die Aufgaben von mir leicht modifiziert oder vereinfacht. Zusätzlich zur qualitativen Beurteilung der Aufgaben erstellte ich ausserdem quantitative Beurteilungskriterien. Diese dienen hauptsächlich der Verdeutlichung der Ergebnisse. Sie sind allerdings wie erwähnt selbst erstellt und teilweise nicht völlig objektiv beurteilbar. Dadurch können sie nicht im Sinne eines objektiven, quantitativen Tests genutzt werden, sondern sollten ebenfalls als qualitative Auswertung verstanden werden. Im Folgenden werden die durchgeführten Aufgaben genauer erläutert.

Aufgabe 1: Körperquiz

Im DITKA Kernaufgabe D2: *Taktil-kinästhetisch/Körperorientierung - Differenzierung: Erkennen/Unterscheiden, (Lokalisation: Raum/Zeit)*¹²

Die Klienten legen sich mit geschlossenen Augen auf den Boden. Sie werden nun mit Materialien an verschiedenen Körperteilen berührt. Sie zeigen auf die Stelle und/oder benennen sie. Spüren sie die Berührung nicht, kann man sie an derselben Stelle mit stärkerem Druck wiederholen.

Ich nehme als Material nur einen Tennisball. Damit berühre ich sie relativ lange, wenn keine Reaktion kommt auch mehrmals und kräftig. Teils massiere ich sogar an der Stelle. Die Aufgabe kann auch im Sitzen oder Stehen gelöst werden, solange die Augen geschlossen sind.

Als Körperteile nehme ich Unterarm, Knie, Kopf, Fuss, Daumen und kleiner Finger.¹³

Quantitativ gibt es einen Punkt pro richtig gezeigte oder benannte Stelle. Max. Summenwert: 6 Punkte.

Aufgabe 2: Gefriertanz

Im DITKA Kernaufgabe L1: *Taktil-kinästhetisch/Körperorientierung/Praxie - Lokalisation: Raum/Zeit*

Die Klienten bewegen sich im Raum. Auf ein visuelles Zeichen oder akustisches Signal hin erstarren sie in der Bewegung.

Ich ändere die Aufgabe so, dass die Klienten sich im Raum zur Musik bewegen. Wenn die Musik stoppt, erstarren alle in ihrer Bewegung, bis die Musik wieder läuft. Es gibt fünf Durchgänge.

Quantitativ gibt es pro Durchgang mit gelungener Erstarrung (keine Bewegung) einen Punkt. Wenn man erst noch ganz kurz weiterläuft bzw. sich zu früh wieder bewegt, gibt es einen halben Punkt. Nicht gewertet wird die Art der Erstarrung bzw. Position (spielt aber qualitativ eine Rolle). Max. Summenwert: 5 Punkte.

Aufgabe 3: Steckbox

Im DITKA Kernaufgabe S2: *Taktil-kinästhetisch/(Praxie); Strukturierung: Erkennen/Unterscheiden/Figur-Grund/Memorisation/Zusammenhänge erstellen*

Zunächst soll der Klient die geometrischen Körper mit offenen Augen den Öffnungen der Steckbox zuordnen. Dann soll es denselben Vorgang mit geschlossenen Augen wiederholen.

Ich meiner Steckbox gibt es als Öffnung ein Viereck, ein Dreieck, einen Halbmond und einen Kreis (der Einfachheit halber werden die geometrischen Körper in der Auswertung auch so benannt). Statt

¹² Im DITKA werden die Aufgaben den oben beschriebenen Komplexitätsgraden und Entwicklungsstufen zugeordnet. Diese werden hier jeweils kursiv geschrieben. Die Ergänzungen in runden Klammern stammen jeweils aus Degen & Häusler (2010), die Ergänzungen in eckigen Klammern von mir, da ihnen und mir die Zuordnung nicht immer richtig erscheint.

¹³ Durch die Auswahl der Finger wird die Aufgabe wohl eher erschwert. Ich nehme sie trotzdem hinein, da sie der (nicht durchgeführten) Prüfungsdimension "Fingeridentifikation" aus dem TAKIWA ähnelt und so auch in diese Aufgabe einen kleinen Eindruck geben kann.

einer Augenbinde bzw. geschlossenen Augen befindet sich die Steckbox beim 2. Durchgang in einem Fühlkasten. Das bedeutet, dass die Klienten zwar die Öffnungen nicht sehen, aber die Körper. *Quantitativ* gibt es pro Körper, der in die richtige Öffnung gesteckt wird, einen Punkt. (Der Durchgang mit offenen Augen wird nicht gewertet). Max. Summenwert: 4 Punkte.

Aufgabe 4: Body-BUILDER & Muskelmänner

Im DITKA Aufgabe D15: *Taktil-kinästhetisch/Körperorientierung/[Praxie] - Differenzierung: Erkennen/Unterscheiden*

Die Klienten spannen ihre Muskeln an verschiedenen Körperteilen an.
Ich nehme folgende Körperteile: Hände, Arme, Bauch, Beine.

Quantitativ gibt es pro Körperteil, der angespannt werden kann, einen Punkt. Max. Summenwert: 4 Punkte.

Aufgabe 5: Roboter & Co.

Im DITKA Aufgabe S23: *Praxie - Strukturierung: Memorisation/Zusammenhänge erstellen*

Die Klienten sollen sich auf verschiedene Arten fortbewegen, z.B. auf Zehenspitzen gehen, schleichen, wie Roboter gehen usw.

Ich nehme folgende Fortbewegungsarten:

- So gross wie möglich gehen (auf Zehenspitzen gehen und Hände nach oben strecken)
- Leise schleichen (wie ein Indianer)
- Marschieren
- Kräftig stampfen (wie ein Elefant)
- Plump wie eine Gummipuppe gehen (Oberkörper plump nach unten hängen lassen)

Quantitativ gibt es pro Aufgabe, die richtig umgesetzt werden kann, einen Punkt. Wenn nur Teile der Bewegung umgesetzt werden oder die Bewegung zwar erkennbar, aber qualitativ nicht deutlich ausgeprägt ist, gibt es einen halben Punkt. Max. Summenwert 5 Punkte.

6.1.2 TAKIWA

Der „Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung“, kurz TAKIWA, ist ein standardisiertes Testverfahren zur Beurteilung verschiedener Bereiche der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Es wurde für Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter erstellt und dient somit auch der Erfassung des Entwicklungsstandes der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Wenn man den TAKIWA den Vorgaben entsprechend durchführt, ist er reliabel, valide und normiert. Die Aufgaben werden sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet. Im Mittelpunkt des Tests steht die Untersuchung der Handsensibilität bzw. der Hände, da sie das dominierende Tastorgan im Alltag sind. Dazu wurden sieben verschiedene Prüfdimensionen operationalisiert. Es sind dies Lokalisation von Berührungsreizen, Druckempfindlichkeit, Zwei-Punkt-Diskrimination¹⁴, Fingeridentifikation¹⁵, Graphästhesie¹⁶, Stereognosie¹⁷ von Objektqualitäten und Stereognosie von Objekten (vgl. Kiese-Himmel, 2003).

Auch hier schätze ich nicht alle Prüfdimensionen für die Klienten als machbar ein. Ausserdem werden Teile davon bereits in Aufgaben aus dem DITKA angesprochen. Ich entscheide mich deshalb dafür, nur eine der Prüfdimensionen durchzuführen, und zwar die Stereognosie von Objekten. Da ich nur einen kleinen Teil des TAKIWA und auch dies unter veränderten Bedingungen durchführe, kann ich es nicht standardisiert auswerten. Die ausgewählte Aufgabe wird also wie beim DITKA qualitativ ausge-

¹⁴ Fähigkeit, zwei taktile Reizpunkte als getrennt wahrzunehmen bzw. zu unterscheiden (vgl. Kiese-Himmel, 2003).

¹⁵ Fähigkeit, einen oder mehrere berührte Finger ohne visuelle Kontrolle richtig zu benennen oder aufzuzeigen (vgl. ebd.).

¹⁶ Fähigkeit, Linien oder Formen bis hin zu komplexen Symbolen über passive Wahrnehmung der Haut zu erkennen (vgl. ebd.).

¹⁷ Fähigkeit, Gegenstände bzw. ihre Merkmale durch aktives Tasten zu erkennen (vgl. ebd.).

wertet und durch eigene quantitative Beurteilungskriterien verdeutlicht. Sie wird im Folgenden näher erläutert.

Aufgabe 6: Stereognosie von Objekten

Im TAKIWA Prüfungsdimension 7: Die Aufgabe erfasst die Fähigkeit, durch aktives Tasten Objekte zu erkennen und zu identifizieren.

Dem Klienten wird in einem Fühlkasten ein reales Alltagsobjekt zum Betasten in eine Hand gegeben. Anschliessend soll er dieses benennen oder aus einem Set von drei definierten, ähnlichen Gegenständen identifizieren.

Ich lasse die schwierigeren Gegenstände aus dem TAKIWA weg. Es bleiben noch folgende Gegenstände (aus dem Dreiergrüppchen wird jeweils der erstgenannte Gegenstand gegeben, die anderen sind die Vergleichsgegenstände):

- Würfelzucker, Vierer-Lego-Stein, Würfel
- Walnuss, kleiner Kerzenständer aus Holz, Holzkugel
- Muschel, Kronkorken, Knopf mit Einkerbung
- Korken, Wachskerzenstumpf, zylindrischer Holzbaustein

Quantitativ gibt es für jedes Objekt, das richtig gezeigt oder benannt wird, einen Punkt. Max. Summenwert: 4 Punkte.

6.1.3 Auswertung der Aufgaben aus DITKA und TAKIWA

Tabelle 7: Auswertung Aufgabe 1, Körperquiz

Aufgabe 1: Körperquiz		
Zeigen oder Benennen von berührten Stellen am Körper. Körperteile: Unterarm, Knie, Kopf, Fuss, Daumen und kleiner Finger. Max. 6 Punkte möglich.		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	Sie macht die Aufgabe im Sitzen. Sie schafft es zu Beginn nicht, die Augen völlig zu schliessen. Sie hält immer ein Auge verkniffen offen. So kann sie es richtig zeigen. Nach einer Weile schafft sie es dann doch, und hält bei den Aufgaben die Augen geschlossen. So reagiert sie jedoch nicht auf den Tennisball. Nach Nachfragen meinerseits öffnet sie jeweils die Augen etwas und zeigt dann auf die richtige Stelle. <i>Quantitativ: 0 Punkte</i>	Sie legt sich hin und schliesst die Augen richtig. Es dauert meist eine Weile, bis sie reagiert. Auf Knie, Kopf und Fuss kann sie zeigen. (Beim Fuss erhebt sie sich leicht, um den Fuss zu erreichen. Ausserdem sagt sie danach noch „Fuss“). Beim Unterarm zeigt sie auf den Oberarm, nahe der Schulter. Beim Daumen zeigt sie erst einfach auf die Hand. Als ich nachfrage, wo genau, antwortet sie „Daumen“ und hebt dabei den Daumen. Beim kleinen Finger zeigt sie ebenfalls auf die Hand, auf Nachfrage antwortet sie wieder „Daumen“ (hebt dazu keinen Finger). <i>Quantitativ: 4 Punkte (Knie, Kopf, Fuss, Daumen)</i>
Hans	Er löst die Aufgabe im Sitzen, schliesst die Augen deutlich. Er arbeitet sehr kooperativ mit. Er reagiert jeweils sehr schnell auf den Ball, auch schon bei geringem Druck, und kann sehr genau auf die richtige Stelle zeigen. Nur beim kleinen Finger nimmt er drei Finger zusammen in die Hand. Hier scheint er sich nicht ganz sicher zu sein. <i>Quantitativ: 5 Punkte (Unterarm, Knie, Kopf, Fuss, Daumen)</i>	Er löst die Aufgabe im Stehen, die Augen sind deutlich geschlossen. Er reagiert gleich wie bei der 1. Durchführung. Diesmal erkennt er aber auch den kleinen Finger. <i>Quantitativ: 6 Punkte (alle)</i>

Aufgabe 1: Körperquiz

Zeigen oder Benennen von berührten Stellen am Körper.

Körperteile: Unterarm, Knie, Kopf, Fuss, Daumen und kleiner Finger.

Max. 6 Punkte möglich.

Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Martin	<p>Er wirkt locker und entspannt, die Augen sind geschlossen. Er reagiert jedoch gar nicht auf den Ball und zeigt auf keine Körperteile. Wenn ich frage, ob er es spürt, sagt er ja, reagiert aber auch danach nicht. Er scheint den Ball aber schon zu spüren, denn zwischendurch sagt er, das sei schön. Er scheint es also zu geniessen. Er sieht auch zu, wenn ich mit den anderen die Aufgabe mache. Vielleicht versteht er sie aber trotzdem nicht richtig.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 0 Punkte</p>	<p>Seine Kooperation ist sehr gut, er legt sich gleich hin und schliesst die Augen fest zu. Es dauert jeweils eine Weile, bis er reagiert, dann zeigt er aber entweder auf ein Körperteil oder benennt es. Ich staune, dass er so viele Körperteile (deutlich verständlich) benennen kann.</p> <p>Kopf und Fuss benennt er. Auf Unterarm, Knie und Daumen zeigt er. Beim kleinen Finger sagt er erst „Finger“, als ich nachfrage, welcher Finger bzw. wo genau, zeigt er auf den kleinen Finger.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 6 Punkte (alles)</p>
Leo	<p>Er liegt flach auf dem Boden, schliesst die Augen. Er wirkt dabei leicht angespannt. Er reagiert auf meine Erklärungen und nickt dabei. Auf den Tennisball reagiert er aber in keiner Weise, weder bei starkem noch bei schwachem Druck. Ich frage mich, ob er die Aufgabe verstanden hat. Allerdings habe ich die Aufgabe mehrmals vorgezeigt und er sieht auch bei den anderen zu.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 0 Punkte</p>	<p>Er legt sich sofort gerade auf den Boden. Er hat die Augen total geschlossen. Auf den Tennisball reagiert er nicht immer sofort, wenn ich aber nachfrage, zeigt er jeweils auf ein Körperteil. Auf Knie, Unterarm und Kopf kann er zeigen. Beim Fuss zeigt er aufs Bein (nicht völlig klar, ob weil er es nicht klar spürt oder weil er den Fuss nicht erreicht). Beim Daumen und kleinen Finger zeigt er jeweils auf die Hand/Finger, auch auf Nachfragen meinerseits wird er nicht präziser (geht nicht völlig heran).</p> <p><i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (Knie, Unterarm, Kopf)</p>
Anna	<p>Sie wirkt zuerst etw. angespannt, wird dann aber lockerer. Nach einer Weile sitzt sie auf. Sie hat die Augen geschlossen, aber nach der Übung öffnet sie sie jeweils kurz, scheinbar zur Kontrolle der Antwort. Sie errät Bein, Fuss und Kopf. Manchmal zeigt sie in die richtige Richtung, jedoch an das falsche Körperteil/die falsche Stelle. (z.B. bei Knie auf Unterschenkel, bei Fingern auf Handrücken)</p> <p><i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (Bein, Fuss, Kopf)</p>	<p>Sie legt sich hin und scheint locker. Sie schliesst die Augen fest. Sie zeigt richtig auf Unterarm, Knie, Kopf und Daumen. Beim kleinen Finger zeigt sie erst auf die Hand, als ich nachfrage, wo genau, zeigt sie auf den Daumen. Beim Fuss sagt sie „weiss nicht“.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 4 Punkte (Unterarm, Knie, Kopf, Daumen)</p>
Beat	<p>Er löst die Aufgabe im Sitzen, die Augen schliesst er deutlich. So reagiert er aber gar nicht auf den Ball, er zeigt auf nichts. Nach ein paar Aufgaben öffnet er die Augen. Da er die Augen auch nach Aufforderung nicht mehr schliesst, mache ich die Aufgabe so weiter. Mit offenen Augen sagt er beim Fuss „Socke“ und beim Knie „Hose“. Er scheint die Aufgabe also verstanden zu haben.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 0 Punkte</p>	<p>Er macht gut mit und wirkt locker und zufrieden. Er legt sich hin und verdeckt die Augen mit der Hand. Er reagiert jeweils eher langsam. Den Fuss kann er richtig benennen. Bei den restlichen Aufgaben nimmt er jeweils kurz die Hand weg, bevor er antwortet. Mit offenen Augen benennt er den Arm, beim Knie sagt er „Hose“.</p> <p><i>Quantitativ:</i> 1 Punkt (Fuss)</p>

Tabelle 8: Auswertung Aufgabe 2, Gefriertanz

Aufgabe 2: Gefriertanz		
Bewegung zur Musik im Raum. Bei Musikstopp in der Bewegung erstarren. Max. 5 Punkte möglich.		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	Ihre Kooperation ist mässig bis gut. Sie läuft relativ gemütlich umher. Einmal beachtet sie den Musikstopp nicht und läuft einfach weiter. Zweimal läuft sie noch ein paar Schritte und steht dann aber still. Zweimal steht sie gleich still beim Stopp. Sie bewegt sich dann nicht mehr, ist aber nicht etwa in einer „erstarrten Bewegungshaltung“, sondern steht einfach ganz normal da. Ihre Haltung ist also immer gleich. <i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (2x richtig, 2x später Beginn)	Sie arbeitet gut mit und scheint freudig dabei zu sein. Sie stoppt viermal sehr schnell und bleibt in der jeweils aktuellen Haltung stehen. Sie nimmt also diesmal eine deutliche Haltung ein und hat eine grössere Körperspannung, sie erstarrt richtig. Einmal beachtet sie den Musikstopp hingegen nicht und läuft noch eine Weile weiter. <i>Quantitativ:</i> 4 Punkte (4x richtig)
Hans	Er wirkt motiviert und bewegt sich aktiv und passend zur Musik. Er stoppt immer sofort und verharrt dann in einer Haltung. Er nimmt jeweils eine „Bewegungshaltung“ ein, erstarrt also in der Bewegung. Meist kann er diese auch halten, nur einmal beginnt er sich mit der Zeit wieder zu bewegen. <i>Quantitativ:</i> 4.5 Punkte (4x richtig, 1x frühes Ende)	Er wirkt fröhlich, bewegt sich aktiv zur Musik und singt teilweise auch mit. Er reagiert jeweils gleich wie bei der 1. Durchführung, aber es gelingt ihm diesmal alle fünf Male. <i>Quantitativ:</i> 5 Punkte (5x richtig)
Martin	Er macht gut mit und wirkt aufmerksam. Er läuft relativ gemütlich im Raum umher. Bei ihm läuft jeder Stopp gleich ab. Er läuft erst noch ca. zwei Schritte. Danach hält er an und steht still, bewegt sich auch nicht. Er steht aber jeweils ganz normal da, verharrt also nicht in einer besondere Position. <i>Quantitativ:</i> 2.5 Punkte (5x später Beginn)	Er läuft ruhig, ist aber aktiv dabei und wirkt zufrieden. Dreimal kann er sofort stoppen und verharrt dann auch in einer aktuellen Haltung. Einmal macht er noch zwei Schritte und bleibt dann still stehen. Und einmal läuft er noch einiges länger weiter und hält dann erst an. <i>Qualitativ:</i> 3.5 Punkte (3x richtig, 1x später)
Leo	Nach dem Musikstopp läuft er meist noch 2 - 3 Schritte. Danach hält er zwar an, bewegt sich aber immer noch (mit Armen, Kopf etc.). Mir scheint, dass er nicht merkt, wenn er sich nach dem Anhalten noch bewegt. Nur zweimal hält er leicht verspätet an und bleibt dann tatsächlich still. Er steht dann einfach normal und ruhig da, zeigt keine besondere Haltung. <i>Qualitativ:</i> 1 Punkt (2x später Beginn)	Zweimal stoppt er sofort und steht dann wirklich still (nicht völlig verharrt, aber ohne Bewegung und mit etw. höherer Körperspannung). Die restlichen Male läuft er noch einige Schritte weiter, wird dann langsamer, bleibt aber nie völlig stehen. Mir ist nicht ganz klar, wie gut er merkt, ob er sich bewegt. <i>Quantitativ:</i> 2 Punkte (2x richtig)
Anna	Sie bewegt sich sehr freudig und aktiv. Sie hält immer gleich an bei der Musik. Dreimal bleibt sie dann bewegungslos. Sie nimmt jeweils unterschiedliche, aktuelle Positionen ein. Zweimal bewegt sie sich aber auch nach dem Anhalten noch (Arme, Oberkörper etc.). Mir scheint, dass sie nicht merkt, dass sie sich noch bewegt. <i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (3x richtig)	Sie läuft freudig und singend mit. Beim Musikstopp hält sie jedesmal gleich an. Sie steht dann vollkommen still und verharrt in einer bestimmten Haltung, in unterschiedlichen Positionen. <i>Quantitativ:</i> 5 Punkte (5x richtig)
Beat	Manchmal läuft er gut und aktiv mit, manchmal wirkt er abwesend und scheint nicht völlig dabei zu sein. Einmal stoppt er sofort, zwei Mal leicht verspätet. Er steht dann ruhig, aber ganz normal da. Zweimal hält er gar nicht an, läuft normal weiter. <i>Quantitativ:</i> 2 Punkte (1x richtig, 2x später Beginn)	Er wirkt unaufmerksam, scheint nicht so bei der Aufgabe zu sein. Einmal hält er beim Stopp gleich an und steht still. Er steht dann ganz normal, einfach ruhig da. Die restlichen Male läuft er weiter und scheint sich nicht gross darum zu kümmern, was die Musik oder die anderen machen. <i>Quantitativ:</i> 1 Punkt (1x richtig)

Tabelle 9: Auswertung Aufgabe 3, Steckbox

Aufgabe 3: Steckbox		
Geometrische Körper mit geschlossenen Augen den Öffnungen einer Steckbox zuordnen. Öffnungen: Dreieck, Viereck, Halbmond, Kreis Max. 4 Punkte möglich.		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	Mit Sicht kann sie die Aufgabe gut lösen. Einzelne Körper probiert sie erst verkehrt herum, merkt aber schnell, dass sie sie wenden muss, und kann sie so problemlos in die Öffnungen stecken. Mit Fühlkasten sagt sie, das könne sie nicht so gut. Sie macht aber doch gut mit und probiert ausdauernd aus. Sie fährt jeweils mit dem Körper übers Brett und wenn eine Öffnung kommt, steckt sie ihn rein. Wenn es die falsche Öffnung oder der Körper verkehrt ist, fährt sie einfach weiter herum. Sie geht also nach Versuch-Irrtum vor. Viereck und Kreis findet sie so. Beim Dreieck und Halbmond dauert es sehr lange, nach einer Weile helfe ich ihr. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Viereck, Kreis)</i>	Mit Sicht geht sie wieder gleich vor wie bei der 1. Durchführung. Ohne Sicht scheint sie schon freudig gespannt auf die Aufgabe zu sein. Sie macht gut mit. Sie scheint sich die Löcher diesmal während dem 1. Durchgang einzuprägen. Beim Kreis und beim Halbmond steuert sie jedenfalls gleich in die richtige Richtung. Bei den beiden anderen Körpern findet sie es aber nicht gleich und geht somit wieder nach Versuch-Irrtum vor und fährt suchend über das Brett. Das Viereck findet sie so nach relativ kurzer Zeit. Beim Dreieck muss sie sehr lange suchen, dies zählt also nicht. <i>Quantitativ: 3 Punkte (Viereck, Halbmond, Kreis)</i>
Hans	Er arbeitet motiviert und ausdauernd mit. Mit Sicht kann er die Aufgabe problemlos lösen und findet jeweils sofort die richtige Öffnung. Ohne Sicht fährt er mit den Körpern über den Deckel und versucht so, die Öffnung zu finden. Er probiert erst den Kreis, findet die Öffnung aber lange nicht, sodass er den Vorhang kurz hebt. Das Viereck findet er aber wieder mit geschlossenem Vorhang, den Halbmond nach einer Weile auch. Das Dreieck findet er lange nicht, da er es falsch gedreht hält und nicht dreht. Ich helfe ihm dann. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Viereck, Halbmond)</i>	Mit Sicht macht er es gleich wie bei der 1. Durchführung. Ohne Sicht geht er zuerst ebenfalls gleich vor. So sucht er erst eine kurze Weile ohne Ergebnis. Dann kommt er aber auf die Idee, die Öffnungen abzutasten. Dies macht er sehr zielgerichtet und er scheint jeweils gleich zu merken, um welche Öffnung es sich handelt. So tastet er erst die Öffnung ab und nimmt dann gleich den betreffenden Körper in die Hand. Beim Halbmond muss er erst noch kurz probieren, da er ihn seitenverkehrt hält. Die restlichen gelingen dann aber sehr schnell. <i>Quantitativ: 4 Punkte (alle)</i>
Martin	Mit Sicht kann er die Aufgabe lösen, es dauert jedoch teilweise lange. Kreis und Viereck steckt er mühelos hinein, beim Dreieck muss er erst ein wenig probieren, bis es hineinpasst, und den Halbmond muss er mehrmals drehen, bis er passt. Ohne Sicht macht er gut und motiviert mit. Er fährt jeweils mit einem Körper über den Deckel und versucht so, die Öffnung zu finden (also Versuch-Irrtum). Kreis und Halbmond findet er so nach einiger Zeit. Bei Dreieck und Viereck sucht er lange und versucht sie jeweils erst bei falschen Öffnungen und verkehrt herum reinzustecken. Er findet sie erst nach langer Zeit. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Halbmond, Kreis)</i>	Mit Sicht geht er ähnlich vor wie bei der 1. Durchführung. Kreis und Viereck kann er sehr schnell lösen, beim Halbmond und Dreieck probiert er etw. länger. Ohne Sicht findet er Kreis und Mond sehr schnell. Ich denke, dass er versucht hat, sich diese ungefähr zu merken, denn er geht ziemlich zielgerichtet vor. Mit dem Dreieck fährt er aber wieder lange umher und findet die richtige Öffnung erst nach langer Zeit. Beim Viereck findet er die Öffnung ebenfalls lange nicht. Nach einer Weile verschiebt er den Deckel nach vorne, sodass er das Viereck hinter dem Deckel hineinwerfen kann. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Halbmond, Kreis)</i>
Leo	Mit Sicht kann er die Aufgabe problemlos lösen, er nimmt jeweils einen Körper in die Hand und steckt ihn zielsicher hinein. Als ich den Vorhang des Fühlkastens schliesse, hebt er ihn und löst die Aufgabe somit nochmals mit Sicht. Ich schliesse ihn wieder und ermuntere Leo, es noch einmal so zu probieren. Er öffnet ihn jedoch gleich wieder. <i>Quantitativ: 0 Punkte</i>	Es läuft wieder genau gleich ab wie bei der 1. Durchführung. <i>Quantitativ: 0 Punkte</i>

Aufgabe 3: Steckbox

Geometrische Körper mit geschlossenen Augen den Öffnungen einer Steckbox zuordnen.

Öffnungen: Dreieck, Viereck, Halbmond, Kreis

Max. 4 Punkte möglich.

Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Anna	<p>Sie wirkt begeistert von der Aufgabe. Mit Sicht kann sie sie problemlos auf Anhieb und ohne falsche Versuche lösen. Mit verschlossenem Vorhang hebt sie aber jeweils die Hand beim Reinlegen sehr hoch, sodass ich annehme, dass sie die Öffnungen sieht. Sie löst die Aufgabe dann auch sehr schnell.</p> <p><i>Quantitativ: 0 Punkte</i></p>	<p>Mit Sicht geht es wieder schnell und problemlos. Ohne Sicht sucht sie erst eine Weile und schafft es so, den Kreis in die Öffnung zu stecken. Bei den restlichen Körpern probiert sie jeweils ein wenig aus, hebt aber nach kurzer Zeit wieder den Vorhang, sodass sie die Öffnung wohl wieder sieht.</p> <p><i>Quantitativ: 1 Punkt (Kreis)</i></p>
Beat	<p>Er hat auch mit Sicht grosse Mühe mit der Aufgabe. Kreis und Mond kann er relativ gezielt hineinlegen, muss sie nur ein wenig verschieben. Bei den anderen aber nimmt er jeweils einen Körper und versucht ihn durch eine Öffnung zu drücken. Wenn es nicht passt, versucht er es mit einer anderen Öffnung, ohne die Körper auch einmal zu drehen. Als ich den Vorhang schliesse, öffnet er ihn gleich wieder und macht die Aufgabe wieder gleich wie zuvor. Für ihn scheint es sehr komplex zu sein.</p> <p><i>Quantitativ: 0 Punkte</i></p>	<p>Es ist ähnlich wie bei der 1. Durchführung. Mit Sicht findet er Kreis und Halbmond relativ leicht. Beim Drei- und Viereck probiert er aus. Beim Viereck findet er nach einer Weile die Öffnung, beim Dreieck nicht, dieses lässt er auf dem Deckel. Ohne Sicht probiert er erst das Viereck und legt es auf eine (falsche) Öffnung. Danach hebt er den Vorhang und macht die Aufgabe mit Sicht weiter. Es scheint immer noch sehr komplex zu sein.</p> <p><i>Quantitativ: 0 Punkte</i></p>

Tabelle 10: Auswertung Aufgabe 4, Body-BUILDER & Muskelmänner

Aufgabe 4: Body-BUILDER & Muskelmänner		
Muskeln von verschiedenen Körperteilen anspannen. Körperteile: Hände, Arme, Bauch, Beine Max. 4 Punkte möglich.		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	Sie macht kooperativ mit, wirkt locker und ruhig. Die Hände kann sie sehr schnell und relativ lange anspannen. Die Arme spannt sie zwar nicht immer in dem Moment an, in dem ich es sage. Es ist aber eine deutliche An- und Entspannung zu sehen. Bei den Beinen bemerkt sie, das gehe nicht so gut. Dort und beim Bauch ist keine Anspannung sichtbar. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Hände, Arme)</i>	Sie macht gut mit und legt sich locker auf den Boden. Die Hände kann sie schnell und kräftig anspannen. Auch die Arme kann sie zwar nicht völlig, aber doch deutlich und lange anspannen. Der Wechsel in die Entspannung gelingt gut. Bei den Beinen und dem Bauch wird keine Anspannung sichtbar. Sie sagt auch, dies sei schwierig. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Hände, Arme)</i>
Hans	Er ist nicht da.	Er kann alles anspannen. Da er bei der 1. Durchführung nicht da war, wird die Aufgabe aber nicht gewertet.
Martin	Ich weiss nicht, ob er die Aufgabe nicht versteht, sie nicht machen will oder nicht kann. Er spannt kein Körperteil an, es wird keine Veränderung oder auch Anstrengung sichtbar. Er liegt aber sehr ruhig und locker und wirkt zufrieden. <i>Quantitativ: 0 Punkte</i>	Er scheint die Aufgabe zu verstehen und macht kooperativ mit. Die Hände kann er nun recht kräftig anspannen. Bei den anderen Körperteilen sieht man jedoch keine Anspannung. Die Arme und Beine hält er zwar gerade, jedoch ohne sie wirklich anzuspannen. <i>Quantitativ: 1 Punkt (Hände)</i>
Leo	Er wirkt locker und interessiert, arbeitet sehr gut mit. Er legt sich ganz gerade hin und schaut jeweils auf mich, um zu sehen, welcher Körperteil nun kommt. Er kann Hände und Bauch relativ schnell, lange und kräftig anspannen. Auch die Entspannung ist sichtbar. Arme und Beine gelingen nicht. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Hände, Bauch)</i>	Er geht wieder gleich vor wie bei der 1. Durchführung. Er kann nun Hände, Arme und Bauch anspannen. Bei den Beinen wird keine Anspannung sichtbar. <i>Quantitativ: 3 Punkte (Hände, Arme, Bauch)</i>
Anna	Es scheint ein wenig, dass sie nicht so genauinhört und -schaut. Den Bauch spannt sie gut an. Sonst ist aber keine Anspannung und auch keine Aktivität/Anstrengung sichtbar. Sie scheint eher einfach ruhig da zu liegen. Am Ende klagt sie über Kopfschmerzen. <i>Quantitativ: 1 Punkt (Bauch)</i>	Sie wirkt locker und arbeitet kooperativ mit. Die Hände kann sie schnell und deutlich anspannen. Der Bauch gelingt ihr ebenfalls gut. Bei den Armen und Beinen ist keine Anspannung sichtbar. <i>Quantitativ: 2 Punkte (Hände, Bauch)</i>
Beat	Er ist nicht da.	Er reagiert nicht wirklich auf die Anweisungen. Da er bei der 1. Durchführung nicht da war, wird dies aber nicht gewertet.

Tabelle 11: Auswertung Aufgabe 5: Roboter & Co.

Aufgabe 5: Roboter & Co.		
<p>Sich auf verschiedene Arten fortbewegen. Arten: Möglichst gross, leise schleichen, marschieren, kräftig stampfen, Gummi-Gang (plump) Max. 5 Punkte möglich.</p>		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	<p>Sie ist aktiv dabei, läuft aber oft relativ ähnlich. <u>Gross</u>: Bemerkt, dass sie nicht auf Zehenspitzen gehen könne. Sie läuft dann auch normal, hält einfach die Hände leicht nach oben. <u>Schleichen</u>: Lläuft normal, nur etwas langsamer. <u>Marschieren</u>: Hat ungefähr die richtige Bewegung, aber qualitativ nicht so deutlich/ausgeprägt. <u>Stampfen</u>: Stampft ein wenig, aber nicht so kräftig. <u>Gummi-Gang</u>: Lläuft ganz normal weiter. <i>Quantitativ</i>: 1 Punkt (je 0.5 P. für Marschieren und Stampfen)</p>	<p>Sie läuft gemütlich umher und scheint zu Beginn nicht völlig bei der Sache zu sein. <u>Gross</u>: Lläuft normal, hält nur ab und zu die Hände etwas hoch. <u>Schleichen</u> und <u>Gummigang</u>: Lläuft ganz normal weiter. <u>Marschieren</u>: Kann die Bewegungen umsetzen und macht dies recht ausgeprägt. Das Marschieren wird deutlich sichtbar. <u>Stampfen</u>: Stampft ziemlich kräftig. <i>Quantitativ</i>: 2 Punkte (je 1 P. für Marschieren und Stampfen)</p>
Hans	<p>Er macht sehr aktiv und mit grosser Freude mit. Er spricht auch oft mit den anderen und animiert sie zum Mitmachen (z.B. beim Schleichen). <u>Gross</u>: Kann auf den Zehenspitzen stehen und auch gehen. Hält dazu die Hände hoch. <u>Schleichen</u>: Gelingt sehr gut, er schleicht richtig wie ein Indianer, in der passenden Haltung (z.B. Oberkörper nach vorne gebeugt) und mit vorsichtigen Schritten. <u>Marschieren</u>: Beherrscht er gut, macht die richtigen Bewegungen und wirkt überzeugend. <u>Stampfen</u>: Stampft recht kräftig. <u>Gummigang</u>: Gelingt nicht. Hier läuft er eher normal weiter, lässt die Arme und den Körper nicht plumpen. <i>Quantitativ</i>: 4 Punkte (je 1 P. für Gross, Schleichen, Marschieren und Stampfen)</p>	<p>Er macht sehr motiviert, aktiv und freudig mit. Ergebnisse von <u>gross</u>, <u>schleichen</u>, <u>marschieren</u> und <u>stampfen</u> sind wie bei der 1. Durchführung. <u>Gummigang</u>: Gelingt ihm nun auch. Llässt seinen Oberkörper plump hinunterfallen und schaukelt mit den Armen umher. <i>Quantitativ</i>: 5 Punkte (alles)</p>
Martin	<p>Seine Kooperation ist sehr gut, er macht aufmerksam und begeistert mit. <u>Gross</u>: Auf den Zehenspitzen stehen kann er, gehen jedoch nicht. Die Hände hält er nur leicht hoch. Beim <u>Schleichen</u>, <u>Marschieren</u> und <u>Stampfen</u> ist es immer ähnlich: Macht die Bewegungen mit, sie sind jedoch qualitativ wenig ausgeprägt. <u>Gummigang</u>: Lläuft ganz normal. <i>Quantitativ</i>: 1.5 Punkte (je 0.5 P. für Schleichen, Marschieren, Gummigang)</p>	<p>Er macht sehr begeistert und kooperativ mit. Er macht alle Bewegungen sofort. <u>Gross</u>: Kann auf den Zehenspitzen stehen, jedoch nicht gehen. Hält die Hände aber sehr überzeugt hoch. <u>Schleichen</u>: Lläuft vorsichtiger und langsamer, schleicht jedoch nicht wirklich. <u>Marschieren</u>: Macht extrem ausgeprägte Bewegungen, hebt die Beine sehr hoch. <u>Stampfen</u>: Gelingt deutlich, stampft kräftig. <u>Gummigang</u>: Deutlich erkennbar, lässt Oberkörper und Arme plump fallen. <i>Quantitativ</i>: 3.5 Punkte (je 1 P. für Marschieren, Stampfen und Gummigang, 0.5 Punkte für Gross)</p>
Leo	<p>Seine Kooperation ist gut, er wirkt aufmerksam. Er scheint sich bei der Aufgabe wohl zu fühlen. <u>Gross</u>: Auf den Zehenspitzen kann er stehen, jedoch nicht gehen. Die Hände hält er aber deutlich nach oben. <u>Schleichen</u>: Lläuft etwas vorsichtiger, schleicht aber nicht richtig. <u>Marschieren</u>: Macht die Bewegungen mit, jedoch nur mit den Armen. <u>Stampfen</u>: Stampft ein wenig, jedoch nicht so kräftig. <u>Gummigang</u>: Lläuft ganz normal weiter. <i>Quantitativ</i>: 1.5 Punkte (je 0.5 P. für Gross, Marschieren, Stampfen)</p>	<p>Seine Kooperation ist gut, er macht aktiv und aufmerksam mit. <u>Gross</u>: Gelingt ihm gut, er geht auf den Zehenspitzen und hält die Hände weit nach oben. <u>Schleichen</u> und <u>Gummigang</u>: Lläuft relativ normal weiter. <u>Marschieren</u>: Macht deutliche und ausgeprägte Bewegungen. <u>Stampfen</u>: Stampft ein wenig, jedoch nicht so ausgeprägt. <i>Quantitativ</i>: 2.5 Punkte (je 1 P. für Gross und Marschieren, 0.5 Punkte für Stampfen)</p>

Aufgabe 5: Roboter & Co.

Sich auf verschiedene Arten fortbewegen.

Arten: Möglichst gross, leise schleichen, marschieren, kräftig stampfen, Gummi-Gang (plump)

Max. 5 Punkte möglich.

Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Anna	<p>Sie macht gut und freudig mit. <u>Gross</u>: Auf den Zehenspitzen kann sie stehen, beim Gehen fällt sie jedoch wieder auf die Fusssohlen. Die Hände streckt sie weit hoch. <u>Schleichen</u>: Nimmt eine sichtbare Schleich-Haltung ein und geht vorsichtig voran. <u>Marschieren</u> und <u>Gummigang</u>: Läuft normal weiter. <u>Stampfen</u>: Stampft kräftig, Bewegung ist deutlich erkennbar.</p> <p><i>Quantitativ</i>: 2.5 Punkte (je 1 P. für Schleichen und Stampfen, 0.5 Punkte für Gross)</p>	<p>Sie macht gut und kooperativ mit, wirkt fröhlich. <u>Gross</u>, <u>Schleichen</u>, <u>Stampfen</u> und <u>Gummigang</u> sind sehr ähnlich wie bei der 1. Durchführung. <u>Marschieren</u>: Macht richtige Bewegungen mit Armen und Beinen, sie sind jedoch nicht voll ausgeprägt.</p> <p><i>Quantitativ</i>: 3 Punkte (je 1 P. für Schleichen und Stampfen, je 0.5 P. für Gross und Marschieren)</p>
Beat	<p>Er macht manchmal gut mit, manchmal weniger. Er scheint nicht immer aufmerksam dabei zu sein.</p> <p><u>Gross</u>: Läuft normal, hält nur die Hände leicht hoch. <u>Schleichen</u> und <u>Gummigang</u>: Läuft normal. <u>Marschieren</u>: Hat die richtige Haltung, die Bewegung ist aber wenig ausgeprägt und etwas stockend (nicht so flüssig). <u>Stampfen</u>: Gelingt gut, stampft kräftig.</p> <p><i>Quantitativ</i>: 1.5 Punkte (1 P. für Stampfen und 0.5 P. für Marschieren)</p>	<p>Er scheint nicht so interessiert an der Aufgabe. Er reagiert oft erst nach einer Aufforderung meinerseits. Er findet es aber lustig, den anderen zuzuschauen. <u>Gross</u>, <u>Schleichen</u> und <u>Marschieren</u>: Läuft relativ normal weiter. <u>Stampfen</u>: Stampft kräftig und deutlich. <u>Gummigang</u>: Lässt sich hängen und schaukelt mit den Armen locker umher, bleibt aber dazu stehen statt weiterzulaufen.</p> <p><i>Quantitativ</i>: 1.5 Punkte (1 P. für Stampfen, 0.5 P. für Gummigang)</p>

Tabelle 12: Auswertung Aufgabe 6, Stereognosie von Objekten

Aufgabe 6: Stereognosie von Objekten		
Objekt durch Tasten benennen oder aus einem Set von 3 ähnlichen Gegenständen identifizieren. Objekte: Würfelzucker, Walnuss, Muschel, Korken Max. 4 Punkte möglich.		
Klient	1. Durchführung	2. Durchführung
Rahel	Ihre Kooperation ist sehr gut, sie scheint gespannt zu sein, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Sie betastet die Objekte mit angepasster Kraft, mit einer Hand. Sie wirkt sicher und überzeugt, als sei es einfach. Die meisten zeigt sie dann auch richtig (Zucker, Nuss, Korken). Nur die Muschel errät sie nicht. Den Zucker benennt sie sogar spontan beim Betasten. <i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (Zucker, Nuss, Korken)	Sie mag den Vorhang (von den bisherigen Aufgaben) und freut sich auf die Aufgabe. Sie scheint positiv gespannt, ob sie die Aufgabe lösen kann. Sie geht gleich vor wie bei der 1. Durchführung und errät wieder Korken, Nuss und Zucker. Beim Zucker sagt sie erst, sie wisse es nicht, aber mit dem Set vor Augen geht es dann doch problemlos. Diesmal benennt sie die Nuss spontan. <i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (Zucker, Nuss, Korken)
Hans	Er ist nicht da.	Da er bei der 1. Durchführung nicht da war, macht er die Aufgabe dieses Mal nicht.
Martin	Er braucht für jede Aufgabe wieder eine Aufforderung, streckt seine Hand dann aber schnell hin scheint Freude an der Aufgabe zu haben. Er benutzt eine Hand, tastet bzw. bewegt sie aber nur leicht. Er sagt sofort, wenn er ein Objekt in der Hand hält „ja-ja“, behält das Objekt aber lange in der Hand. Anschliessend muss ich jeweils erwähnen, dass er nun auf das Objekt zeigen könne. Er errät den Korken richtig, ich kann mir aber vorstellen, dass es Zufall ist. Die anderen Objekte errät er nicht. <i>Quantitativ:</i> 1 Punkt (Korken)	Er arbeitet sehr gut mit, meldet sich selbst, dass er nun dran sein möchte. Er nimmt das Objekt richtig in die Hände und tastet aktiv. Wenn ich frage, ob es genug sei, sagt er ja und öffnet die Hand. Anschliessend wartet er aber einfach eine Weile und zeigt jeweils erst nach Aufforderung auf ein Objekt. Mir erscheint es aber eher zufällig. Er errät die Muschel, die anderen sind falsch. <i>Quantitativ:</i> 1 Punkt (Muschel)
Leo	Er hält jeweils sofort die Hände in den Vorhang. Er hält die Hand dann aber einfach hin und beginnt immer erst nach meiner Aufforderung, das Objekt abzutasten. Dann tastet er aber jeweils aktiv. Nach einer Weile zeigt er immer auf ein Objekt. Er errät aber keines richtig. <i>Quantitativ:</i> 0 Punkte	Er arbeitet kooperativ mit. Diesmal beginnt er gleich, das Objekt abzutasten. Die Nuss (1. Objekt) nimmt er noch hervor und sieht sie so (zeigt aber danach richtig auf die Nuss). Bei den restlichen Objekten streckt er mir den Gegenstand jeweils nach kurzer Zeit wieder hin. Danach zeigt er jeweils schnell und sicher auf ein Objekt aus dem Set. Er errät den Zucker und den Korken. <i>Quantitativ:</i> 2 Punkte (Zucker, Korken)
Anna	Sie arbeitet sehr gut mit, steckt gleich ihre Hand rein und sagt selbst, wenn sie fertig ist mit Tasten. Sie tastet mit angepasster Kraft und Tempo. Sie scheint relativ sicher zu sein. Muschel und Korken errät sie richtig. Beim Zucker nimmt sie plötzlich die Hand hervor und sieht somit das Objekt. <i>Quantitativ:</i> 2 Punkte (Muschel, Korken)	Sie scheint gespannt auf die Aufgabe zu sein und arbeitet gut und motiviert mit. Sie steckt gleich eine Hand hinein und beginnt die Gegenstände abzutasten. Sie zeigt jeweils überzeugt auf einen Gegenstand und errät Nuss, Muschel und Korken richtig. Nur beim Zucker scheint sie etwas unsicher. Sie hebt den Vorhang ein wenig, sodass sie den Gegenstand wohl sieht. <i>Quantitativ:</i> 3 Punkte (Nuss, Muschel, Korken)
Beat	Er ist nicht da.	Da er bei der 1. Durchführung nicht da war, macht er die Aufgabe dieses Mal nicht.

6.2 Interview

Mir war es wichtig, auch die Meinung der Teilnehmenden zum Förderangebot zu erfahren und in diese Arbeit einzubeziehen. Dafür erstellte ich ein teilstrukturiertes Interview, welches ich mit allen Teilnehmenden am Ende des Förderprozesses durchführte. Da bei den Klienten Schwierigkeiten im Verständnis und in den Sprachmöglichkeiten auftreten, ist das Interview möglichst kurz und einfach gehalten. Trotzdem sind einige Fragen relativ komplex und können deshalb auch nicht von allen beantwortet werden. Auch im Allgemeinen sind die Antworten immer mit Vorsicht zu deuten.

Es wurden folgende Fragen gestellt (je nach Klient und Situation wurden die Fragen verändert oder umformuliert):

1. Wie hat dir das Turnen¹⁸ allgemein gefallen? *Dazu zeige ich auch Smileys (positiv, neutral, negativ).*
2. Was hat dir am Turnen besonders gefallen? *Ich lege als Beispiel einen Ballon, einen Ball, ein Kissen, die Steckbox, ein Chiffontuch, das Tischtuch (zum Spicken), einen Kissenbezug, Knete, einen Kegel und ein Massagerädli hin. Falls von selbst keine Antwort kommt, sage ich, dass sie zeigen können, was ihnen davon am besten gefallen hat.*
3. Gibt es auch etwas, was dir nicht gefallen hat? Was?
4. Denkst du, dass du im Turnen etwas gelernt hast, etwas jetzt besser kannst als zuvor? Was? *Wenn keine Antwort kommt, mache ich dazu verschiedene Vorschläge, z.B. mit dem Ball schießen, kegeln, Kissen fangen, Körperteile spüren, tanzen etc.*
5. Fändest du es schön, wenn es das Turnen weiterhin gäbe? Würdest du gerne noch länger ins Turnen gehen?

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der Antworten aufgestellt. Die vollständigen Antworten sind im Anhang A4 zu finden.

1. Es gaben alle Teilnehmenden an, dass ihnen das Turnen gut bzw. sehr gut gefallen habe. Diese Frage wurde von allen schnell und spontan beantwortet.
2. Auf diese Frage antworteten Hans und Anna spontan, dass ihnen alles gefallen habe. Ansonsten gab niemand direkt eine Antwort. Von den Beispielen wählten Rahel und Martin den Ballon aus, Leo und Anna das Chiffontuch, Hans den Kegel und Beat das Kissen.
3. Es gab niemand etwas an, was ihm nicht gefallen hat. Einige gaben keine richtige Antwort dazu, andere gaben Antworten wie „nichts“ oder „mir hat alles gefallen“.
4. Diese Frage war wohl sehr komplex. Es gab niemand direkt eine Antwort. Nach Nachfragen oder Beispielen antworteten einige. Hans betonte, dass er gemerkt habe, dass Bewegung wichtig sei. Rahel gab an, dass sie damit abnehme. Und Martin sagte schlussendlich, dass er nun besser „die Hand spüre“.
5. Leo und Beat gaben keine eindeutige Antwort. Die anderen meinten alle, dass sie gerne noch weiter ins Turnen gehen würden.

6.3 Eigene Beobachtungen

Nach den Stunden erfasste ich jeweils zu jedem Klienten Beobachtungen zu den einzelnen Angeboten in einem Beobachtungsbogen. Diese sollten neben den Testaufgaben einen weiteren Einblick in die Entwicklung der Teilnehmenden geben. Dabei war mir nicht unbedingt der Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung wichtig, sondern die ganze Persönlichkeit. Der leere Beobachtungsbogen sowie die gesamten Beobachtungen sind im Anhang A3 bzw. A2 zu finden.

Im Folgenden werden einige Punkte daraus zusammenfassend dargestellt. Einerseits geht es dabei um meinen persönlichen Eindruck, wie die Klienten das Angebot aufgenommen haben. Andererseits möchte ich zeigen, in welchen Bereichen ich Veränderungen wahrgenommen habe.

¹⁸ Unter den Teilnehmenden wurde das Förderangebot als „Turnen“ bezeichnet.

- Ich denke, dass das Angebot grundsätzlich sehr gut angekommen ist und viel Freude bereitet hat. Es wurde in den Stunden oft und herzlich gelacht. Natürlich gab es immer wieder auch Momente, die nicht nur freudig waren, und Tätigkeiten, die bei einigen Klienten auf wenig Interesse stiessen. So waren z.B. die taktil-kinästhetischen Angebote manchmal für einige Klienten zu komplex (z.B. „Verschiedene Gegenstände“) oder auch zu fremd (z.B. „Rasierschaum“) und somit wenig bedeutungsvoll. Im Grossen und Ganzen aber denke ich, dass Freude, Interesse, Motivation und Engagement der Klienten hoch waren. Dies bestätigten auch verschiedene Rückmeldungen. Einerseits sagten die Klienten selbst immer wieder, dass es ihnen gefalle oder dass sie gerne kommen. Andererseits gab es immer wieder Rückmeldungen von Betreuungspersonen, dass es den Klienten sehr gefalle und sie begeistert kommen würden.
- Meines Erachtens bereiteten den Klienten besonders jene Angebote grosse Freude, bei denen ein Effekt sichtbar wurde. Das kann z.B. sein, dass man mit einem Tischtuch viele Bälle, Ballons oder Kissen gleichzeitig hoch- bzw. aus dem Tuch hinaus spickt, dass man mit einem grossen Schneeteller¹⁹ einen hohen Turm aus Kissen auffangen kann oder dass auf einen Schlag Kegel oder Büchsen mit viel Getöse umfallen. Diese und ähnliche Aktivitäten riefen oft ein grosses Gelächter hervor und waren auch nach vielen Wiederholungen noch lustig.
- Im Laufe des Förderprozesses wurden die Klienten allgemein sicherer und offener. Sie gingen offener, direkter und mutiger auf mich, die anderen Klienten und die Angebote zu.
- Mit der Zeit entwickelten die Klienten immer mehr eigene Ideen. Zu Beginn hatten sie nur vereinzelt Ideen, oft wussten sie wenig mit den Materialien anzufangen. Gegen Ende konnten alle Klienten eigene Ideen entwickeln, manche sogar sehr viele.
- Manchmal war ein gewisses Unbehagen oder auch eine kritische Haltung gegenüber unbekanntem, ungewohnten oder auch ungewöhnlichen Aktivitäten erkennbar (z.B. bei den Angeboten „Wolldecken“ oder „Zeitungen“). Meist haben die Klienten es dann aber doch probiert. Und dabei gemerkt, dass es eigentlich sehr toll sein kann. Gegen Ende des Förderprozesses wurde diese Haltung meines Erachtens etwas seltener.
- Es gab immer wieder Aktivitäten, die sich einige Klienten erst nicht trauten oder zutrauten. Es gelang mir nicht immer, ihnen diese Überzeugung wegzunehmen. In sehr vielen Fällen aber überwanden sich die Klienten, worauf es immer gut gelang. So hat z.B. Rahel oft gesagt: „Das kann ich nicht.“ Es gelang aber immer. Weitere Beispiele sind das Erlebnis von Rahel mit dem Ballon oder das von Anna im Parcours (siehe Anhang A2: 2. Stunde bzw. 6. Stunde). Bei all diesen Beispielen war danach grosse Freude und ein gewisser Stolz zu spüren.
- Auch sonst war oft Freude und Stolz zu sehen. So z.B., wenn eine eigene Idee von mir oder anderen aufgenommen wurde, wenn Erfolge bemerkt wurden, wenn die eigene Musik laufen gelassen wurde oder wenn man in einer Aktivität eine wichtige Rolle spielen konnte (z.B. den Teller halten und so alle Kissen auffangen).
- Auch im motorischen Bereich waren kleine Veränderungen ersichtlich. Ein Beispiel dafür ist Beat. Er hatte zu Beginn des Förderangebotes grosse Mühe mit Absitzen und Aufstehen. Mit der Zeit gelang ihm dies immer besser, am Ende beinahe problemlos.
- Natürlich waren auch im taktil-kinästhetischen Bereich Veränderungen zu sehen. Darauf wird aber im nächsten Abschnitt näher eingegangen.

¹⁹ Eine Abbildung davon sowie von einigen anderen speziellen Materialien ist im Anhang A5 zu finden.

7 Diskussion

7.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Ergebnisse des letzten Kapitels zusammengefasst und interpretiert. Es handelt sich hierbei um die Aufgaben aus dem DITKA und TAKIWA, das Interview und die Erkenntnisse aus den eigenen Beobachtungen.

7.1.1 Aufgaben aus DITKA und TAKIWA

Um einen Überblick über die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben zu bekommen, werden sie hier in Diagrammen dargestellt und gleich anschliessend einzeln diskutiert. Abgebildet sind dabei allerdings nur die (selbst erstellten) quantitativen Bewertungen. Die qualitativen Auswertungen (siehe Kapitel 6.1.3) spielen für die Interpretation aber ebenfalls eine wichtige Rolle.

Legende: ■ Durchführung 1 ■ Durchführung 2

Abb. 5: Aufgabe 1, Körperquiz

Bei der **Aufgabe 1 (Körperquiz)** stechen v.a. die Ergebnisse von Rahel, Martin und Leo hervor. Sie alle konnten sich deutlich steigern, die anderen leicht. Bei der Aufgabe geht es darum, einen taktil-kinästhetischen Reiz (hier Tennisball) einerseits überhaupt wahrzunehmen und ihn andererseits am Körper zu lokalisieren. Sie gibt u.a. Auskunft über die Körperorientierung, wie sie im DITKA beschrieben ist. Folglich haben sich die Klienten in diesem Bereich verbessert. Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen.

Im Förderangebot konnten die Klienten immer wieder Grenzen und Ausmasse ihres Körpers

erfahren und ihren Körper und die einzelnen Körperteile bewusst wahrnehmen. Dies geschah z.B. durch Massagen oder durch Angebote wie die Wolldecken. Dadurch konnte einerseits die Sensibilität am ganzen Körper geschärft werden und sich andererseits eine immer differenziertere Vorstellung vom eigenen Körper entwickeln. Eine Rolle spielte meines Erachtens aber auch die Überzeugung der eigenen Fähigkeiten. So öffnete z.B. Rahel bei der 1. Durchführung jeweils sehr schnell die Augen, wenn sie es nicht gleich wusste. Bei der 2. Durchführung dauerte es jeweils recht lange, bis sie reagierte. Trotzdem liess sie die Augen die ganze Zeit geschlossen. Dies wohl in der Überzeugung, dass sie es schaffen würde, was ihr ja tatsächlich gut gelang. Gerade Rahel hat während den Lektionen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihr etwas (auch wider früherem Erwarten) gut gelang. Diese Erfolgserlebnisse halfen ihr wohl dabei, selbstsicher an die Aufgabe heran zu gehen.

Abb. 6: Aufgabe 2, Gefriertanz

qualitativen Auswertung. Während bei der 1. Durchführung die meisten Klienten einfach ganz normal still standen, nahmen bei der 2. Durchführung die meisten eine bestimmte Stellung ein und hatten eine grössere Körperspannung. Viele reagierten auch schneller. Weiter hat sich z.B. Anna bei der 1. Durchführung nach dem Anhalten oft noch bewegt, meiner Ansicht nach, ohne dies zu merken. Bei der 2. Durchführung stand sie jedoch immer völlig still. Sie hat ihren Körper also gespürt und konnte ihn auch kontrollieren.

Bei der **Aufgabe 2 (Gefriertanz)** fallen die Unterschiede weniger deutlich aus. Die meisten Teilnehmenden haben sich leicht verbessert, Beat erzielte hingegen bei der 2. Durchführung gar einen tieferen Wert. Gerade bei dieser Aufgabe spielen meines Erachtens Aufmerksamkeit und Motivation eine wichtige Rolle - im positiven wie negativen Sinn. Die Resultate zeigen aber auch, dass die Klienten ihre Bewegungen und ihren Körper in seiner Stellung und Spannung besser wahrnehmen, aber auch bewusster steuern können (Praxie). Dies sieht man besonders bei der

Abb. 7: Aufgabe 3, Steckbox

Körpern und den Tasteindrücken der Öffnungen herzustellen. Rahel und Martin versuchten, sich die Öffnungen visuell einzuprägen. Aufgrund der visuellen Merkfähigkeit gelang es ihnen, drei bzw. zwei Körper relativ schnell einzustecken. Dieses Zurechtlegen eines Handlungsplanes hat somit zur Verbesserung bzw. Verschnellerung geführt. Bei Anna war es eher (wie bei Rahel zuvor) die Überzeugung. Bei der 1. Durchführung öffnete sie sofort die Augen. Bei der 2. Durchführung hingegen probierte sie immerhin erst eine Weile aus. Sie traute sich also eher zu, die Aufgabe zu lösen. Für Leo und Beat war die Aufgabe sehr komplex, weshalb sie sich nicht verbessern konnten.

Bei der **Aufgabe 3 (Steckbox)** konnten sich vor allem Hans sowie Rahel und Anna leicht verbessern. Martin konnte sich beim zweiten Mal punktemässig zwar nicht verbessern, aber er fand bei den beiden Körpern die Öffnung viel schneller. Hans, Rahel und Martin gingen bei der 1. Durchführung alle nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vor. Bei der 2. Durchführung hingegen hatten sie einen Plan, eine Taktik. So tastete Hans die Öffnungen ab, um zu merken, um welche es sich handelt. Es gelang ihm also, Zusammenhänge zwischen den

Abb. 8: Aufgabe 4, Body-Builder & Muskelmänner

Bei der **Aufgabe 4 (Body-Builder & Muskelmänner)** fallen die Unterschiede nur gering aus. Nach dem DITKA beschreibt die Aufgabe die Fähigkeit, eine Anweisung mittels taktil-kinästhetischer Rückmeldung in Muskelspannung umzusetzen. Dies fällt den Klienten somit immer noch relativ schwer. Verbesserungen betreffen jeweils Hände oder Arme. Diese haben sie in vielen taktil-kinästhetischen, aber auch psychomotorischen Angeboten gebraucht und so auf verschiedenste Arten besser kennen und nutzen gelernt. Das könnte zur Verbesserung geführt haben.

Abb.9: Aufgabe 5, Roboter & Co.

Bei der **Aufgabe 5 (Roboter & Co.)** sieht es wieder ähnlich aus wie beim Gefriertanz. Einerseits spielt die Aufmerksamkeit und Motivation eine Rolle. Andererseits geht es darum, den Körper bewusst zu steuern. In der Sprache des DITKA heisst dies, dass es den Klienten nun besser gelingt, aufgrund erinnerter taktil-kinästhetischer Erfahrungen Zusammenhänge zwischen der Vorgabe und den eigenen Bewegungen herzustellen und diese in strukturierte Bewegungshandlungen umsetzen zu können. Martin steigerte sich in dieser Aufgabe merklich. Bei ihm hatte ich den Eindruck, dass er während dem Förderangebot Gefallen daran fand, seinen Körper bewusst einzusetzen, etwas mit ihm auszudrücken oder darzustellen. Er machte viele Bewegungen sehr ausgeprägt und deutlich, was ihm sichtlich gefiel. Dies war auch bei anderen zu erkennen. Viele machten bereits in der 1. Durchführung die richtigen Bewegungen, allerdings nur ansatzweise. In der 2. Durchführung waren diese dann oft viel überzeugter und deutlicher.

Abb. 10: Aufgabe 6, Stereognosie von Objekten

Bei der **Aufgabe 6 (Stereognosie von Objekten)** blieben Rahel und Martin gleich, Leo und Anna konnten sich verbessern. Bei der Aufgabe geht es darum, Gegenstände durch aktives Tasten zu erkennen. In den verschiedenen Angeboten, v.a. den taktil-kinästhetischen, konnte das aktive Spüren und Tasten mit den Händen immer wieder erfahren werden. Es wurden verschiedene Materialien, Oberflächen, Temperaturen, Formen usw. erkundet und bewusst wahrgenommen. Diese verinnerlichten Erfahrungen förderten wohl die Diskriminationsfähigkeit der Hände. Für Martin war die Aufgabe hingegen sehr schwer. Bei beiden Durchführungen erschien mir das eine richtige Resultat eher zufällig. Er konnte sich deshalb wohl auch nicht verbessern.

Zum Abschluss werden zusammenfassend einige Punkte aufgezählt, die ich für die Fortschritte der Teilnehmenden als entscheidend erachte.

- **Vielfältige taktil-kinästhetische Erfahrungen in regelmässiger Wiederholung und Variation:**
Da es bei meiner Arbeit nicht um das Erlernen der obigen sechs Aufgaben ging, sondern um die allgemeine Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, habe ich die Aufgaben in den Stunden natürlich nicht in genau dieser Form durchgeführt. In anderen Aktivitäten konnten die Klienten aber viele verschiedene taktil-kinästhetische Erfahrungen sammeln und so verinnerlichen. Sie konnten darin immer wieder ihren Körper und verschiedene Bewegungen, Spannungen oder auch Materialien erleben und wahrnehmen. Viele der Aktivitäten wurden oft wiederholt, variiert oder kombiniert. Dies förderte den Transfer auf andere Situationen und Aufgaben und somit ganz allgemein verschiedene Aspekte der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.
- **Aufmerksamkeit, Motivation und Interesse:**
Wenn eine Aufgabe den Teilnehmenden sinnvoll erschien und Freude bereitete, waren sie engagierter dabei und lösten sie vielfach besser. Dies hat sich aber nicht nur bei den Testaufgaben, sondern auch während den Stunden immer wieder gezeigt. Dadurch war wohl auch der Lerneffekt

grösser. Dies bestätigt auch Zimmer (2011, S. 48). Sie schreibt, dass Freude und Spass wesentliche Einflussfaktoren für den Erfolg einer Wahrnehmungsförderung sind.

- **Schwierigkeitsgrad:**
Verbesserungen gab es nur dort, wo eine Aktivität dem ungefähren Entwicklungsstand des Klienten entsprach. So konnte sich Beat bei den Testaufgaben nur gering verbessern, da viele Aufgaben für ihn zu komplex oder schwierig waren. Bei anderen Aktivitäten während den Stunden konnte aber auch er sich steigern, da diese seinem Niveau besser angepasst waren.
Dies entspricht auch den Erkenntnissen aus dem Theorieteil, demnach gerade Menschen mit geistiger Behinderung viel eher in der Lage sind, Lernfortschritte zu vollziehen, wenn diese ihrem momentanen Entwicklungsstand entsprechen (vgl. Irmischer, 1982).
- **Selbstvertrauen:**
Auch das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten war mitentscheidend. Das Zutrauen und die Überzeugung, dass man etwas schaffen kann, hat wohl ein paar Mal zur Verbesserung der Leistungen beigetragen. Diese Überzeugung wurde z.B. durch das Erleben von Erfolg und Selbstwirksamkeit während den Stunden gestärkt. Dazu schreibt Zimmer (2011): „*Selbstwirksamkeitsüberzeugungen* können für den Erfolg entscheidender sein als die objektiven Leistungsvoraussetzungen. Wer darauf vertraut, eine Aufgabe selbstständig bewältigen zu können, wird sich eher ein gewisses Schwierigkeitsniveau zutrauen“ (S. 67).

7.1.2 Interview

Das Interview lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen:

- Allen Teilnehmenden hat das Angebot gut oder sehr gut gefallen, sie kamen gerne. Jene, die die Frage nach einer Weiterführung des Angebotes beantworteten, hätten das Angebot gerne noch länger besucht.

Die Frage, was wohl zu diesem Urteil beigetragen hat, wird im nächsten Abschnitt noch behandelt. Ein spannendes Detail aus dem Interview finde ich auch, dass Rahel als Lieblingsmaterial bzw. -aktivität den Ballon ausgewählt hat. Sie hatte zu Beginn Angst vor dem Ballon, hat sich dann aber an ihn herangetraut. Darauf schien sie sehr stolz zu sein und hatte anschliessend immer grosse Freude am Ballon.

7.1.3 Eigene Beobachtungen

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den eigenen Beobachtungen zusammengefasst und interpretiert.

- Die Klienten entwickelten im Laufe der Zeit immer mehr eigene Ideen und wurden allgemein offener und sicherer. Dies lag wohl einerseits daran, dass die Beziehung und das Vertrauen zu mir und den anderen Klienten gefestigt wurde. Andererseits gaben der immer ähnliche Stundenaufbau, Rituale, Wiederholungen und Variationen von bekannten Aktivitäten Sicherheit. Auch erfahrener Erfolg und Bestätigung trugen wohl dazu bei.
- Das Angebot hat den Teilnehmenden meines Erachtens gut gefallen. Insgesamt waren Freude, Interesse, Motivation und Engagement hoch. Grosse Freude bereiteten vor allem Angebote, bei denen ein Effekt sichtbar wurde. Ich denke, dass ein Aspekt dieser Freude daran liegt, dass damit Selbstwirksamkeit sichtbar wird. Man sieht direkt das Ergebnis der eigenen, aber auch der gemeinsamen Handlungen und Aktivitäten.

Allgemein war bei den Klienten oft Freude und auch Stolz zu erkennen. Zusammenfassend war dies vor allem in folgenden Situationen der Fall:

- Wenn jemandem etwas gelungen ist, das er sich erst nicht zugetraut hat
- Wenn sich jemand in Situationen von Angst oder Unsicherheit überwunden und getraut hat
- Wenn etwas, das erst kritisch betrachtet wurde, doch funktioniert und Spass gemacht hat
- Wenn eine eigene Idee aufgenommen wurde
- Wenn das Ergebnis der eigenen Handlung sichtbar wurde
- Wenn Erfolge bemerkt oder sichtbar wurden
- Wenn eigene Musik gespielt oder ein eigener Aktivitäten-Vorschlag aufgenommen wurde
- Wenn jemand in einer Aktivität eine wichtige Rolle gespielt hat

→ Das alles sind gewissermassen Erfolgserlebnisse. Sie liessen die Klienten Erfolg, Selbstwirksamkeit, Aufmerksamkeit und Bestätigung erfahren. Neben einer möglichst hohen Attraktivität der Angebote machte dies meines Erachtens einen grossen Teil der Freude aus und hatte vielleicht gar einen positiven Einfluss auf das Selbstkonzept der Klienten.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Die **Fragestellungen** lauten folgendermassen:

- Welche Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung lassen sich bei Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung nach einer dreimonatigen psychomotorischen Förderung feststellen?
- Wie betrachten die Teilnehmenden selbst eine solche psychomotorische Förderung? Erachten sie eine Weiterführung eines solchen Angebotes als wünschenswert?

Dazu wurden folgende **Hypothesen** aufgestellt:

- Bei Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung kann psychomotorische Förderung positive Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bewirken.
- Die Teilnehmenden haben grundsätzlich Freude am Angebot und würden sich auch in Zukunft ein solches Angebot wünschen.

Aufgrund der Ergebnisse kann die **erste Hypothese** grundsätzlich bestätigt werden.

Die Ergebnisse der Aufgaben aus DITKA und TAKIWA haben gezeigt, dass psychomotorische Förderung bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung positive Veränderungen im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bewirken kann. Es konnten u.a. folgende Veränderungen festgestellt werden:

- Bessere Wahrnehmung und Lokalisation von taktil-kinästhetischen Reizen am Körper
- Differenziertere Wahrnehmung und Steuerung von Körperstellungen und Bewegungen sowie deutlicheres und ausgeprägteres Ausführen von Bewegungen
- Bessere Wahrnehmung und Steuerung der Körperspannung
- Erhöhte Diskriminationsfähigkeit der Hände
- Fortschritte bei der Memorisation, der Herstellung von Zusammenhängen und der Figur-Grund-Wahrnehmung

Das Ausmass der Verbesserung war aber unterschiedlich hoch. Auch waren nicht alle dieser Veränderungen bei allen Klienten zu erkennen. Die Veränderungen waren also bei allen Klienten unterschiedlich. Somit kann eine Wirkung nicht verallgemeinert werden. In diesem Fall konnten gewisse Verbesserungen festgestellt werden. Ob diese aber bei allen Klienten und in jedem Fall erzielt werden können, kann mit dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

Es ist ausserdem anzumerken, dass die Ergebnisse auch durch Faktoren wie Tagesform und Stimmung oder beispielsweise ein besseres Verständnis der Aufgaben beeinflusst worden sein können. Weiter gründen alle Ergebnisse auf subjektiven Eindrücken.

Ich denke ausserdem, dass ein dreimonatiges Förderangebot doch eher kurz ist. Es ist deshalb nicht sicher, dass die Fortschritte auch längerfristig bestehen bleiben. Dafür wäre wohl eine länger andauernde Förderung notwendig.

Die **zweite Hypothese** kann aufgrund unterschiedlicher Erkenntnisse ebenfalls bestätigt werden.

Die Aussagen der Teilnehmenden im Interview, Rückmeldungen von Teilnehmenden und Betreuungspersonen und eigene Beobachtungen lassen mit relativ grosser Bestimmtheit den Schluss zu, dass das Angebot den Teilnehmenden grundsätzlich gut bis sehr gut gefallen hat und sie eine Weiterführung als wünschenswert erachten würden.

7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Für meine persönliche zukünftige Berufspraxis als Psychomotoriktherapeutin haben mir die Ergebnisse verschiedenes aufgezeigt. Ich habe einmal mehr gemerkt, wie viel Motivation, Interesse und Freude an den Aktivitäten bewirken können. Auch die Förderung des Selbstvertrauens kann zu Fortschritten führen und sollte deshalb immer miteinbezogen werden. Und schliesslich sind - gerade bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber auch sonst - Wiederholung und Variation sowie ein angepasster Schwierigkeitsgrad wichtig. Das alles gilt im Bereich der Wahrnehmungsförderung, aber wohl auch in allen anderen Bereichen.

Die Arbeit erlaubt aber auch Schlussfolgerungen für die allgemeine psychomotorische Praxis. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass psychomotorische Förderung bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung positive Veränderungen bewirken kann. Dies deutet darauf hin, dass auch in der Praxis der Psychomotorik die Förderung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung Sinn und Berechtigung hätte. Gerade dadurch, dass Psychomotorik vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen ermöglicht, am jeweiligen Entwicklungsstand des Klienten ansetzt, lustbetont ist und dem Erleben von Erfolg und Selbstwirksamkeit eine hohe Bedeutung beimisst, erachte ich sie als ein sehr geeignetes Mittel zur Förderung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung. Sinnvoll wäre aber sicher eine länger dauernde Förderung. Ein grosses Problem dabei ist natürlich die Bezahlung. Hierfür müssten in einem weiteren Schritt Lösungen gefunden werden.

Für weiterführende oder ähnliche Forschungsarbeiten gäbe es viele Möglichkeiten. Interessant wären z.B. folgende Themen:

- Welche Auswirkungen lassen sich in anderen Bereichen feststellen, z.B. im sozialen, emotionalen oder motorischen Bereich?
- Welche Auswirkungen hat eine länger dauernde psychomotorische Förderung? Lassen sich auch im Alltag der Klienten Auswirkungen feststellen?
- Gibt es in der Schweiz bereits psychomotorische Angebote für Erwachsene mit geistiger Behinderung? Wenn ja, wie sehen diese aus? Wenn nein, wie könnten sie in der Berufsrealität umgesetzt werden (z.B. auch betreffend Bezahlung)?

7.4 Evaluation des Projektes

Rückblickend erachte ich das Projekt insgesamt als erfolgreich. Für mich war es eine grosse Erleichterung, dass ich mein Angebot bei der BSZ Stiftung in Einsiedeln durchführen konnte. Die Zusammenarbeit mit der BSZ gestaltete sich für mich sehr unkompliziert. Sie stellten mir einen Raum zur Verfügung und suchten für mich Klienten, die Interesse an meinem Angebot hatten. Meine Wunschanzahl von sechs Klienten war gut gewählt. Es war eine angenehme und gut geeignete Gruppengrösse, welche Gruppenaktivitäten ermöglichte und trotzdem den Aufbau einer Beziehung und ein individuelles Eingehen auf die einzelnen Teilnehmenden erlaubte. Glücklicherweise war ich auch über die vergleichsweise lange Dauer der einzelnen Fördereinheiten (1 - 1½h). Sie ermöglichte eine intensive Beschäftigung mit mehreren Angeboten und eine ruhige, völlig zeitdruckfreie Atmosphäre. Eine Herausforderung waren die Testaufgaben. Aus organisatorischen Gründen und damit sich die Klienten - gerade zu Beginn - sicherer fühlten, machte ich diese mit allen Teilnehmenden gleichzeitig und ohne Videoaufnahme. Dies hatte zur Folge, dass die Klienten einerseits manchmal Wartezeiten hatten und ich andererseits sehr viel auf einmal beobachten und behalten musste. Im Nachhinein würde ich dies vielleicht doch anders machen. Eine Möglichkeit wäre auch gewesen, eine Hilfsperson hinzuzunehmen, die bei der Durchführung und/oder Beobachtung der Aufgaben hätte mithelfen können. Eine weitere Herausforderung war der Raum bzw. die vorhandenen Materialien. Es war ein gut eingerichteter Gymnastikraum, aber eben kein Psychomotorikraum. Gerade für das Ermöglichen von neuen taktil-kinästhetischen Erfahrungen hätte ich sehr gerne Materialien wie Trampolin, Schaukel, Schaumstoffklötze, grosse Matten oder ein Schwungtuch eingesetzt. Doch schlussendlich lernte ich durch diese Gegebenheit, auch mit gewöhnlichen Alltagsmaterialien attraktive Angebote und Aktivitäten zusammenzustellen.

Insgesamt denke ich, dass alle Beteiligten von diesem Projekt profitieren konnten. Die BSZ Einsiedeln hatte die Möglichkeit, ein solches Angebot anzubieten. Die Teilnehmenden hatten sichtlich Spass und konnten in verschiedener Hinsicht vom Angebot profitieren. Und ich selbst konnte viele spannende und lehrreiche Erfahrungen sammeln.

7.5 Persönliche Stellungnahme

Der ganze Entstehungsprozess dieser Arbeit war zeitaufwändig und intensiv, liess mich aber in vielen Bereichen profitieren. Die vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Themen fand ich spannend und lehrreich für die spätere Praxis. So spielt z.B. Wahrnehmung - gerade auch die taktil-kinästhetische - eine wichtige Rolle in der Psychomotoriktherapie. Vor allem aber war die praktische Arbeit mit den Erwachsenen in persönlicher und beruflicher Hinsicht eine grosse Bereicherung. Die Arbeit mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung war für mich ein neues Feld. Vor Beginn des Angebotes wusste ich nicht, was mich genau erwartet und ob das Ganze überhaupt annähernd funktionieren würde. Doch ich wurde schon bald beruhigt. Die Klienten zeigten Freude an den Angeboten und machten motiviert mit. Das war für mich persönlich am wichtigsten. Trotzdem gab es auch später noch Stolpersteine. So kam es z.B. ab und zu vor, dass ich Aktivitäten und ihre Wirkung bei den Klienten im Voraus falsch eingeschätzt hatte oder dass ich ein Problem oder eine Frage eines Klienten aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten nicht wirklich verstand. Aber all dies lehrte mich, spontaner zu handeln und intuitiver auf die Klienten einzugehen. Es stärkte mich darin, genauer zu beobachten und vermehrt auch auf nonverbale Signale zu achten. Und zu guter Letzt bereiteten mir die Klienten mit ihrer offenen und fröhlichen Art einfach immer wieder Freude.

Literaturverzeichnis

Bücher

- Bach, H. (1979). Personenkreis Geistigbehinderter. In H. Bach (Hrsg.), *Pädagogik der Geistigbehinderten* (S. 3-18). Handbuch der Sonderpädagogik (Band 5). Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.
- Burkart, H. (2004). *Schwerste Behinderung. Anfragen an Förderkonzepte für Menschen mit allumfassendem Hilfebedarf*. Würzburg: edition bentheim.
- Degen, U. & Häusler, M. (2010). *7. Veranstaltung Bewegung und Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). *DITKA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: borgmann.
- Fischer, K. (2003). Bewegung, Spiel und Sport für geistig Behinderte. In G. Neuhäuser & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (S. 271-283). (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fornefeld, B. (2004). *Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik*. (3., aktualisierte Auflage). München: Reinhardt.
- Fornefeld, B. (2009). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Reinhardt.
- Irmischer, T. (1982). Aspekte der psychomotorischen Förderung im Schulbereich. In Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Hrsg.), *Bewegungserziehung und Sport mit geistig behinderten Menschen. Arbeitstagung der Lebenshilfe für geistig Behinderte* (S. 74-91). Grosse Schriftenreihe Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Band 6). Marburg/Lahn: o. V.
- Kiese-Himmel, C. (2003). *Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung. Manual*. Göttingen: Beltz Test GmbH
- Kiphard, E. (1982). Motopädagogik und Mototherapie bei geistig Behinderten. In H. Höss & G. Wolf (Hrsg.), *Psychomotorische Förderung geistig Behinderter. Ergebnisse des 5. Forums Geistigbehindertenpädagogik* (S. 3-9). Lernen durch Handeln: Pädagogische Schriftenreihe (Band 1). Stuttgart: Verlag Konrad Wittwer.
- Köckenberger, H. (1999). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial. Für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie*. Dortmund: borgmann.
- Menche, N. (Hrsg.) (2007). *Biologie, Anatomie, Physiologie. Kompaktes Lehrbuch für Pflegeberufe*. (6., überarbeitete Auflage). München: Elsevier Urban & Fischer.
- Mühl, H. (2000). *Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik*. (4., überarbeitete Auflage). Stuttgart u.a.: Kohlhammer.
- Neuhäuser, G. & Steinhausen, H.-C. (2003). Epidemiologie und Risikofaktoren. In G. Neuhäuser & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (S. 9-23). (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rauh, H. (1979). Lernpsychologie. In H. Bach (Hrsg.), *Pädagogik der Geistigbehinderten* (S. 354-391). Handbuch der Sonderpädagogik (Band 5). Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.

- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe*. (3., neu bearbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Sarimski, K. (2003). Psychologische Theorien geistiger Behinderung. In G. Neuhäuser & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (S. 42-54). (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schilling, F. (1979). Bereich der Motorik. In H. Bach (Hrsg.), *Pädagogik der Geistigbehinderten* (S. 310-327). Handbuch der Sonderpädagogik (Band 5). Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.
- Schilling, F. (1982). Zusammenfassung der Tagungsinhalte: Bewegung und Sport für geistig Behinderte. In Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Hrsg.), *Bewegungserziehung und Sport mit geistig behinderten Menschen. Arbeitstagung der Lebenshilfe für geistig Behinderte* (S. 127-129). Grosse Schriftenreihe Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (Band 6). Marburg/Lahn: o. V..
- Speck, O. (1990). Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung. Ein heilpädagogisches Lehrbuch. (6., völlig Neubearbeitete Auflage). München: Reinhardt.
- Suhrweier, H. (1999). Geistige Behinderung. Psychologie, Pädagogik, Therapie. Neuwied u.a.: Luchterhand.
- Theunissen, G. (2011). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für die Schule, Heilpädagogik und außerschulische Behindertenhilfe*. (5., völlig neu bearbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Von Gontard, A. (2003). Genetische und biologische Faktoren. In G. Neuhäuser & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation* (S. 24-41). (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Zimmer, R. (2006). Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern. (5. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuausgabe (12. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2011). Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung. (9. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (20. Gesamtauflage)). Freiburg im Breisgau: Herder.

Online-Quellen

- BSZ Stiftung. (o. J.). *BSZ Stiftung*. Internet: <http://www.bsz-stiftung.ch/de/bsz-stiftung-m527/> [17.12.2011]
- DIMDI. (2011). *ICD-10-GM Version 2012. Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2012/block-f70-f79.htm> [06.11.2011].
- Feuser, G. (1996). „Geistigbehinderte gibt es nicht!“. *Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-geistigbehinderte.html> [25.11.2011].
- Insieme Schweiz. (o. J.). *Geistige Behinderung. Definitionen*. Internet: <http://www.insieme.ch/geistige-behinderung/definitionen/> [05.11.2011].
- Platzdasch, N. (2005). *Items - Materialien zur Begleitplanung und Begleitdokumentation in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen - Teil 02. »Wahrnehmung«*. Internet: http://www.aktionbildung.de/wmdb/files/eingangsverfahren/diagnostik_faehigkeitsanalyse/02_iTems_Wahrnehmung.pdf [20.12.2011]

Schmid, I. (2003). *Zum Einfluss spielorientierter Bewegungsangebote auf die Motorik erwachsener Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihr Beitrag zur Förderung von Alltagskompetenzen*. Dissertation. Internet: <http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/03/03H109/prom.pdf> [20.12.2012]

Weltgesundheitsorganisation Europa. (2011). *Psychische Gesundheit. Definition des Begriffs „geistige Behinderung“*. Internet: <http://www.euro.who.int/de/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability> [27.11.2011].

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Intelligenzstörung in der ICD-10-GM Version 2012 (nach DIMDI, 2011)
- Tabelle 2: Kriterien der Intelligenzminderung in der ICD-10-GM Version 2012 (nach DIMDI, 2011)
- Tabelle 3: Prä-, peri- und postnatale Faktoren zur Entstehung geistiger Behinderung (angelehnt an Fornefeld (2009, S. 73); Neuhäuser & Steinhausen (2003, S. 18); Suhrweier (1999, S. 39))
- Tabelle 4: Die verschiedenen Sinnessysteme und ihre Funktionen (nach Zimmer, 2011, S. 60)
- Tabelle 5: Übersicht über die Fördereinheiten
- Tabelle 6: Beispiel einer Fördereinheit
- Tabelle 7: Auswertung Aufgabe 1, Körperquiz
- Tabelle 8: Auswertung Aufgabe 2, Gefriertanz
- Tabelle 9: Auswertung Aufgabe 3, Steckbox
- Tabelle 10: Auswertung Aufgabe 4, Body-BUILDER & Muskelmänner
- Tabelle 11: Auswertung Aufgabe 5: Roboter & Co.
- Tabelle 12: Auswertung Aufgabe 6, Stereognosie von Objekten

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Geistige Behinderung: <http://www.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/behind/vorwort.htm> [05.11.2011]
- Abb. 2: Sinnliche Wahrnehmung: <http://www.pemako.de/koerper---bewegung/gut-zum-fu/barfulaufen/index.html> [22.12.2011]
- Abb. 3: Schematische Darstellung des Gehirns: [http://www.g-netz.de/Der Mensch/nervensystem/hirnstamm.shtml](http://www.g-netz.de/Der_Mensch/nervensystem/hirnstamm.shtml) [22.12.2011]
- Abb. 4: Verlauf des Wahrnehmungsprozesses (Zimmer, 2011, S. 47)
- Abb. 5: Aufgabe 1, Körperquiz
- Abb. 6: Aufgabe 2, Gefriertanz
- Abb. 7: Aufgabe 3, Steckbox
- Abb. 8: Aufgabe 4, Body-BUILDER & Muskelmänner
- Abb. 9: Aufgabe 5, Roboter & Co.
- Abb. 10: Aufgabe 6, Stereognosie von Objekten

Anhang

- A1 Lebenslauf¹
- A2 Fördereinheiten mit Beobachtungen
- A3 Leerer Beobachtungsbogen
- A4 Interview
- A5 Materialien

¹ Der Lebenslauf wird in der elektronischen Fassung der Arbeit nicht aufgeführt.

A2 Fördereinheiten mit Beobachtungen^{1 2}

1. Stunde (23. Sept. 2011)				
Abwesend: Hans, Beat				
Inhalte	Rahel	Martin	Leo	Anna
Einstieg: - Kissenrunde: Begrüssung, Vorstellen	Ist offen, interessiert. Fragt viel.	Wirkt offen und scheint gut gelaunt zu sein.	Er kann nicht sprechen. Ist allgemein ruhig, wirkt etw. unsicher.	Sie wirkt fröhlich und neugierig.
PM-Angebot: Kennenlernspiele: - Begrüssungsspiel (zu Musik im Raum herumgehen und jeden, den man antrifft, auf best. Art begrüßen) - Kennenlernspiel (einander Ball zurollen oder -werfen und etw. sagen, das man gerne hat/tut) - Einführung Ritual (Pferderennen)	Macht mit, scheint die Aufgaben aber manchmal etw. komisch zu finden. Kann einiges über sich selbst erzählen.	Beim Begrüssungsspiel lacht er immer, wenn er auf jemanden trifft. Er weiss nichts über sich selbst zu erzählen („ähm, weiss nicht“). Das Pferderennen findet er sehr lustig, besonders die Hürden. Er strahlt und lacht dabei immer.	Ist ruhig, steht in Erklärungsphasen jeweils ganz am Rand. Scheint sich ein wenig unwohl zu fühlen. Er kann nonverbal etw. über sich selbst mitteilen.	Sie scheint die Aufgaben lustig zu finden, lacht viel. Weiss einiges zu erzählen.
TaKi-Angebot: Aufgaben aus DITKA und TAKIWA: - Stereognosie von Objekten - Body-Builder & Muskelmänner (als Entspannungsteil am Schluss der Stunde)	<i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i>			
Weiteres: - Fangspiel (Befreiung mit Ballschuss unter den Beinen durch) - Zu Musik im Raum herumgehen. Nach einer Weile dazu Bewegungen machen (z.B. Arme schwingen)	<i>Das Fangspiel wird von niemandem verstanden (wissen auch nach einigen Erklärungen und Vorzeigen nicht, was als Fänger oder sonst zu tun ist). Das scheint zu komplex zu sein. Ich höre deshalb bald damit auf und wir rollen einfach den Ball unter den Beinen durch.</i>			
	Wird beim Herumgehen sehr schnell müde und sagt dies auch. Hat einen eher tiefen Tonus.	Er läuft gemütlich mit. Hat einen tiefen Tonus.	Er läuft sehr schnell. Wirkt etw. angespannt.	Sie ist rel. ruhig, läuft aber aktiv mit.
Schluss (Eindruck am Ende der Stunde)	Wirkt etw. müde, aber zufrieden.	Wirkt fröhlich.	Er wirkt immer noch etwas unsicher. Ich kann ihn nicht so gut einschätzen.	Wirkt fröhlich.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Es war ganz klar eine Kennenlernstunde. Ich habe rel. viel ausprobiert, da ich erst erfahren wollte, wer und wie die Klienten sind, was ihnen wohl gefällt und auf welchem Niveau sie sich ungefähr befinden. Es hat deshalb auch nicht alles geklappt (z.B. Fangspiel). Es war insgesamt rel. ruhig. Ein paar Mal war bei Klienten Unsicherheit zu spüren.</i>			

¹ Einige Ideen für die Aktivitäten wurden aus dem Buch „Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial“ (Köckenberger, 1999) übernommen oder erweitert. Die meisten stammen aber aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Manchmal Ideen stammen auch von den Klienten selbst.

² Folgende eher spezielle Materialien sind im Anhang A4 abgebildet: Fallschirm, Schneeteller, Gummifüsse, Ausstopfmaterial.

2. Stunde (30. Sept. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg: - Begrüssung Hans & Beat, Kissenrunde	Spricht und erzählt viel.	Er kommt heute zum 1. Mal. Scheint sich zu freuen, hier zu sein.	Scheint fröhlich.	Wirkt offener als beim letzten Mal. Steht aber sofort an den Rand.	Spricht viel, scheint gut gelaunt zu sein	Er kommt heute zum 1. Mal. Spricht sehr viel. Hat Mühe mit Aufstehen und Absitzen.
Ritual: Pferderennen	Macht nicht so aktiv mit, steht ruhig dabei.	Macht begeistert und aktiv mit.	Findet es wieder sehr lustig, lacht bei den Hürden.	Macht aktiv mit, zeigt aber wenig Reaktion.	Findet es lustig, macht aktiv mit.	Macht nicht mit, läuft im Raum umher.
PM-Angebot Teil 1: Ballon: - Ballon hochwerfen und fangen - Versuchen, Ballon möglichst lange in der Luft zu behalten - Im Kreis: Ballon jdm. zuwerfen - Im Kreis: Versuchen, den Ballon möglichst lange in der Luft zu behalten - Weitere Ideen?	Schon beim Hereinkommen sieht sie einen Ballon und sagt, dass sie Angst davor hat. Ich zeige ihr einen leeren und frage, ob ich aufblasen darf. Sie sagt erst „nein, nein, hab Angst“, nach einer Weile dann aber „Ja, gut“. Hält sich die Ohren zu. Sie berührt dann vorsichtig den Ballon, streichelt ihn, wirft ihn leicht hoch. Ich sage: „Macht gar nichts, oder?“, sie nickt und lächelt. Schlussendlich gefällt ihr das Ballonspiel sehr gut. Sie wirkt stolz.	Er macht überall sehr aktiv mit, es scheint ihm grossen Spass zu machen. Kann den Ballon recht lange in der Luft behalten.	Lacht viel. Das Zuspiesen des Ballons gelingt gut. Das Hochwerfen weniger, der Ballon fällt oft runter. Im Gruppenspiel versucht er immer, den Ballon zu erwischen. Er zeigt hier grossen Einsatz.	Er scheint sehr konzentriert bei der Sache zu sein. Kann den Ballon alleine recht lange in der Luft behalten. Im Gruppenspiel hält er sich eher im Hintergrund.	Sie ist sehr aktiv, läuft dem Ballon oft nach und erwischt ihn dann meist noch. Hat Freude daran, jdm. den Ballon zuzuwerfen, scheint den Kontakt zu mögen.	Er bewegt sich rel. langsam und kommt so meist nicht an den Ballon heran. Es scheint ihm aber trotzdem zu gefallen, er lacht immer wieder.
TaKi-Angebot Teil 1: Aufgabe aus DITKA: - Steckbox	<i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i>					

2. Stunde (30. Sept. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
<p>PM-Angebot Teil 2: Chiffontuch & Ballon: Ausprobieren: Was kann man mit Tuch alles machen? Z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hochwerfen u. fangen - einander zuwerfen - in Händen verstecken, dann „Blume“ machen - schwingen - darüber steigen - um Arm wickeln <p>Ballon & Tuch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ballon auf Tuch halten - Mit Tuch Schweif machen, umherschwingen <p>- Alle halten gemeinsam ein Tischtuch und spicken damit den Ballon in die Luft (bis er aus dem Tuch hinaus fliegt)</p>	<p>Hat nicht so viele eigene Ideen. Ihre Bewegungen sind oft etwas kleinräumig (z.B. beim Schweif schwingen). Die Blume scheint sie spannend zu finden. Sie gibt sich sehr Mühe, dass man nichts mehr vom Tuch sieht. Das Hochspicken des Ballons scheint ihr sehr zu gefallen, sie lacht oft und sagt immer wieder „nochmals“.</p>	<p>Er scheint immer noch begeistert. Er spricht viel mit den anderen, lächelt sie an oder motiviert sie mit einem Spruch. Er hat keine eigenen Ideen, macht meist das, was die anderen machen. Beim Hochspicken lacht er oft.</p>	<p>Er probiert vieles aus und bringt auch ein paar eigene Ideen. Er scheint sich zu freuen, wenn diese dann aufgenommen werden. Er hat z.T. etw. Mühe bei den Aufgaben (z.B. Tuch um Arm wickeln oder Ballon darauf halten). Beim Hochspicken schüttelt er das Tischtuch sehr kräftig, was ihm Spass zu machen scheint.</p>	<p>Er macht meist lange dasselbe. Vieles gelingt ihm gut und er scheint sich zu freuen, wenn dies bemerkt wird. Beim Hochspicken ist nicht ganz klar, ob es ihm gefällt oder ob es ihm etw. zu viel/zu wild ist.</p>	<p>Hat wenig eigene Ideen, macht aber mit Freude das, was die anderen machen. Das Hochspicken des Ballons macht ihr riesigen Spass, sie hört gar nicht mehr auf zu lachen.</p>	<p>Er ist nicht so aktiv dabei. Er läuft oft einfach im Raum herum und spricht vor sich hin oder gibt Geräusche von sich. Beim Ballon Hochspicken ist er sehr aktiv und schüttelt das Tuch kräftig. Manchmal klopft er auch darauf ein und lacht dann.</p>
<p>TaKi-Angebot Teil 2: Aufgabe aus DITKA: - Gefriertanz - Roboter & Co. - Körperquiz (auch als Entspannungsteil)</p>	<p><i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i></p>					
<p>Schluss</p>	<p>Sie wirkt sehr zufrieden. Am Schluss sagt sie, dass ihr der Ballon am besten gefallen habe.</p>	<p>Er sagt von sich aus, es sei „lässig“ gewesen.</p>	<p>Wirkt fröhlich und gut gelaunt.</p>	<p>Sein Gesichtsausdruck ist nun etw. offener und lockerer. Er scheint sich wohler zu fühlen als beim letzten Mal.</p>	<p>Ist zufrieden und fröhlich, lacht beim Hinausgehen.</p>	<p>Er spricht viel, ist aktiv.</p>
<p>Allgemeine Bemerkungen</p>	<p><i>Rahel schien sich sehr darüber zu freuen, dass sie sich getraut hat, mit dem Ballon zu spielen. Die Klienten schienen sich in dieser Stunde insgesamt schon etw. wohler zu fühlen. Es war allgemein viel lebendiger und auch lauter.</i></p>					

3. Stunde (7. Okt. 2011)

Abwesend: Rahel

Inhalte	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Er kommt zu spät und verpasst dies somit.	Er ist eher ruhig und wirkt etw. müde.	Er kommt sehr schnell hineingelaufen und läuft ganz ans Ende des Zimmers. Danach gibt er allen mehrmals die Hand und steht dann wieder an den Rand.	Sie ist guter Laune. Hat eine eigene CD dabei.	Er wirkt etw. ärgerlich. Hat wieder grosse Mühe mit Absitzen und Aufstehen, ächzt dabei und scheint keine Freude daran zu haben.
PM-Angebot: Bettbezüge: - Zu Musik im Raum herumgehen, ohne auf Bettbezüge zu stehen bzw. nur auf Bettbezüge zu stehen - Sich im Bezug verstecken, dass man nichts mehr sieht - Sich einwickeln und so herumlaufen - Bettbezug auf versch. Arten schwingen - Selbst ausprobieren - Sich in Bezug ein- und ausrollen, damit zugedeckt werden - Auf Boden liegen, andere winden darüber mit Bettanzug (alle halten den Bezug und schützen)	Er kommt erst ca. in der Hälfte (beim Bettbezug Schwingen). Er wirkt eher schlecht gelaunt. Beim Schwingen macht er mit, schwingt aber nur fein. Er spricht wenig und wirkt nicht so begeistert.	Er ist zu Beginn recht ruhig. Macht alles mit, aber nicht so aktiv. Beim Ausprobieren wird er dann aktiver und scheint mehr Freude zu bekommen. Das Ein- und Ausrollen findet er lustig. Beim Winden bleibt er noch lange liegen und sagt ein paar Mal: „Schön“.	Er wirkt sehr aufmerksam und macht die ganze Zeit über gut mit. Vorgezeigte Sachen macht er sofort nach, das meiste gelingt ihm gut. Er probiert auch viel aus und hat eigene Ideen (windet z.B. mit Bettbezug und wirft ihn über sich hinaus nach hinten). Sein Gesicht wirkt nun recht offen.	Sie hat grosse Freude an ihrer eigenen Musik und läuft aktiv mit. Das Laufen neben/auf die Bettbezüge gelingt ihr gut. Danach probiert sie viel aus, wickelt sich gleich zu Beginn schon von alleine in den Bettanzug. Sie will als erstes unter den Bettbezug liegen und hat grossen Spass daran. Sie lacht die ganze Zeit über sehr viel.	Nimmt erst keinen Bettbezug, mit der Zeit dann aber doch. Er schwingt ihn sehr kräftig umher und lässt ihn manchmal fliegen, wobei er z.T. auch andere damit trifft. Er spricht die ganze Zeit sehr viel und laut, ruft z.T. auch, wirkt manchmal etw. wütend. Das Liegen unter dem Bezug scheint ihm zu gefallen, hier lacht er.
TaKi-Angebot: Knete: - Knete in Hand nehmen, zusammenpressen, kneten,... Dann spüren: Wie fühlen sich Hände an? Wie fühlt sich Knete an? - Frisches Stück Knete bekommen und mit anderem vergleichen → was ist anders? - Knete flach ausdrücken, mit Finger/Hand/Faust Abdrücke machen - Kugel formen - Mit Finger in Knetkugel drücken, „Fäden“ abreissen/herausziehen - Selbst ausprobieren	Wirkt erst etw. widerwillig, macht dann aber alles mit und lässt sich darauf ein. Spürt von sich aus, dass die frische Knete kälter ist als die warme.	Knetet sehr ausdauernd. Macht meist nicht das, woran wir gerade dran sind, scheint aber sehr vertieft ins Kneten zu sein. Die Kugel zu formen gelingt ihm gut. Er sagt, er spüre einen Unterschied zw. den Knetstücken, kann aber nicht sagen, was.	Auch hier ist er aufmerksam und macht alles gleich nach. Er kommt selbst auf die Idee, auf die Knete zu klopfen, was er dann ziemlich lange macht.	Sie macht gut mit und knetet rel. kräftig und ausdauernd. Auf die Frage, ob sie auch finde, dass ein Knetstück kälter sei als das andere (was Hans gesagt hat), überlegt sie sehr lange, sagt dann aber, es sei beides gleich warm.	Er lässt die Knete zwischendurch immer wieder liegen und spricht irgendetwas. Er findet es lustig, auf die Knete zu klopfen. Am Schluss hat er Mühe, die flache Knete abzunehmen und zusammenzudrücken.

3. Stunde (7. Okt. 2011)

Abwesend: Rahel

Inhalte	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
<p>Weiteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikspiel: Zur Musik herumgehen und bei Musikstop etw. Bestimmtes machen, z.B. winken, in Hände klatschen, etw. Rotes berühren, Arme hochheben, Nase berühren,... - Mit Bettbezug Ballon transportieren (zu zweit und alle zusammen) - Mit Bettbezug Ballon hochspicken (zu zweit und alle zusammen) 	<p>Das Musikspiel scheint ihm zu gefallen. Hier macht er aktiv mit, macht die Bewegungen deutlich und kann alles. Er ist nun ziemlich kommunikativ. Das Transportieren und Hochspicken findet er lustig, er lacht immer wieder.</p>	<p>Beim Musikspiel reagiert er rel. langsam, macht aber alles mit. Beim Ballon Hochspicken ist er sehr aktiv dabei und scheint Spass zu haben. Er ist aufmerksam und hilfsbereit, liest einige Male den Ballon selbständig auf, wenn er runterfällt.</p>	<p>Beim Musikspiel reagiert er hauptsächlich über Nachahmung, er schaut immer erst anderen zu, bevor er etw. macht. Ev. versteht er nicht alles (berührt z.B. ein grünes Kissen, nachdem die anderen ein rotes berühren).</p>	<p>Sie hat wieder Freude an der Musik und an den Bewegungen, macht engagiert mit. Beim Hochspicken lacht sie wieder die ganze Zeit.</p>	<p>Zur Musik läuft er recht fröhlich herum, lacht immer wieder und kommuniziert mit den anderen. Beim Transportieren lässt er ab und zu los, worauf der Ballon runter fällt.</p>
<p>Entspannungsteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sich selbst mit Massagerädli massieren 	<p>Es scheint ihm zu gefallen, dass er sich selbst massieren kann. Er probiert viel aus.</p>	<p>Das scheint ihm zu gefallen. Er massiert sich sehr ausdauernd. Er wirkt dabei entspannt und sagt am Schluss „schön“ und strahlt.</p>	<p>Macht gut mit und massiert sich selbst, Es ist aber keine Reaktion sichtbar.</p>	<p>Sie probiert viele Körperteile aus und lacht oft. Das scheint ihr zu gefallen.</p>	<p>Er macht beim Massieren ab und zu Pause. Es scheint ihm aber zu gefallen.</p>
<p>Schluss</p>	<p>Er scheint besser gelaunt zu sein als zu Beginn.</p>	<p>Er ist ruhig, wirkt aber zufrieden.</p>	<p>Er scheint sich diesmal recht wohl zu fühlen. Wirkt locker.</p>	<p>Sie war die ganze Zeit über fröhlich und geht auch so hinaus.</p>	<p>Er ist nun recht gut gelaunt.</p>
<p>Allgemeine Bemerkungen</p>	<p><i>Es war insgesamt eine ziemlich laute Stunde, es wurde viel gesprochen. Z.T. war auch etwas schlechte Laune oder Ärger da. Grundsätzlich war die Atmosphäre aber meist locker. Viele bewegten sich aktiver und freier zur Musik und probierten mehr aus (z.B. mit den Bettbezügen) als noch zu Beginn.</i></p>				

4. Stunde (21. Okt. 2011)

Abwesend: Martin

Inhalte	Rahel	Hans	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie ist gesprächig. Geht auf andere ein (fragt z.B. nach). Sie juchzt beim Pferderennen.	Er wirkt gut gelaunt. Hat Freude am Pferderennen.	Er kommt zum ersten Mal direkt auf mich zu und sagt Hallo. Scheint sehr gut gelaunt zu sein.	Sie ist ruhiger als sonst. Irgendwann beginnt sie plötzlich zu weinen. Sie versucht den Grund zu erklären, aber ich verstehe es leider nicht wirklich.	Er spricht viel. Ab und zu ballt er die Faust. Das Absitzen und Aufstehen gelingt schon besser, er ächzt nicht mehr.
PM-Angebot: Gymnastikball: <ul style="list-style-type: none"> - Ball zu Musik im Raum herumrollen - Dito, aber ohne jdn. oder einen anderen Ball zu berühren - Selbst frei ausprobieren. - Ball hochheben - Ball im Kreis weitergeben, sich gegenseitig zurollen - Auf Ball sitzen oder liegen - Alle zusammen mit kleinen Bällen auf den grossen Ball schießen und ihn so wegbewegen - Ball zu zweit transportieren (zw. Bauch oder mit Händen) 	Sie sagt ein paar Mal: „Das kann ich nicht“ (z.B. beim Hochheben). Es geht aber doch immer, worüber sie sich zu freuen scheint. Das Wegschiessen des grossen Balles scheint ihr besonders zu gefallen. Auf den Ball sitzen oder liegen will sie nicht. Im freien Teil hat sie eher wenig eigene Ideen, ahmt meist nach. Sie wechselt die Aktivität oft und probiert so versch. Dinge aus. Beim Transportieren des Balles zw. dem Bauch ist sie sehr vorsichtig, es gelingt gut.	Er kann alles sehr gut und bleibt jeweils mit Ausdauer dran. Im Kreis scheint ihm der Kontakt mit den anderen zu gefallen, er ist dort sehr aktiv dabei und aufmerksam gegenüber den anderen. Er bringt auch ein paar eigene Ideen. Das Wegschiessen des Balles macht ihm Spass, er lacht immer wieder.	Er scheint in seinem Element zu sein. Er kann die Aufgaben motorisch sehr gut lösen, kann sich z.B. mit hoher Körperspannung auf dem Ball liegend vorwärts bewegen. Viele der Aufgaben macht er schon zu Beginn von selbst und zeigt sie den anderen. Er wirkt dabei sehr stolz und scheint sich zu freuen, wenn ich schaue und etw. bemerke. Nur beim Wegschiessen des Balles schießt er meist daneben.	Sie wirkt etw. abwesend, ist nicht so dabei. Oft steht sie einfach daneben oder macht wenig aktiv mit. Bei der Musik (wieder ihre eigene) hat sie aber Freude und lacht dann auch. Sie findet es lustig, wenn die Bälle aufeinander prallen. Sie hat eher wenig eigene Ideen, macht meist das, was die anderen machen.	Er spricht die ganze Zeit über relativ viel. Manchmal brummt er etw. vor sich hin oder flucht ein wenig. Er bleibt oft stehen und lässt den Ball liegen. Wenn ich ihn anspreche, macht er aber jeweils recht gut und aktiv mit. Er bringt auch ein paar eigene Ideen, kommt z.B. selbst auf die Idee, auf den Ball zu sitzen. Beim Wegschiessen der Bälle lacht er oft.
TaKi-Angebot: Woldecken: <ul style="list-style-type: none"> - Über ein leichte Schräge aus Decken und Gymnastikmatten runterrollen - Sich in Decken ein- und ausrollen (lassen) - Mit einer und dann mehreren Decken zugedeckt werden - Über einen Deckenhaufen laufen - In Decke liegen oder sitzen und sich ziehen lassen 	Sie rollt sehr langsam und vorsichtig runter, findet es aber lustig. Sie will sich erst nicht einrollen lassen (es wirkt, als ob sie nicht glaubt, dass es bei ihr klappt). Macht es dann aber doch und es geht gut, worauf sie strahlt und es gleich mehrmals macht. Sie hat aber Mühe, beim Einrollen die richtige Lage zu finden (Orientierung) Beim Einrollen der anderen hilft sie aktiv mit.	Er scheint diese (wohl neuen und ungewohnten) Sachen teilw. etw. kritisch anzusehen. Er probiert es dann aber auch aus und es scheint ihm doch zu gefallen. Besonders das Laufen über die Decken findet er spannend.	Er legt sich beim Einrollen als Einziger richtig hin. Auf das Ein- und Ausrollen zeigt er aber kaum eine Reaktion. Beim Ziehenlassen auf der Decke gibt er mit den Füßen selbst noch an. Er scheint es lustig zu finden. Das Zugedeckt werden ebenso. Hier schüttelt er am Schluss die Decken mit den Beinen und Armen kräftig weg und lacht.	Das Hinunterrollen und Ein- und Ausrollen findet sie sehr lustig. Sie macht es gleich mehrmals. Sie dreht sich auch einmal selbst ein und aus. Beim Laufen über die Decken ist ihr Gleichgewicht unsicher, sie läuft wackelig. Sie möchte sich auch ziehen lassen und lacht dabei laut.	Er scheint die Aufgaben zuerst etw. komisch zu finden. Einrollen will er erst nicht, legt sich dann doch hin, steht aber gleich wieder auf. Er lässt sich aber ziehen und scheint dies dann lustig zu finden.

4. Stunde (21. Okt. 2011)

Abwesend: Martin

Inhalte	Rahel	Hans	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Ballons mit Decke transportieren (zu zweit und alle zusammen) - Alle zusammen mit einer Decke bzw. Tischtuch Ballons hochspicken	Beim Hochspicken bemerkt sie ein paar Mal, dass es nicht so gut gehe, da die Decke zu klein sei. Das stimmt auch, deshalb wechseln wir wieder zum Tischtuch. So hat sie dann wieder grosse Freude daran und lacht.	Beim Transportieren ist er sehr aufmerksam und gibt sich grosse Mühe, dass der Ball nicht runterfällt.	Beim Transportieren ist er mit Beat zusammen. Dieser lässt die Decke oft los. Er wirkt darauf etw. verwirrt zu sein und macht dann selbst auch nichts mehr.	Beim Transportieren ist sie aufmerksam dabei. Das Hochspicken findet sie wieder lustig, lacht aber etw. weniger als sonst.	Er transportiert den Ball mit Leo zusammen. Er lässt aber die Decke oft los, sodass der Ball runterfällt. Beim Hochspicken wirft er den Ball manchmal absichtlich weg, er scheint das lustig zu finden.
Entspannungsteil: Sich gegenseitig mit Igelball den Rücken massieren	Sie wirkt entspannt. Sie massiert selbst sehr aufmerksam, fragt nach, ob es gut ist	Er atmet sehr tief durch und scheint sich richtig zu entspannen.	Er wirkt relativ entspannt. Er selbst massiert eher schnell.	Sie wirkt erst etw. angespannt, scheint dann aber lockerer zu werden.	Er ist eher unruhig, bewegt sich oft bei der Massage.
Schluss	Wirkt zufrieden. Sie hat in dieser Stunde viel Anteil an anderen genommen (z.B. Anna)	Scheint fröhlich und sagt selbst, es habe ihm gefallen.	Er geht offen und lächelnd hinaus, er scheint heute einen sehr guten Tag zu haben.	Sie ist relativ ruhig und wirkt immer noch leicht bedrückt, aber etwas fröhlicher als zu Beginn.	Er spricht recht viel. Wechselt manchmal schnell zw. einem fröhlichen und einem ärgerlichen Gesicht.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Im Grossen und Ganzen war es eine fröhliche und aktive Stunde. Leo war heute offener als bisher, Anna dafür ruhiger und weniger aufgestellt als sonst. Allgemein habe den Eindruck, dass viele manchmal noch etwas Unbehagen oder Unsicherheit zeigen gegenüber neuen Sachen (wie die Aufgaben mit den Decken). Den Gymnastikball kennen z.B. die meisten schon, hier gehen sie viel offener darauf zu. Allerdings gefallen ihnen die anderen Aufgaben im Nachhinein meistens doch gut. Oft sind sie überrascht, dass es so lustig ist.</i>				

5. Stunde (28. Okt. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Ist gut gelaunt, gesprächig. Macht beim Pferderennen bei den Hürden laut „hui“.	Wirkt fröhlich und motiviert.	Ist rel. ruhig und wirkt irgendetwas nachdenklich. Freut sich aber wie immer an den Hürden.	Er kommt sehr schnell hinein und sagt allen Hallo. Danach bleibt er zum ersten Mal in der Mitte des Raumes stehen, in der Nähe der anderen.	Ihre Stimmung wechselt schnell. Mal wirkt sie fröhlich, dann gleich wieder traurig.	Ist ziemlich ruhig. Er sitzt diesmal schnell und ohne „Murren“.
TaKi-Angebot: Musik: - Verschiedene Arten von Musik (langsam, schnell, laut, leise, hoch, tief) werden laufen gelassen → sich passend dazu bewegen - Die Musik im Wechsel hören (z.B. langsam/schnell) und jeweils die Bewegungen anpassen - Zur Musik im Raum herumgehen, selbst versch. Arten zu Gehen ausprobieren (schwer, beschwingt, tanzend,...) - Versch. Musikstimmungen hören (fröhlich, traurig, beschwingt etc.) und sich frei dazu bewegen	Sie scheint nicht so begeistert von diesem Teil zu sein und wirkt wenig motiviert. Sie läuft meist rel. gemütlich und immer ähnlich, fast wie normal. Es sind jeweils nur ganz kleine Unterschiede zu erkennen, und auch dann oft erst, wenn ich sie direkt darauf anspreche.	Er macht überall engagiert mit. Man erkennt Unterschiede zw. schnell/langsam, laut/leise etc. Bei den schnelleren Musikwechseln braucht er erst noch ein visuelles Vorbild oder eine Bemerkung, nach einer Weile merkt er aber von alleine den Unterschied und bewegt sich jeweils passend.	Er zeigt diesmal recht wenig Emotionen und scheint nicht völlig bei der Sache zu sein. Macht zwar überall mit, aber nicht so engagiert. Nach Vorzeigen kann er schneller und langsamer sowie lauter und leiser laufen. Er passt es aber meist nicht direkt der Musik an.	Er schaut meist auf die anderen und reagiert so auf ein visuelles Vorbild. D.h. je nachdem, was die anderen machen, bewegt er sich passend oder weniger. Er kann seine Bewegungen aber verändern, es sind Unterschiede erkennbar.	Zur Musik geht sie aktiv herum und freut sich. Bei schnell/langsam sind Unterschiede deutlich erkennbar, beim Rest nur ein wenig angedeutet. Das freie Herumgehen gefällt ihr. Sie bewegt sich meist tänzerisch.	Er läuft die ganze Zeit zur Musik herum und macht verschiedene Bewegungen. Er passt diese aber nicht den anderen oder der Musik an, sondern macht es einfach für sich.
PM-Angebot: Zeitungen: - Frei mit den Zeitungen ausprobieren - Zeitung schwingen, falten, darüber steigen,... - Zeitung zerknüllen und hochwerfen oder einander zuwerfen - Zeitung als Segel nehmen und durch den Raum gehen - Durch Zeitung laufen, sodass sie reisst (Haltende halten fest) - Schnell in Zeitung laufen, sodass sie am Körper bleibt (Haltende lassen Z. los)	Sie schaut erst etw. kritisch bei den Zeitungen („Was machen wir denn damit?“). Schlussendlich gefällt es ihr aber gut, sie macht aktiv und motiviert mit und lacht viel. Sie bringt wenig eigene Ideen. Werfen und fangen gelingt ihr gut. Beim Rennen in die Zeitung bemerkt sie, dass dies nicht so gut klappt, wenn Martin „falsch“ halte.	Motorisch sind die Aufgaben für ihn alle kein Problem. Er hat auch ein paar eigene Ideen, z.B. die Zeitungsbälle hoch- und einander zuzuwerfen. Er wirkt motiviert und scheint Freude an den Aufgaben zu haben.	Das Falten der Zeitung war seine Idee, er hat aber grosse Mühe damit (er bringt sie kaum unter Kontrolle). Er möchte es aber sehr genau machen und bleibt lange dran. Ansonsten hat er weniger Ideen als auch schon. Er möchte unbedingt die Zeitung halten beim „In-die-Zeitung-Laufen“. Er versteht es aber nicht ganz. Wenn er sie halten müsste, lässt er meist los und umgekehrt. Das scheint ihn etw. zu verunsichern.	Er ist motorisch geschickt und kriegt alles gut hin (falten, schwingen, werfen,...). Er ist ideenreich (macht z.B. einen Fächer mit der Zeitung) und zeigt dies auch. Er scheint sich zu freuen, wenn dies bemerkt wird.	Sie macht überall mit, scheint aber nicht so aktiv dabei zu sein. Das Laufen durch die Zeitung findet sie lustig, aber schade, dass es dann meist nicht klappt..	Er macht gut mit, macht alle Aufgaben und probiert auch selbst aus. Das meiste geht gut, einfach oft rel. langsam. Er ist aber jeweils ausdauernd dabei.

5. Stunde (28. Okt. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Mit Zeitung einen Ballon wegwinden - Auf Zeitung Ballon balancieren - Alle zusammen mit dem Tischtuch viele Zeitungsbälle hoch- bzw. hinausspicken	Das Balancieren gelingt ihr sehr gut. Beim Hochspicken gefällt ihr, dass es so viele Zeitungsbälle sind. Sie lacht oft dabei.	Das Wegwinden und Balancieren des Ballons gelingt ihm gut. Beim Hochspicken lacht er fast die ganze Zeit.	Er ist im Vergleich zu sonst eher ruhig.	Beim Ballon Wegblasen scheint er ein paar Mal verwirrt zu sein, welches sein Ballon ist. Das Tischtuch schüttelt er sehr kräftig. Reagiert aber nicht gross.	Beim Balancieren konzentriert sie sich sehr. Beim Hochspicken scheint ihr die grosse Menge an Zeitungsbällen riesigen Spass zu machen. Sie kriegt sich fast nicht mehr ein vor Lachen.	Beim Balancieren des Ballons hat er Mühe, da er die Zeitung zu weit hinten hält. Das Hochspicken scheint er sehr lustig zu finden, er lacht laut.
Entspannungsteil: - Am Rücken (oder nach Wahl an Armen) massiert werden.	Sie wirkt entspannt und scheint es zu geniessen.	Er sagt am Schluss, das sei angenehm gewesen.	Ist ruhig, zeigt wenig Reaktion.	Er zeigt keine grosse Reaktion, wirkt aber für seine Verhältnisse rel. locker.	Sie wirkt zu Beginn etw. angespannt, atmet kaum. Mit der Zeit wird sie aber locker und entspannt sich. Am Schluss sagt sie gar, es sei sehr schön gewesen.	Er wird ruhig und wirkt völlig entspannt.
Schluss	Sie fragt, ob nur noch bis Weihnachten Turnen ist. Ich bestätige dies. Da sagt sie, sie hätte gerne noch länger.	Wirkt zufrieden, spricht mit den anderen.	Er wirkt etw. zurückhaltend.	Wirkt zufrieden.	Am Ende der Stunde wirkt sie recht fröhlich.	Wirkt zufrieden, spricht mit anderen und lacht ab und zu.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Martin war diesmal sehr ruhig und zurückhaltend, er wirkte etwas abwesend. Ansonsten war es aber eine recht fröhliche Stunde.</i>					

6. Stunde (4. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Wirkt fröhlich. Beim Pferderennen macht sie aktiv mit.	Er ist rel. ruhig. Macht beim Pferderennen aktiv mit.	Ich frage in jeder Stunde, ob noch jemand weiss, wie das Pferderennen geht. Als erster überhaupt erinnert sich Martin heute daran und macht es vor. Er scheint stolz darüber.	Er steht diesmal wieder am Rand. Wirkt aber zufrieden.	Wirkt fröhlich. Lacht oft beim Pferderennen.	Es wirkt irgendwie liebevoll und sucht Kontakt zu anderen (geht z.B. hin und tätschelt die Schulter).
PM-Angebot und TaKi-Angebot kombiniert: Parcours: Auf dem Parcours hat es versch. Untergründe/Materialien und Hindernisse. Materialien zum Drüberlaufen (jeweils in Bettbezug verpackt): + Gummifüsse + Zeitungen + Kissen + kleine weiche Bälle + Wolldecken + Gymnastikmatten + Seile Hindernisse: + kleiner Höcker + Bettbezug (mit Loch) zum Durchkriechen + Schräge Ebene (aus Matten) + gerollte Matten - Mit offenen Augen durch Parcours gehen (mehrmals) - Mit geschlossenen Augen (geführt) durch Parcours (ohne Höcker) gehen (mehrmals) - Gefüllte Bettbezüge abtasten, darauf sitzen etc. und raten, was drin ist	Sie scheint erst etw. kritisch zu sein. Läuft zu Beginn sehr vorsichtig. Sie wird aber schnell mutiger und es scheint ihr zu gefallen, sie wiederholt den Durchgang immer wieder. Sie scheint neugierig zu sein, was in den Bettbezügen ist. Schlussendlich möchte sie als erste blind gehen. Hat die Augen richtig geschlossen und läuft rel. sicher durch den Parcours. Am Ende strahlt sie und sagt mehrmals, das habe ihr gefallen. Sie sagt beim Laufen von sich aus, dass in einem Bezug Decken sind. Mit Tasten erkennt sie auch Gymnastikmatten und Bälle.	Er läuft ohne Probleme, sicher und locker. Es scheint ihm zu gefallen. Beim blinden Durchgang schliesst er die Augen völlig. Er läuft dann vorsichtig, wirkt aber immer noch sicher. Bei der Zeitung sagt er beim Laufen, dass da Papier drin ist. Später erkennt er auch Kissen (und Decken und Gymnastikmatten, das wurde aber schon genannt).	Er läuft den Parcours ruhig und sicher ab. Er zeigt nicht so viel Regung, scheint aber zufrieden. Beim blinden Durchgang öffnet er ab und zu kurz die Augen, meist sind sie aber geschlossen. So läuft er langsam, aber rel. sicher. Er findet besonders den Bettbezug mit Loch lustig. Diesen zieht er über wie ein Gespenst und läuft damit rum. Er erkennt die Sachen in den Bettbezügen nicht.	Mit Sicht läuft er ohne Probleme, ruhig und sicher. Danach macht er die Augen richtig zu. Dafür, dass er nichts sieht, läuft er sehr schnell. Er trifft aber nicht immer alle Bezüge/Hindernisse (läuft z.T. daneben). Das Ganze scheint ihm Spass zu machen, sein Gesicht wirkt sehr offen. Er erkennt die Seile im Bettbezug (zeigt auf ein anderes Seil).	Sie wirkt zu Beginn sehr angespannt und ängstlich. Ich gebe ihr die Hand, worüber sie sehr froh ist. Mit der Zeit wird sie etwas lockerer. Nach mehreren Runden scheint es ihr dann gut zu gefallen. Blind läuft sie langsam, ist aber locker und entspannt. Sie möchte immer wieder laufen und sagt, dass ihr das gefalle. Sie wirkt stolz, dass sie dies nun so gut gemeistert hat. Bei den Inhalten nickt sie jeweils, wenn jemand anders etwas erraten hat. Ich vermute aber, dass sie es selbst nicht herausgefunden hätte.	Er läuft rel. langsam. Manchmal, v.a. bei den grösseren Bezügen und Hindernissen, läuft er neben dem Weg. Beim blind Gehen öffnet er die Augen immer wieder, schliesst sie jeweils nur kurz. So läuft er ähnlich wie zuvor. Manchmal lächelt er ein wenig. Sonst zeigt er aber eher wenig Emotionen.

6. Stunde (4. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Alleine und zu zweit mit Chiffon-Tüchern zu Musik im Raum herumgehen/tanzen	Alleine tanzen macht ihr Spass, sie macht gut mit, bewegt sich. Zu zweit zeigt sie wenig Emotionen, scheint es eher etw. langweilig zu finden.	Es scheint ihm Freude zu machen. Er bewegt sich sehr tänzerisch. Zu zweit geht er gut auf das Gegenüber ein.	Er läuft freudig mit und singt manchmal auch mit. Es scheint ihm sowohl alleine als auch zu zweit gut zu gefallen.	Er läuft mit und schwingt das Tuch umher. Zeigt dabei wenig Emotionen.	Ihr gefällt die Musik (wie immer ihre eigene) besonders gut. Sie singt lauthals mit, tanzt, lacht und strahlt.	Er läuft mit und schwingt das Tuch umher. Lacht immer wieder. Zu zweit lässt er das Tuch immer wieder los. Darauf scheint er nicht so Lust zu haben.
Entspannungsteil: An- und Entspannung erfahren: - Tennisball in Hand nehmen und fest zudrücken, wieder loslassen - Tennisball zw. Oberarm und Oberkörper einklemmen, zudrücken und loslassen - Dito, aber ohne Tennisball (so tun als ob)	Mit den Armen drückt sie nur schwach zu. Mit der Hand drückt sie etw. kräftiger. Ohne Ball wird eine kleine Anspannung sichtbar.	Mit Tennisball drückt er kräftig. Auch ohne wird eine deutliche Anspannung sichtbar.	Er drückt eher schwach zu. Ohne Tennisball ist eine kleine Anspannung sichtbar.	Er klemmt die Bälle richtig ein. Auch ohne Ball ist eine deutliche An- und Entspannung sichtbar.	Es wird nicht wirklich sichtbar, dass sie auf den Tennisball drückt. Das Einklemmen geht, nach einer Weile fällt der Ball aber runter. Ohne Ball ist eine kleine Anspannung sichtbar.	Mit Tennisball drückt er rel. kräftig. Ohne wird keine Anspannung sichtbar.
Schluss	Sagt nochmals, dass ihr das blind Gehen gefallen hat. Geht fröhlich hinaus.	Er wirkt fröhlich und zufrieden.	Er scheint gut gelaunt zu sein.	Er ist ruhig, hält sich eher im Hintergrund.	Sie lacht, wirkt sehr fröhlich.	Er lacht ab und zu, wirkt zufrieden.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Insgesamt war es eine fröhliche, aktive Stunde. Die Atmosphäre empfand ich als sehr angenehm. Viele waren beim Parcours zu Beginn etw. kritisch, unsicher oder angespannt. Mit der Zeit wurden sie aber locker und es schien ihnen schlussendlich sehr gut zu gefallen. Ich hatte den Eindruck, dass sie stolz darüber waren, dass sie sich etwas getraut hatten.</i>					

7. Stunde (11. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie ist relativ ruhig. Macht beim Pferderennen erst nicht mit, am Ende dann doch.	Kommt sehr freudig hinein. Er macht zuerst selbst ein Pferderennen nach, aber anders als wir es gemacht haben. Freut sich dann aber auch am „richtigen“.	Er wirkt fröhlich. Bei den Hürden hat er wie immer grossen Spass.	Er wirkt etw. abwesend und ev. auch ein wenig unzufrieden.	Sie ist beim Kommen rel. ruhig, wirkt etw. müde.	Er ist eher ruhig. Beim Pferderennen macht er aktiv mit.
TaKi-Angebot: Versch. Alltagsobjekte: - Verschiedene Objekte in die Hand nehmen, anschauen und abtasten - Alle sitzen im Kreis, ich gebe hinter dem Rücken eines dieser Objekte in die Hand. Sie tasten. Dann kommen alle Gegenstände in die Mitte, jeder versucht seinen zu erraten (mehrmals) - Aus einem Kissenbezug je 2 gleiche Gegenstände heraussuchen.	Sie scheint die Aufgaben spannend zu finden. Sie tastet aktiv. So errät sie alle Gegenstände ausser einen. Den Handschuh benennt sie sogar spontan. Aus dem Kissen fischt sie einen flauschigen kleinen Kissenbezug heraus und findet ohne zu schauen den zweiten.	Er hat keine Mühe, er kann die Gegenstände jeweils problemlos zuordnen. Den Socken benennt er spontan. Aus dem Kissenbezug fischt er eine Zeitung und findet schnell eine zweite. Er wirkt interessiert und motiviert, scheint die Aufgaben sehr gerne zu machen.	Er hat Mühe damit. Entweder er versteht die Aufgabe nicht oder es ist zu schwierig für ihn. Er reagiert meist erst nach mehrmaligem Fragen und auch dann zeigt er immer auf ein falsches Objekt. Aus dem Kissenbezug nimmt er ein Chiffontuch heraus. Hier sucht er rel. lange, findet dann aber das zweite Tuch. Er wirkt etw. unsicher.	Er nimmt seinen Gegenstand jeweils gleich hervor, sodass er ihn sieht. Anschliessend wählt er dann einfach irgendeinen aus der Mitte. Er scheint die Aufgabe wohl nicht ganz zu verstehen. Er scheint sich auch etw. unwohl zu fühlen. Aus dem Kissen fischt er erst einen Ball. Er findet nach rel. kurzer Zeit dann auch den zweiten.	Sie ist die ganze Zeit aktiv dabei und scheint es spannend zu finden. Sie findet die meisten Gegenstände heraus. Nur einmal nimmt sie ein Objekt sofort hervor, sodass sie es sieht. Aus dem Kissenbezug nimmt sie beim ersten Mal eine Zeitung heraus. Sie findet rel. schnell die zweite Zeitung.	Das Angebot scheint ihn nicht so zu interessieren. Vielleicht versteht er es auch nicht bzw. es ist zu schwierig für ihn. Er nimmt den Gegenstand meist gar nicht in die Hände oder lässt ihn gleich los. Beim Kissen nimmt er einfach alles heraus.
PM-Angebot: Bälle: - Ball ausprobieren: was kann man damit alles machen? (prellen, hochwerfen, einander zuwerfen, -rollen usw.) - Büchsen (Becher) werfen - Ball einander zuspieren (Fussball) - Einer hält einen grossen Schneeteller, die anderen werfen kleine (weiche) Bälle hinein	Sie beginnt selbst zu prellen. Beim Büchsen werfen trifft sie erst nicht, danach dann aber gleich alle. Sie freut sich darüber. Beim Werfen der Bälle in den Teller lacht sie oft. Sie möchte immer nochmals und nochmals.	Er macht die ganze Zeit sehr aktiv mit. Den Ball kann er hoch werfen. Er versucht ihn dann auch mit einer Hand zu fangen, was ihm meist gelingt. Er hat grossen Spass am Fussball. Beim Büchsen Schiessen trifft er immer. Er zeigt dann jeweils eine freudige und staunende Reaktion („wow“, „boah“).	Hier geht es wieder besser. Er scheint an allem Freude zu haben und macht engagiert mit. Er bringt viele eigene Ideen, was man mit dem Ball machen könnte, dreht ihn z.B. in der Hand. Er findet es lustig, einander den Ball zuzuwerfen. Holt ihn oft, wenn er irgendwo runter fällt. Toll findet er auch, den Teller zu halten. Er blickt dabei sehr stolz drein	Hier macht er aktiv mit. Er kann alles sehr gut (prellen, hochwerfen, fangen, Fussball usw.) und bringt auch eigene Ideen ein. Er wirft z.B. den Ball von einer in die andere Hand. Das macht er dann lange, wiederholt es oft. Beim Büchsen Werfen trifft er zweimal auf Anhebel alle Büchsen. Er wirkt stolz darüber.	Sie macht überall aktiv mit. Kommt auf die Idee, den Ball hinter sich weg zu werfen. Das Ball Zuwerfen und Büchsen Schiessen scheinen ihr besonders zu gefallen. Bei den Büchsen lacht sie bei jedem Treffen laut heraus. Beim Teller möchte sie als erste fangen. Sie fängt gut und scheint dies sehr lustig zu finden.	Er probiert verschiedene Sachen aus. Beim Ball Zuwerfen fällt ihm der Ball manchmal runter. Das Fussballspielen scheint ihm gut zu gefallen. Er lacht oft dabei und sagt auch, dass er dies gern mache. Beim Büchsen Werfen trifft er oft, worauf er jeweils lacht. Das Werfen in den Teller findet er auch sehr lustig.

7. Stunde (11. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Zu Musik im Raum herumgehen, dazu versch. Bewegungen machen (in Hände klatschen, Arme schwingen usw.) - Verschiedene Tiere nachmachen: Einer macht ein Tier nach. Die anderen versuchen es zu erraten und machen es dann auch nach. - Kleine Bälle mit Tischtuch spicken	Bei den Tieren macht sie die Bewegungen manchmal nur leicht, manchmal aber auch sehr deutlich nach. Sie selbst fragt erst: „Was soll ich machen?“, kommt dann aber auf die Idee, eine Katze zu spielen. Dies macht sie sehr überzeugend, mit dem Körper und Geräuschen. Sie lacht oft dabei. Beim Hochspicken wirft Beat die Bälle manchmal absichtlich weg, was sie etw. nervt und sie dann auch sagt.	Er läuft fröhlich zur Musik herum, macht die Bewegungen engagiert mit. Auch bei den Tieren macht er sehr aktiv und motiviert mit, ist präsent. Macht jeweils sehr deutliche Bewegungen und manchmal auch Geräusche. Beim Spicken lacht er laut heraus	Er macht die Bewegungen meist langsam, aber gut mit. Bei den Tieren macht er aktiv mit und macht die meisten Tiere gut und deutlich nach. Er selbst macht einen Vogel und schwingt dabei mit den Armen. Dies scheint ihm grossen Spass zu machen. Das Spicken findet er wieder sehr lustig.	Er läuft sehr schnell, die Bewegungen macht er teils mit, teils nicht. Bei den Tieren macht er viele sehr gut und deutlich nach. Zwischen durch wirkt er etw. abwesend und läuft einfach normal mit. Er zeigt beim Hochspicken wenig Emotion. Schüttelt aber kräftig am Tuch.	Sie läuft wie immer begeistert zur Musik und macht alle Bewegungen. Bei den Tieren wirkt sie erst etw. kritisch. Sie macht zuerst nicht mit, sondern läuft normal durch den Raum. Irgendwann scheint sie es aber doch zu interessieren, dann macht sie die Tiere nach und macht vor allem Geräusche sehr gut. Dabei lacht sie laut heraus. Am Spicken hat sie wie immer grosse Freude.	Er läuft gemütlich und macht die Bewegungen meist mit. Bei den Tieren macht er nicht so mit. Er läuft meist ganz normal. Er selbst macht einen Löwen. Hier wirkt er nun überzeugend. Beim Hochspicken wirft er die Bälle oft absichtlich weg. Er lacht dabei meist.
Entspannungsteil: Sich selbst mit Massagerädli oder Igelball massieren	Sie sagt diesmal nicht mehr, dass sie nicht überall hinkommt. Sie massiert sich dann auch am Nacken und Rücken.	Er massiert sich sehr lange an den Armen und scheint dies angenehm zu finden.	Er massiert sich überall und scheint dies sehr zu geniessen. Sagt mehrmals Sachen wie „schön“ und „gefallen“.	Er massiert sich sehr schnell. Zeigt dabei kaum eine Regung.	Es scheint ihr zu gefallen. Sie massiert sehr lange.	Er lächelt während der Massage.
Schluss	Sie wirkt etw. müde, aber zufrieden. Sie entdeckt die Kegel und wünscht sich, einmal zu kegeln.	Er ist fröhlich, spricht viel.	Er scheint gut gelaunt, strahlt. Sagt zum Abschied: „Schön gewesen“.	Er ist ruhig.	Sie sagt nicht so viel, scheint aber fröhlich zu sein.	Er wirkt zufrieden.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Das TaKi-Angebot war für einige wohl zu komplex. Rahel, Hans und Anna fanden es es meines Erachtens sehr spannend und waren neugierig und aktiv dabei. Die anderen konnten nicht so viel damit anfangen. Die Bälle hingegen kamen bei allen sehr gut an. Besonders das Werfen in den Schneeteller fanden viele sehr lustig. Dies werde ich wohl in den nächsten Stunden wieder aufnehmen.</i>					

8. Stunde (18. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Kommt fröhlich hinein. Fragt sehr viel.	Er wirkt gut gelaunt. Beim Pferderennen macht er noch zusätzliche Geräusche.	Er wirkt zufrieden. Erinert sich diesmal nicht ans Pferderennen, macht aber wie immer freudig die Hürden.	Er sagt sofort hallo, geht dann an den Rand. Macht beim Pferderennen aktiv mit.	Ruft schon von weit her Hallo. Wirkt fröhlich.	Er setzt sich nun langsam, aber ohne Problem hin.
PM-Angebot: Kissen: - Frei mit Kissen ausprobieren, z.B. schwingen, hochwerfen und fangen, damit winden, darüber laufen, darauf stehen oder hüpfen usw. - Kissen möglichst hoch oder weit schießen - Wie ein Frisbee schießen - Auf den Boden liegen und sich mit Kissen bedecken lassen (und abschütteln)	Sie macht überall gut mit. Hat auch eine eigene Idee (Kissen schwingen). Sie kann weit schießen und zeigt hier Ehrgeiz (fragt immer wieder: „Wer ist am weitesten?“ oder „Ist es weiter?“). Am Boden will sie drei Kissen aufgelegt bekommen. Sie möchte sie wegschütteln, was nicht geht, so hebt sie Arme und Beine. Sie lacht dabei.	Er bringt viele eigene Ideen beim Kissen (z.B. darauf stehen). Kann sehr weit und hoch schießen. Auch das Schiessen wie ein Frisbee gelingt ihm gut, er wirft sehr kontrolliert. Er schaut auch gerne anderen zu und staunt dabei oft.. Er hat Schmerzen im Liegen, lässt sich deshalb nicht bedecken.	Beim Ausprobieren bringt er viele eigene Ideen (hochhalten, dehnen, hochwerfen und fangen,...). Er macht alles begeistert mit. Er lässt sich mit allen Kissen zusammen bedecken und lacht dabei. Beim Schütteln gehen nur einige ab, deshalb hebt er noch Arme und Beine.	Er bringt einige eigene Ideen ein, z.B. winden (viel und wenig) oder Kissen hochheben und dort winden. Er kann alles recht gut. Er schießt nicht so hoch, aber sehr weit. Es scheint dies gerne zu machen. Er möchte sich mit allen Kissen zudecken lassen. Er schüttelt sie alle zusammen ab.	Sie bringt die Idee, über das Kissen zu laufen. Ansonsten macht sie vor allem das, was die anderen machen. Beim drauf Stehen ist sie sehr vorsichtig, es geht aber gut. Weit und hoch werfen gefällt ihr, sie kann es auch gut..	Er findet es lustig, das Kissen zusammenzudrücken. Sonst hat er wenig eigene Ideen. Er schießt sehr hoch, kann aber meist nicht fangen. Er legt sich seitlich hin und möchte mit drei Kissen zugedeckt werden. Er schüttelt alle zusammen ab.
TaKi-Angebot: Rasierschaum: - In Hände nehmen, zerdrücken, einreiben usw.	Sie findet den Schaum sehr komisch. Sie verzieht das Gesicht, sagt „wäh“ und will ihn gleich wieder abhaben.	Er wirkt rel. interessiert oder zumindest nicht abgeneigt. Reibt sich die Hände ein, bis der Schaum weg ist.	Er zeigt erst keine grosse Reaktion (weder pos. noch neg.). Als wir die Hände abwaschen, reibt er ganz schnell die Hände, bis alles verteilt ist.	Er sieht eher kritisch aus. Reibt den Schaum ganz vorsichtig ein, sodass am Schluss das meiste verstrichen ist.	Sie nimmt den Schaum in die Hände und reibt es ganz wenig ein. Zeigt keine Reaktion. Auf Anfrage sagt sie, dass sie es abwaschen möchte.	Er sagt sehr entschieden, dass er keinen Schaum möchte.

8. Stunde (18. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Zu Musik mit Ballon im Raum herumgehen - Ballon auf Kissen transportieren - Ballon mit Kissen wegwinden - Mit Tisch Tuch alle Kissen zusammen hochspicken - Kissen in grossen „Schneeteller“ werfen (alle gleichzeitig, einer hält den Teller)	Beim Herumgehen freut sie sich sehr und singt laut mit. Sie probiert dabei versch. Sachen mit dem Ballon aus (werfen, schütteln usw.). Das Transportieren findet sie schwierig. Es klappt jeweils, wenn sie den Ballon zusätzlich hält. Das Wegwinden des Ballons gefällt ihr gut. Das Werfen in den Teller ebenfalls, sie möchte immer nochmals und nochmals.	Er läuft aktiv herum. Spielt dabei den Ballon immer hoch. Kann ihn ziemlich lange aneinander in der Luft halten. Er kann den Ballon gut transportieren, auch über längere Zeit. Mit dem Tisch Tuch hat er wieder grossen Spass, er strahlt und lacht. In den Teller werfen gefällt ihm sehr gut, hier strahlt er. Besonders, wenn alle Kissen auf einmal fliegen kommen, lacht er	Beim Transportieren hat er erst Mühe, den Ballon auf das Kissen zu bringen. Danach geht es recht gut. Beim Wegwinden erwischt er immer wieder einen anderen Ballon. Findet dies sehr lustig. Das Hochspicken wie immer auch. Beim Teller Schiessen hat er Spass. Er selbst hält den Teller sehr hoch, sodass die Kissen meist runterfallen. Lacht aber trotzdem oft.	Beim Herumgehen nimmt er die Idee von Rahel auf und schüttelt den Ballon dann die ganze Zeit hin und her. Ballon Transportieren geht recht gut, auch ohne Hilfe. Beim Wegwinden macht er ausdauernd mit. Das Hochspicken scheint ihm heute etw. zu wild zu sein. dem Teller fängt er gut. Das Schiessen in den Teller scheint ihm extrem gut zu gefallen. Hier strahlt und lacht er richtig fest.	Sie läuft und singt wieder laut und begeistert mit. Sie macht alle Bewegungen mit, erfindet auch noch eigene. Das Wegwinden macht ihr Spass. Sie rennt dem Ballon jeweils durch den ganzen Raum hindurch nach. Das Hochspicken macht ihr wieder riesigen Spass. Sie will gar nicht mehr aufhören. In den Teller Schiessen findet sie extrem lustig, lacht immer laut heraus, wenn die Kissen fliegen kommen	Beim Herumgehen hält er den Ballon einfach in den Händen. Beim Wegwinden wird er sehr energisch. Er windet kräftig mit dem Kissen und macht laute Geräusche. Auch beim Hochspicken wirbelt er sehr kräftig mit dem Tuch herum. Er lacht oft und laut dabei. Beim Teller macht er meist nicht mit, schaut aber zu und lacht dabei oft. Er selbst möchte nicht fangen. Er hilft aber manchmal, die Kissen zurückzuwerfen.
Entspannungsteil: - Auf Boden liegen. Jeweils ein Körperteil Wer will, kann Augen schliessen und raten, wo es ist.	Sie hält die Augen offen. So benennt oder zeigt sie jeweils auf den Körperteil.	Er macht es im Stehen und etw. abgeändert. Er schliesst die Augen. Errät alles, auch rechts und links (z.B. rechte Schulter).	Er erkennt es meist dann, wenn eine grosse Fläche bedeckt ist (z.B. Bein)	Er schliesst die Augen. Reagiert jeweils erst nach einer Weile, zeigt dann aber meist an das richtige Körperteil.	Sie möchte mit allen Kissen zugedeckt werden. Danach schüttelt sie alle zusammen ab und lacht laut.	Er schliesst die Augen ein wenig. Sagt „Pulli“ und „Hose“.
Schluss	Sie wirkt fröhlich. Fragt immer noch viel.	Scheint sehr zufrieden, plaudert viel mit anderen.	Er scheint immer noch gut gelaunt, lacht.	Er wirkt recht offen und zufrieden.	Sie ist fröhlich, lacht viel.	Er ist rel. laut, spricht viel vor sich hin.
Allgemeine Bemerkungen	<i>Der Rasierschaum kam bei einigen gar nicht gut an. Ich hörte deshalb schnell damit auf und machte die eigentlich geplanten Sachen nicht mehr. Insgesamt waren viele sehr gesprächig. Es wurden viele eigene Ideen ausprobiert. Das Werfen in den Teller kam mit den Kissen sogar noch besser an als mit den Bällen in der letzten Stunde. Es gab oft grosses Gelächter.</i>					

9. Stunde (25. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie erzählt und fragt viel. Beim den Hürden ruft sie jeweils laut „hui“	Er scheint gut gelaunt zu sein. Lacht viel beim Pferderennen.	Er klopft mir ein paar Mal auf die Schulter und sagt: „Schön“. Auf meine Frage, was denn schön sei, sagt er: „Das Turnen“.	Er zeigt wenig Emotionen. Ich erkenne nicht wirklich, ob er zufrieden ist oder nicht.	Sie kommt fröhlich hinein.	Er wirkt fröhlich, schmunzelt ein paar Mal. Macht aktiv mit beim Pferderennen.
PM-Angebot: Bälle: - Im Kreis einander den Ball zuwerfen, -rollen, -schiessen - Aus dem Liegen einander den Ball zurollen. - Zu Musik mit Ball herumgehen, versch. Sachen ausprobieren - Kegeln (mit rollen und/oder schießen), einzeln und alle gleichzeitig.	Im Kreis ist sie aktiv, macht mit. Sie schießt den Ball immer Leo zu. Aus dem Liegen Rollen geht gut. Zur Musik hält sie den Ball meist in der Hand. Zeigt hier nicht so viele Emotionen. Sie freut sich, dass wir kegeln und gibt sich sehr Mühe dabei. Sie zählt jeweils bei allen die Kegel und möchte gerne am meisten haben.	Er ist im Kreis sehr präsent und motiviert. Zur Musik probiert er einiges aus. Beim Kegeln schießt er meist mit dem Fuss. Er schießt einige Male daneben, freut sich aber umso mehr, wenn er trifft.	Er macht gut mit. Aus dem Liegen hat er jeweils Mühe, den Ball zu erwischen, kann aber recht gut schießen. Er probiert beim Herumgehen einiges aus. Wenn er beim Kegeln den Ball rollt, trifft er meist. Wenn er mit dem Fuss spielt, weniger. Er findet es v.a. lustig, wenn alle gleichzeitig spielen.	Im Kreis macht er sehr gut mit. Er wartet immer auf den Ball und schießt ihn sofort weiter. Wenn er nicht gleich kommt, holt er ihn selbst. Manchmal wirkt er dabei gar etw. gestresst. Aus dem Liegen Rollen gelingt ihm sehr gut. Beim Kegeln trifft er meist, was ihn zu freuen scheint.	Im Kreis ist sie sehr aktiv, aufmerksam und fröhlich. Macht ab und zu einen Spruch. Es gelingt ihr alles recht gut. Zur Musik singt sie mit. Sie macht mit dem Ball meist das, was die anderen machen. Ab und zu probiert sie aber auch eigenes. Beim Kegeln wirkt sie sehr konzentriert. Und trifft meist auch gut. Wenn alle gleichzeitig schießen, lacht sie sehr.	Im Kreis ist er nicht so aufmerksam dabei, wirkt etw. abwesend. Der Ball rollt oft an ihm vorbei. Beim Liegen legt er sich zwar hin, spielt den Ball aber jeweils nicht oder erst nach langer Zeit. Beim Herumgehen macht er mit, prellt kräftig und wirft den Ball hoch. Beim Kegeln trifft er recht gut.
TaKi-Angebot: Körper: - Zu Musik im Raum herumgehen, bei Musikstop wird best. Körperstellung eingenommen (z.B. ein Bein hochheben, Hand an Kopf usw.) - Auf versch. Arten gehen: Jemand macht eine Gangart vor, die anderen machen es nach. So entsteht z.B. Folgendes: in Zeitlupe gehen, Bein jeweils seitlich hochheben, wie ein Affe gehen, klatschend gehen, rückwärts gehen, alle zusammen im Kreis gehen, in Polonaise gehen	Sie nimmt die vorgegebene Stellung jeweils recht gut und deutlich ein. Einige Gangarten macht sie gut nach (z.B. wie ein Affe gehen), bei anderen läuft sie rel. normal weiter. Die Polonaise macht ihr Spass. Sie selbst sagt erst, sie wisse keine eigene Gangart. Nach einer Weile kommt ihr aber doch die Idee, in die Hände zu klatschen.	Er macht hier sehr freudig mit. Er nimmt jeweils sofort die vorgegebene Haltung ein. Die Gangarten macht er alle gut mit, es gelingt ihm jeweils überzeugend. Er bringt sogar mehrere Vorschläge, wie man noch gehen könnte.	Er läuft meist noch kurze Zeit eine Weile normal weiter, mit der Zeit nimmt er dann die vorgegebene Haltung ein. Von den Gangarten gefällt ihm besonders das Bein hochheben und wie ein Affe gehen. Dies macht er auch sehr deutlich mit.	Zur Musik läuft er manchmal ganz normal weiter, reagiert nicht gross. Manchmal nimmt er aber auch sofort die vorgegebene Stellung ein. Wenn er es macht, gelingt es ihm jeweils gut und deutlich. Bei den Gangarten ist es jeweils ähnlich.	Sie ist aufmerksam dabei und übernimmt meist sehr schnell die Stellung. Bei den Gangarten macht sie alles sofort mit. Einige gelingen sehr gut und deutlich. Andere, z.B. das rückwärts Gehen, gelingen nicht. Hier läuft sie erst seitwärts und bleibt dann nach einer Weile stehen.	Er läuft oft ganz normal weiter. Er schaut aber den anderen zu und scheint das recht lustig zu finden. Er selbst beginnt die Polonaise. Dabei lacht er laut. Das Gehen im Kreis findet er auch lustig.

9. Stunde (25. Nov. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Zu zweit mit Chiffontuch Ballon transportieren und hochwerfen/fangen - Mit Tischtuch alle zusammen versch. kleine Bälle hochspicken	Sie ist mit Beat zusammen. Es gefällt ihr nicht so, da er manchmal loslässt. So sagt sie: „Beat kann das nicht so gut“. Mit allen zusammen findet sie es dann wieder lustig.	Er ist mit Leo zusammen. Sie können den Ballon gut transportieren, auch das Hochwerfen und Fangen gelingt manchmal.	Er ist mit Anna zusammen. Sie sind sehr motiviert. Das Transportieren gelingt gut. Das Fangen meist weniger, sie finden es aber trotzdem sehr lustig. Das Hochspicken gefällt ihm wie immer auch.	Zu zweit s. Hans. Beim Hochspicken alle zusammen ist er eher etw. ausserhalb, schwingt nicht immer mit.	Zu zweit s. Martin. Das Hochspicken findet sie wie immer sehr lustig. Sie möchte möglichst viele Bälle reinnehmen.	Er scheint keinen grossen Sinn in der Aufgabe zu sehen. Er lässt das Tuch meist los. Beim Tischtuch ist er aber engagiert dabei, macht mit und lacht viel.
Entspannungsteil: Sich selbst mit Tennisball massieren	Es scheint ihr zu gefallen. Sie wird ganz ruhig.	Er kommentiert jeweils, was er macht („schau mal, jetzt fahre ich gerade über den Arm“). Es scheint ihm zu gefallen.	Er massiert sich überall. Es scheint ihm besonders am Rücken zu gefallen, hier massiert er sich lange.	Er massiert sich sehr lange dabei.	Sie massiert sich überall und ausdauernd. Es scheint ihr zu gefallen.	Er rollt vor allem über die Beine. Wirkt sehr zufrieden und entspannt dabei.
Schluss	Scheint zufrieden zu sein.	Er wirkt sehr kommunikativ, nimmt immer wieder Kontakt mit anderen auf.	Er scheint gut gelacht, lacht.	Er wirkt recht offen und zufrieden	Sie wirkt fröhlich. Spricht viel.	Ist sehr friedlich, wirkt zufrieden
Allgemeine Bemerkungen	<i>Bei Rahel hat sich heute der Wettkampfgedanke gezeigt. Sie wollte gerne am besten sein. Beim TaKi-Angebot war das Mitmachen sehr unterschiedlich. Manche wechselten innerhalb kurzer Zeit immer wieder von aktivem, überzeugtem Mitmachen zu passivem Mitlaufen. Insgesamt war es aber eine aktive Stunde. Es wurde sehr viel gesprochen.</i>					

10. Stunde (2. Dez. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie fragt sehr viel (z.B. ob die Strasse wohl eisig ist). Scheint aber mit den Antworten jeweils nicht so zufrieden zu sein. Sie fragt immer wieder dasselbe.	Er wirkt fröhlich und zufrieden. Erinnert sich an das Klatschen beim Pferderennen und ist freudig dabei.	Er wirkt zufrieden, ist aber zu Beginn rel. zurückhaltend und still.	Er wirkt recht offen und positiv eingestellt. Beim Pferderennen macht er aktiv mit.	Sie ist rel. ruhig zu Beginn. Beginnt aber schon beim Pferderennen wieder zu lachen.	Er scheint gut gelaunt. Ist beim Pferderennen etw. langsam, macht aber mit.
PM-Angebot: Rollbrett: - Auf Rollbrett sitzen (Beine auf 2. Brett) und von anderen am Seil ziehen lassen - Rollbrett stossen - Frei ausprobieren. Z.B. Rollbrett stossen als Wettrennen oder einer fährt voraus, der andere nach.	Sie will erst lange nicht aufs Rollbrett (weil sie zu schwer sei und es ihr schwindlig werde). Sie zieht aber aktiv mit und scheint dies lustig zu finden. Das Rollbrett Stossen scheint ihr zu gefallen. Sie meldet sich als erste dazu, macht es sehr ausdauernd und macht jeweils Autogeräusche dazu. Schlussendlich will sie dann doch noch aufs Rollbrett sitzen. Sie lacht dabei sehr und scheint sich zu freuen, dass sie es gemacht hat.	Er selbst will nicht aufs Rollbrett, da er Schmerzen hat beim Sitzen. Er scheint es aber sehr lustig zu finden, den anderen zuzusehen. Er zieht kräftig und möchte immer noch schneller ziehen. Nimmt aber auch Rücksicht, wenn jemand nicht so schnell will.	Er meldet sich als erster für das Rollbrett. Sitzt sehr vorsichtig ab. Es scheint ihm zu gefallen, herumgezogen zu werden. Er möchte immer noch eine Runde mehr. Er stösst auch das Rollbrett sehr ausdauernd. Nach einer Weile macht er ein Wettrennen mit Anna. Das findet er sehr lustig, bleibt lange dran.	Setzt sich ohne Mühe aufs Rollbrett. Er gibt zusätzlich auch selbst an und stösst sich kräftig ab. Er lächelt dabei. Bei den anderen zieht er nicht mit, da schaut er zu. Irgendwann beginnt er, das Rollbrett in Schlangenlinien im Raum herumzustossen. Die anderen fahren ihm hinten nach, was ihm zu gefallen scheint.	Sie meldet sich als zweite für das Rollbrett. Beim Ziehen dreht es sie einmal herum, sodass sie kurz rückwärts fährt. Sie schaut darauf sehr ängstlich und zittert gar leicht. Ich frage, ob sie aufhören möchte. Sie verneint und sagt, sie möchte nochmals. Danach findet sie es anscheinend extrem lustig, lacht laut und sagt mehrmals, das sei lustig. Sie will dann sogar mal lange rückwärts fahren, was ihr dann ebenfalls grossen Spass macht. Sie liegt am Schluss auch aufs Rollbrett.	Er hat Mühe beim Absitzen. Mit Hilfe gelingt es aber schlussendlich gut. Er lacht und strahlt dabei. Sagt auch, es sei lustig. Er möchte immer noch weiter fahren. Auch das Aufsitzen ist etw. schwer, er meistert es aber alleine. Beim Rollbrett Stossen wirkt er sehr vertieft. Er stösst es lange herum und beachtet nichts aussen rum.

10. Stunde (2. Dez. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
<p>TaKi-Angebot: Becken mit versch. Inhalten: - Hände in Becken eintauchen, sie darin bewegen, Inhalte spüren und allenfalls durch die Finger rieseln lassen → wie fühlt sich Material/Inhalt an? Es gibt folgende Inhalte: + Gelberbsen + Gummibänder + Kleine Murmeln + Chiffontücher + Sand + Ausstopfmaterial - In jedem Beckeninhalt wird ein Gegenstand versteckt. Jeder erhält ein Becken und sucht darin (mit offenen Augen) seinen Gegenstand. Danach versteckt er ihn wieder und das Becken wird weitergegeben.</p>	<p>Sie scheint die versch. Inhalte recht spannend zu finden. Beim 1. Mal findet sie den Gegenstand sehr lange nicht. Sie wirkt etw. irritiert und sagt, da sei nichts drin. Sie nimmt dann fast das ganze Ausstopfmaterial heraus und findet das Objekt so. Die restlichen gehen dann alle sehr schnell, sie findet es es fast sofort. Nun freut sie sich sehr.</p>	<p>Er wirkt während dem Angebot sehr interessiert und motiviert. Er nimmt die Inhalte richtig in die Hand und spürt, wie sie sich anfühlen. Die Gegenstände findet er alle recht schnell und ohne Mühe. Er scheint stolz darüber.</p>	<p>Er nimmt die Inhalte in die Hand und tastet sie ab. Besonders die Inhalte, die man herunterrieseln kann, gefallen ihm. Die Aufgabe mit den Gegenständen scheint er nicht so gleich zu verstehen. Er nimmt erst einfach das Füllmaterial und zeigt dies. Nach ca. der Hälfte scheint er es dann zu verstehen und findet so doch auch noch die richtigen Gegenstände. Dann lacht und strahlt er jeweils, wenn er etwas findet.</p>	<p>Zu Beginn nimmt er die Inhalte in die Hände. Macht aber nichts damit, sondern hält sie einfach. Die Aufgabe mit den Gegenständen scheint er erst nicht ganz zu verstehen. Er zeigt einfach das Füllmaterial. Mit der Zeit sucht er dann auch die richtigen Gegenstände. Dazu räumt er meist das ganze Becken aus. Nur im Sand findet er den Gegenstand rel. schnell.</p>	<p>Sie nimmt die Inhalte interessiert in die Hände. Beim Gegenstand Suchen nimmt sie erst das Füllmaterial und zeigt es völlig stolz. Sie merkt dann aber, dass es noch andere Gegenstände hat und findet diese dann auch. Mit der Zeit ist sie sehr schnell. Sie wirkt stolz und scheint sich zu freuen, wenn sie es findet und dass sie so schnell ist. Sie sagt auch immer wieder: „Habe es schon gefunden“.</p>	<p>Er wühlt in den Becken. Er sagt aber jeweils, was die Gegenstände für Farben haben und für welchen Wochentag diese Farbe bei ihnen steht. Dies scheint er interessant zu finden, er macht es die ganze Zeit über.</p>
<p>Weiteres: - Mit und ohne Chiffontuch zu Musik (Weihnachtsmusik) im Raum umhergehen - Polonaise machen - Kleine Bälle und Kissen zusammen mit Tischtuch hochspicken - Kissen in Teller werfen</p>	<p>Sie singt laut mit, scheint sich über die Weihnachtslieder zu freuen. Beim Hochspicken findet sie es besonders lustig, dass so viele Sachen drin sind. Sie möchte immer nochmals.</p>	<p>Er geht sehr freudig und engagiert im Raum herum und singt laut mit. Schwingt das Tuch jeweils passend zur Musik umher. Die restlichen Sachen findet er wieder sehr lustig.</p>	<p>Er läuft sehr freudig und aktiv mit, lacht viel. Beim Werfen der Kissen in den Teller hat er grossen Spass, er lacht immer, wenn die Kissen aufeinander treffen.</p>	<p>Er läuft mit und macht alles. Er zeigt aber wenig Emotionen dabei. Wenn er selbst den Teller hält, lacht er. Dies scheint ihm zu gefallen.</p>	<p>Die Musik gefällt ihr wieder sehr, sie singt immer mit. Sie schwingt das Tuch in grossen Bewegungen. Auch der Rest macht ihr wieder grossen Spass.</p>	<p>Er läuft recht aktiv herum. Schüttelt beim Laufen ab und zu den Kopf. Beim Hochspicken und beim Kissen Werfen lacht er sehr.</p>
<p>Entspannungsteil: Alle liegen ruhig am Boden. Ich komme vorbei und mache mit einem Bettbezug Wind.</p>	<p>Sie lacht und sagt, das gefalle ihr.</p>	<p>Er sagt, das sei schön.</p>	<p>Er scheint es zu geniessen. Lächelt.</p>	<p>Er legt sich sofort hin. Wirkt erst etw. angespannt. Als ich beginne zu winden, lächelt er aber.</p>	<p>Sie reagiert nicht gross. Auf meine Frage sagt sie aber, dass sie es spüre.</p>	<p>Er lächelt ein wenig, als es zu winden beginnt.</p>
<p>Schluss</p>	<p>Sie spricht viel. Wirkt fröhlich.</p>	<p>Er ist gut gelaunt.</p>	<p>Er wirkt zufrieden.</p>	<p>Er scheint zufrieden.</p>	<p>Sie wirkt fröhlich. Spricht viel.</p>	<p>Er wirkt zufrieden. Lacht andere an.</p>
<p>Allgemeine Bemerkungen</p>	<p><i>Es war insgesamt eine fröhliche Stunde, es wurde viel gelacht. Beim Rollbrett waren einige erst etwas gehemmt oder ängstlich. Es haben sich aber alle überwunden und sich am Schluss sehr darüber gefreut.</i></p>					

11. Stunde (9. Dez. 2011)

Abwesend: Rahel, Hans, Leo, Anna

Inhalte	Martin	Beat
Einstieg & Pferderennen	Er scheint es zu geniessen, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt. Beim Pferderennen macht er begeistert mit.	Auch Beat scheint es zu gefallen, dass die Aufmerksamkeit heute grösser ist. Er erzählt sehr viel.
PM-Angebot: Fallschirm: - Alle zusammen Fallschirm schwingen - Grosse/kleine, langsame/schnelle Wellen machen - Schwingen mit Ballon drauf - Über S. laufen (wenn ruhig und/oder wenn bewegt) - Unter Fallschirm durch laufen (")	Es klappt nicht so gut mit dem Fallschirm, da nicht so viele da sind. Trotzdem findet er es sehr lustig. Er möchte immer besonders hohe Wellen machen. Er möchte erst nur über den Fallschirm laufen, wenn es still ist. Nach einer Weile möchte er aber doch noch, dass wir es bewegen. Er bleibt dann ganz still auf dem Fallschirm stehen und breitet die Arme aus. Dies scheint ihm sehr zu gefallen. Er möchte auch unter den Fallschirm. Dabei sagt er, wir sollen ganz stark winden. Er bleibt sehr lange unten. Und strahlt, als er wieder herauskommt.	Manchmal lässt er den Fallschirm los und läuft weg. Nach kurzer Zeit kommt er aber jeweils wieder. Dann schwingt er den Fallschirm sehr kräftig, klopft manchmal auch darauf ein. Er lacht oft dabei. Beim Schwingen mit dem Ballon versucht er immer, diesen zu erwischen. Meistens fliegt dieser aber schnell wieder weg. Dies scheint Beat aber auch lustig zu finden. Über den Fallschirm laufen möchte er nicht. Darunter stehen will er, aber nur ohne schwingen. Er bleibt recht lange darunter stehen. Er scheint Freude an den Farben zu haben („schöne Farben“).
TaKi-Angebot: Aufgaben aus DITKA: - Steckbox - Gefriertanz - Körperquiz (auch als Entspannungsteil)	<i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i>	
Weiteres: - Kissen in Teller werfen - Kissen mit Tischtuch hochspicken - Mit Ballon zu Musik im Raum herumgehen	Er freut sich, dass er nun gleich so viele Kissen auf einmal werfen kann. Er scheint alles sehr lustig zu finden. Mit dem Ballon probiert er viel aus.	Er wirft die Kissen sehr schwungvoll in den Teller. Zeigt allgemein viel Energie. Beim Hochspicken wirft er die Bälle meist absichtlich aus dem Tischtuch. Er scheint es sehr lustig zu finden, lacht immer laut heraus. Zur Musik versucht er jeweils, den Ballon in der Luft zu halten. Oft ist er etw. zu langsam, manchmal gelingt es ihm aber trotzdem rel. lange.
Schluss	Er sagt immer wieder Sachen wie „schön gewesen“ oder „gefallen“ und strahlt mich an.	Er erzählt sehr viel. Lacht immer wieder.
Allgemeine Anmerkungen	<i>Ein anderer Junge kam noch als Ersatz. Martin und Beat schienen die grössere Aufmerksamkeit zu geniessen. Sie waren aktiv dabei und lachten oft. Da nur Martin und Beat von den eigentlichen Teilnehmenden da war, muss ich in der nächsten Stunde alle Übungen machen. Diese drei Übungen aus dem DITKA habe ich mit den beiden aber trotzdem schon gemacht, sodass ich mich beim nächsten Mal auf die anderen konzentrieren kann. Einige Aufgaben müssen die beiden beim nächsten Mal halt nochmals machen. Bewertet werden aber nur diese heute.</i>	

12. Stunde (16. Dez. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen	Sie erzählt viel und fragt, was wir letzte Woche gemacht haben.	Er kommt fröhlich hinein. Spricht viel.	Er ist sehr aufmerksam, nimmt Kontakt mit mir und anderen auf.	Er wirkt sehr aktiv, z.T. gar etwas ruhelos. Macht aber gut mit beim Pferderennen.	Sie scheint fröhlich und erzählt von der letzten Woche.	Er spricht viel. Scheint gut gelaunt zu sein.
TaKi-Angebot Teil 1: Aufgaben aus DITKA: - Gefriertanz - Steckbox - Körperquiz	<i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i>					
PM-Angebot: Fallschirm: - Alle zusammen Fallschirm schwingen - Grosse/kleine, langsame/schnelle Wellen machen - Schwingen mit Ballon drauf - Über Fallschirm laufen (wenn ruhig und/oder wenn bewegt) - Unter Fallschirm durch laufen (")	Der Fallschirm scheint sie zu beeindrucken. Sie staunt, dass es so gross ist. Sie hat besonders Freude, wenn der Ballon oben drauf ist. Drüberlaufen möchte sie nur, wenn es ganz ruhig ist. Sie läuft dabei sehr vorsichtig. Mit der Zeit wird sie sicherer und lockerer. Wir dürfen dann sogar ein wenig schwingen.	Er staunt ebenfalls über den grossen Fallschirm. Es scheint ihm sehr zu gefallen, er sagt immer wieder mal etwas wie „wow“ oder „toll“. Er läuft relativ sicher über den Fallschirm, wenn er ruhig ist. Er versucht dabei, immer nur auf eine Farbe zu stehen. Mit Schwingen möchte er nicht draufstehen. Dafür läuft er unter dem Fallschirm durch. Dort dürfen wir kräftig schwingen. Dabei hebt er mit seinen Armen den Fallschirm etwas hoch. Er lacht immer wieder.	Er scheint stolz zu sein, dass er dies schon kennt. Macht alles aktiv und mit Freude mit. Ist ähnlich wie beim letzten Mal.	Wenn es ruhig weilt, scheint es ihm zu gefallen. Wenn es sehr stark weilt und windet, scheint es ihm aber manchmal etwas zu viel zu werden. Er sieht dann ein wenig unwohl aus. Das oben und unten durch Laufen scheint ihm aber zu gefallen. Er bleibt sehr lange unter dem Fallschirm, besonders wenn ein Klient. Und lächelt, als er unten wieder raus kommt.	Sie hat Freude am Fallschirm. Besonders, wenn es grosse Wellen gibt und wenn der Ballon drauf ist. Sie läuft sehr vorsichtig über den Fallschirm, und nur, wenn es nicht bewegt wird. Sie meldet sich als erste, um unter dem Fallschirm durch zu gehen. Sie bleibt eine Weile stehen und breitet die Arme aus. Sie scheint es sehr spannend zu finden. Danach läuft sie unter dem bewegten Fallschirm hinaus. Lacht laut, als sie hinaus kommt.	Manchmal ist er aktiv dabei, manchmal lässt er den Fallschirm los. Er hat wieder Freude am Ballon und versucht oft, diesen zu erwischen. Er läuft diesmal auch über den Fallschirm. Lächelt sehr vorsichtig, lacht aber.
TaKi-Angebot Teil 2: Aufgaben aus DITKA und TAKIWA: - Roboter & Co. - Stereognosie von Objekten - Body-Builder & Muskelmänner	<i>Ein detaillierter Beschrieb der Aufgaben und alle Auswertungen sind in Punkt 6.1 zu finden.</i>					

12. Stunde (16. Dez. 2011)

Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Weiteres: - Kissen in Teller werfen - Erst Ballone, dann Kissen mit Tischtuch hochspicken	Sie hat an allem grosse Freude, lacht oft und will immer noch mehr.	Er macht sehr engagiert mit. Beides scheint ihm wie bisher gut gefallen zu haben.	Er findet es wie immer lustig. Er macht voller Elan mit und strahlt dabei.	Er zeigt nicht so viel Reaktion hier. Macht einfach ganz normal mit.	Sie hat wieder grossen Spass daran. Sie macht engagiert mit und lacht oft laut heraus.	Bei den Kissen lacht er die ganze Zeit laut. Beim Tuch macht er hingegen nicht so mit, lässt es oft los.
Entspannungsteil: Sich selbst massieren (mit Massagerädli, Igelball,...)	Sie massiert sich vor allem Arme und Beine. Scheint dies zu geniessen.	Er wirkt entspannt.	Er massiert sich überall und sehr lange.	Er massiert sich vor allem die Beine, wirkt dabei relativ locker.	Sie massiert sich überall. Sagt, dass es gut tue.	Er massiert sich ausdauernd die Beine. Wirkt ziemlich vertieft dabei.
Interview: Jeweils einer kommt zu mir, andere können mit Ballon oder Chiffontuch frei ausprobieren	<i>Das kompletten Interviews sind im Anhang A 4 zu finden.</i>					
Schluss	Sie sagt, sie finde es schade, dass jetzt das letzte Mal sei. Wirkt aber ansonsten sehr zufrieden.	Er sagt nochmals, es sei sehr lässig gewesen. Geht gut gelaunt hinaus.	Er sagt einige Male: „Schön gewesen“ und klopf mir auf die Schulter. Lacht und winkt beim Herausgehen.	Er ist recht aktiv, nickt und bewegt sich viel. Sagt tschüss und läuft hinaus.	Sie ist sehr fröhlich. Winkt und ruft zum Abschied nochmals laut tschüss.	Er ist sehr liebevoll beim Abschied und schmunzelt beim Herausgehen.
Allgemeine Anmerkungen:	<i>Da wir alle Testaufgaben machen mussten und ich die anderen Sachen aber auch machen wollte, wurde es eine relativ lange Stunde. Sie waren aber alle ausdauernd dabei. Der Abschied fiel sehr herzlich aus. Obwohl recht viel in die Stunde reingepasst wurde, empfand ich es als schönen, fröhlichen und stimmigen Abschluss.</i>					

A3 Leerer Beobachtungsbogen

... Stunde (Datum)						
Inhalte	Rahel	Hans	Martin	Leo	Anna	Beat
Einstieg & Pferderennen						
PM-Angebot:						
TaKi-Angebot:						
Weiteres:						
Entspannungsteil:						
Schluss						
Allgemeine Bemerkungen						

A4 Interview

Fragen:

Es wurden folgende Fragen gestellt (je nach Klient und Situation wurden die Fragen verändert oder umformuliert):

1. Wie hat dir das Turnen allgemein gefallen? *Dazu zeige ich auch Smileys (positiv, neutral, negativ).*
2. Was hat dir am Turnen besonders gefallen? *Ich lege als Beispiel einen Ballon, einen Ball, ein Kissen, die Steckbox, ein Chiffontuch, das Tischtuch (zum Spicken), einen Kissenbezug, Knete, einen Kegel und ein Massagerädli hin. Falls von selbst keine Antwort kommt, sage ich, dass sie zeigen können, was ihnen davon am besten gefallen hat.*
3. Gibt es auch etwas, was dir nicht gefallen hat? Was?
4. Denkst du, dass du im Turnen etwas gelernt hast, etwas jetzt besser kannst als zuvor? Was? *Wenn keine Antwort kommt, mache ich dazu verschiedene Vorschläge, z.B. mit dem Ball schießen, kegeln, Kissen fangen, Körperteile spüren, tanzen etc.*
5. Fändest du es schön, wenn es das Turnen weiterhin gäbe? Würdest du gerne noch länger ins Turnen gehen?

Die Antworten sind aus dem Schweizerdeutschen übersetzt. Ich habe dabei auf eine möglichst wortgetreue Übersetzung geachtet, was aber nicht überall möglich war.

Rahel

1. „Gut. Ich gehe sehr gerne ins Turnen.“ Sie lacht dabei und wirkt leicht verschmitzt.
2. Sie weiss erst keine Antwort. Als sie die Beispiele sieht, sagt sie: „Der Ballon“. Wieder strahlt sie.
3. Sie sagt erst lange nichts. Als ich nochmals nachfrage, sagt sie nein.
4. „Ja.“ Auf die Frage „Was?“ kommt lange keine Antwort. Irgendwann sagt sie: „Im Turnen nehme ich ab“.
5. „Ja. Ich möchte gerne noch ins Turnen gehen.“ Schon vor der Stunde (und auch einige Male in den Stunden davor) sagt sie, dass das doch jetzt die letzte Stunde sei. Ich bestätige dies. Da sagt sie: „Schade. Ich möchte gerne noch länger ins Turnen gehen. Ich gehe gerne ins Turnen.“

Hans

1. „Gut. Ja doch, mir gefällt es sehr gut im Turnen.“
2. „Mir hat alles gefallen.“ Er zeigt dann auf den Kegel.
3. „Hm, nein. Mir hat eigentlich alles gefallen.“
4. „Jaja.“ Auf die Frage „Was?“ sagt er: „Ja, ich habe gesehen, dass es wichtig ist, dass man sich bewegt.“
5. „Ja. Ist eine gute Sache.“

Martin

1. „Schön gewesen. Gefallen.“ Da er diese Worte oft sagt, sage ich, er solle noch das Smiley auswählen, das für ihn zutreffe. Er zeigt auf das lachende Smiley und hebt den Daumen dazu.
2. „Gefallen.“ Auch auf Nachfrage kommt mehrmals ein „gefallen“ oder „war gut“. Von den Beispielen zeigt er dann auf den Ballon.
3. Er sagt zuerst: „Jaja.“ Erst als ich nachfrage, scheint er wohl die Bedeutung der Frage zu verstehen. Er wird kurz ruhig und nachdenklich. Nach einer Weile sagt er: „Hm“. Dann wieder Pause. „Alles gefallen.“

4. „Ja“. Auf die Frage „Was?“, sagt er: „Hm. Weiss nicht.“ Nachdem ich einige Beispiele aufzähle, sagt er: „Die Hand spüren.“
5. „Ja. Schön.“

Leo

1. Er zeigt auf das lachende Smiley und hebt dazu den Daumen nach oben.
2. Er zeigt auf das Chiffon-Tuch.
3. Bei Frage 3 - 5 nickt er jeweils die ganze Zeit, auch wenn ich Beispiele mache. Da er meistens nickt, wenn man ihn direkt etwas fragt, kann ich dies nicht wirklich deuten.

Anna

1. „Gut. Mir gefällt es im Turnen sehr gut.“ Sie lacht dabei.
2. „Alles“. Von den Beispielen wählt sie das Chiffon-Tuch.
3. „Nein. Mir hat alles gefallen.“
4. Sie scheint die Frage nicht richtig zu verstehen. Sie sagt „Ich gehe nachher heim. Ich hoffe, dass dann das Kopfweh besser ist.“ Als ich die Frage nochmals in anderem Wortlaut wiederhole, kommt keine Antwort.
5. „Ja. Ich möchte gerne noch mehr kommen.“

Beat

1. Er sagt nichts. Er zeigt dann auf das lachende Smiley. Ich bin aber nicht völlig sicher, ob er es richtig versteht.
2. Er nimmt ziemlich zielstrebig das Kissen und lacht dabei.
3. Auf die Fragen 3 bis 5 gibt er keine wirkliche Antwort. Sie scheinen sehr komplex für ihn zu sein und ihn im Moment auch nicht wirklich zu interessieren.

A5 Materialien

In den Beschreibungen der Fördereinheiten kamen einige Materialien vor, welche nicht unbedingt allgemein bekannt sind. Damit die Aktivitäten trotzdem verstanden werden, sind diese im Folgenden abgebildet.

Fallschirm

Schneeteller

GummifüÙe

Ausstopfmaterial

